

科学革命已悄然来临——中科院氢博士访谈录

中科院氢博士不久前发表了一篇《下一次科学革命将发生在哪个科学领域?》文章,预言下一次科学革命将发生在“相对论和量子力学”领域。记者注意到,最近氢博士在加拿大国际期刊 *Physics Essays* 发表了两篇论文,《[无质量“物体”的运动与光的物理学本质和运动规律](#)》和《[物体运动的光测速度与观测者位置效应](#)》,否定并取代了相对论。而此前(2021和2022年)氢博士在 *Physics Essay* 期刊上也发表了两篇文章,《[量子产生的经典物理学机制及其对氢原子结构与光电效应的解释](#)》和《[类氢原子中电子椭圆轨道量子化的经典物理学推导](#)》,对普朗克量子概念进行了修正,纠正了人们对电磁学中电子绕核运动辐射能量的错误认知,解释了电子跃迁的物理机制,在此基础上得到了能量量子化与氢原子结构量子化的结果,解释了光电效应。该研究表明,之前认为不可解释的量子现象都可以得到可理解、可预测的物理机制解释,不存在不可解释的神秘甚至玄幻的“量子力学”现象。氢博士最近先后发表的4篇论文正好聚焦“相对论和量子力学”领域,其论文所具有的颠覆性创新意义,意味着一场划时代的科学革命已悄然来临。

记者: 首先祝贺您的论文正式发表了!您这4篇论文都是具有重大原创性的论文,按理说应该发表在 *Nature* 或 *Science* 之类的国际著名期刊才对。为何您的4篇论文都发表在加拿大的 *Physics Essays* 杂志上?

氢博士: 谢谢!我的论文曾投稿到许多杂志,但基本上都是直接拒稿。首先是投稿到国内中英文期刊,编辑部都是直接拒稿不给任何理由。然后投稿到国外期刊,上至顶级期刊下至普通 SCI 杂志,基本上也是编辑部秒拒。很少杂志有审稿意见,有也跟没有审稿意见差不多,它们都没有针对文章具体内容发表意见,只是笼统地说文章不符它们的发表要求,有的干脆直白地说,相对论或量子力学有关理论是经过大量实验验证的正确理论,言下之意我的论文不用审就知道是错的。我通过论文投稿证实了目前主流学术界的确是集体封杀反对和质疑相对论和量子力学的研究工作。后来了解到加拿大 *Physics Essay* 期刊坚持学术自由,鼓励发表新思想和创新研究成果,因此就把文章投到该杂志了。我想,重要的是论文的发表,而不是论文发表在哪个期刊上。

现在的问题是,由于主流学术界对反对和质疑相对论和量子力学理论的封杀,这些论文不可能发表在 SCI 期刊上,只能发表了没有什么影响力的非 SCI 期刊上。在这些期刊上发表的论文,非主流学术界的民间学者一般不看,因为他们往往连 SCI 期刊发表的论文也不看。而现在每年发表的 SCI 论文数量猛增,学术界专业人士往往也仅仅关注本领域甚至本项目相关的研究内容,没有时间和精力去关注其它研究领域和内容。因此,学术界专业人士连本专业的 SCI 论文都看不过来,对于非 SCI 期刊发表的论文基本上是不屑一顾。所以,反对和质疑相对论和量子力学的论文虽然能够发表在非 SCI 期刊上,但基本上都是石沉大海,翻不起任何浪花。

记者: 您说的情况确实存在。实际上,即便发表在有影响力的 SCI 期刊上,论文的影响力也并非可以显现出来,还需要进行宣传和推广,才能扩大其影响力。如果论文发表在非 SCI 期刊上,那就更加需要努力宣传推广才行。

氢博士: 您说得对。我现在主要精力还是搞研究,写论文。以后有时间再静下心来做一些科普推广工作。

记者: 我觉得您的四篇文章意义非常重大, 在我看来的确是颠覆性或革命性的科学成果。您在《量子产生的经典物理学机制及其对氢原子结构与光电效应的解释》和《类氢原子中电子椭圆轨道量子化的经典物理学推导》两篇文章中, 修正了普朗克的能量子概念, 同时改正了一个认为电子只要绕核运动就会辐射能量的错误, 在此基础上解释了电子绕核运动轨道的稳定性、光与电子相互作用(光量子的辐射与吸收)的物理机制、电子跃迁的物理机制、原子光谱的不连续性、玻尔半径的物理意义以及光电效应等。特别是, 您在此基础上, 推导出了氢原子与类氢原子的电子运动轨道的量子化, 得出了里德伯常量。可能很多人并不了解您的成果的重大意义。您能否给大家介绍一下?

氢博士: 能量子的概念是普朗克在 1900 年首次提出的。当时, 普朗克在研究黑体辐射问题时, 发现用经典物理学无法准确解释黑体辐射谱的特征。为了解决这一问题, 普朗克假设能量只能以一份一份的离散单位(即“能量子”)形式存在, 能量量子的大小是由频率确定的, $E=hf$ 。这种假设被称为“普朗克能量量子假设”, 也是现代量子力学发展的开端。因为这一假设成功地解释了黑体辐射问题, 普朗克因此获得了 1918 年的诺贝尔物理学奖。

记者: 经典物理学为何无法准确解释黑体辐射谱的特征? 是否经典物理学假设了能量是连续存在的?

氢博士: 研究黑体问题时, 人们所采用的经典物理学原理是基于波动理论的, 即光被视为一种连续的波动现象, 根据热力学的基本原理和波动理论, **经典物理学预测黑体辐射的光谱具有连续性**, 而实验结果则与这一预测存在严重的矛盾。这一问题被称为“紫外灾难”。

经典物理学的基本假设是物质是连续的, 即物质的性质可以通过连续的变量来描述。但是, 物质连续性的假设本来就是一种数学假设, 它并不符合物理实际。因为物质是由基本粒子组成的, 粒子之间是真空, 因此物质的连续性本身就是不符合物理实际的。但是, 由于当时人们并不了解这一点, 从宏观的角度来看, 物质似乎是连续的, 可以无限可分的, 这是数学上的连续性假设的基础。但从微观的角度看, 物质却是由离散的粒子通过相互作用组成的, 这就不符合数学上的连续性了。

记者: 说得非常好, 的确如此。在经典物理学中, 物质连续性的假设只是一种理想化的假设, 即在考虑宏观问题时, 物质被看做是连续的、无限可分的, 方便我们进行数学和物理分析。但在微观尺度下, 物质确实是由离散的基本粒子(如电子、质子等)组成的。

氢博士: 黑体辐射问题的解决历程正好是科学发展的一个缩影。**经典物理学假设了物质的连续性, 从而得出了黑体辐射光谱应该是连续的结论**。但实验结果与这个结论不符, 说明原有的假设有问题。普朗克提出了量子化假设, 即黑体辐射只能以离散的能量量子形式存在, 该假设成功地解决了经典物理学存在的问题。

我认为, 把物理学区分为“经典物理学”与“量子力学”是不对的。在黑体辐射问题上, 既然已经证明物质连续性的假设是错误的, 那么就不能将这种错误的假设当成“经典物理学”原理。虽然我们宏观的角度可以认为物质具有连续性, 满足数学的连续性条件, 但从微观的角度来看, 物质的连续性就不符合物理实际。所以, 我们应该根据具体的物理问题来具体分析, 而不是将物理学区分为“经典物理学”与“量子力学”。不对的假设就是错误的, 就应该纠正, 而不是将其归之于“经典物理学”。此外, 人们之所以将研究量子化的现象的理论称为“量子力学”还有一个原因, 就是人们认为量子化现象是无法用“经典物理学”原理

解释的，甚至是违背常识常理而难以理解的。这就更加离谱了。经典物理学中，一些错误的假设或理论应该被纠正，纠正之后就不能再把这些错误的假设或理论纳入到“经典物理学”之中了。说什么一些量子化现象不能用“经典物理学”原理解释，实际上是不能用“经典物理学”中的一些错误的认识或理论解释。

记者：您的意思是，所谓的量子化现象也应该是可理解、可解释的，物理现象都应该有可解释的物理机制？

氢博士：正是此意。普朗克提出能量子假设，玻尔和索末菲提出基于量子化假设的氢原子结构理论，他们都仅仅基于量子化假设进行讨论和计算，并没有对这些量子化假设进行物理学机制的解释。他们终其一生都没能给出量子化现象的物理机制解释。现代量子力学知道现在都还是建立在一系列假设基础上的理论。

科学理论本来就应该解释性的理论，对客观现象为何发生作出可理解、可预测的解释。所谓可理解的解释，当然应该用已知的、熟悉概念、原理去解释未知的现象。可预测的解释，说明该解释可能是正确的，但它不能代替可理解的解释。用一个未知的新假设去解释一个未知的新现象，可以得到可预测的解释，但不能得到可理解的解释。因此，我们必须用已知的、熟悉概念、原理去解释这个未知的新假设，才能最终可理解的科学解释。

然而，几乎所有的量子物理学家都放弃了对量子力学理论做可理解的解释。他们干脆宣称，量子力学就是不可理解（不能用经典物理学解释）的，“shut up and do calculation！”。他们甚至把量子力学的这种不可解释、不可理解性当做是量子力学的特征，并自以为超越了可理解可解释的“经典物理学”。

记者：您的工作的重大意义和价值，就在于您把量子化现象作出了可理解、可预测的科学解释。能否就论文具体内容再详细讨论一下？

氢博士：好的。普朗克提出能量子假设是非常伟大的思想，但是存在一点缺陷。他本来假设能量是一份一份被辐射或吸收的，每一份能量就是最小的能量单元，他称之为能量子。这就是最早的能量量子化概念。既然是最小的一份能量，那么就应该是一个最小的一个量值。但是普朗克却把它的能量子大小规定为 $E=h\nu$ 。这样，能量子的大小就与辐射频率成正比了，随着频率不同而变化了。显然，这个所谓的能量子就成了一个随频率任何变化的数值，根本就不是一个最小的一份能量了。这是能量量子化的概念相违背。

记者：人们普遍认为，普朗克的能量量子化概念是认为辐射或吸收的能量是能量子的整数倍，即 $E=n h\nu$ 。

氢博士：我认为这是错误的。辐射能都是相同性质的能量，不应该区分为不同频率的能量。辐射频率的大小，代表的是能量数量的多少，并不代表不同的辐射频率是不同性质的能量。因此，辐射能的能量子就应该是固定大小数值的一个最小的量，而不应该是一个随频率变化的量。 $E=n h\nu$ 表示的是 $h\nu$ 的整数倍能量，但 $h\nu$ 并不是能量子。

记者：明白了。人们普遍理解错这一点，您纠正了人们长期以来的错误。

氢博士：普朗克既然把能量子的物理意义弄错了，他自然也就无法对其作出物理机制的解释了。实际上，科学界一直没有对辐射的产生和吸收作出物理机制的解释。

记者：玻尔提出氢原子结构理论，假设了电子跃迁，认为电子可以在基态轨道和激发态轨道之间跃迁，从而辐射或吸收能量。不同能级轨道之间的能量差就是一个能量子的大小， $\Delta E=hf$ 。这应该是一个合理的解释吧？

氢博士：玻尔只是根据其电子轨道定态假设和普朗克量子概念作出的假设。根据前面的分析，玻尔只是作出了一个可预测的解释，并没有作出可理解的解释。因为他的解释全部都是建立在假设基础之上的，并不是采用已知的、熟悉概念、原理去解释未知的现象。事实上，所有这些假设都没有得到可理解的解释。也就是没有给出物理机制的科学解释。

比如，**电子轨道为什么会存在不辐射也不吸收能量的定态轨道？电子跃迁是如何发生的？电子跃迁的物理机制是什么？不能能级之间电子跃迁辐射或吸收的能量为什么具有不同的频率？也就是说，原子光谱为什么是线性的，而不是连续的？**

所有这些问题，玻尔都没有给出物理机制的解释。他只是在假设的基础上作出了可预测的解释。即，如果这一系列假设成立的话，就可以得出符合实验观察结果的预测。在这一点上，他确实是成功了。

但科学理论不能只有假设，而没有可理解的解释，否则就是建立在假设的基础上，科学的根基就不牢靠。特别是，科学的一大目的，就是要解释“为什么”，如果科学理论不能给出可理解的解释，那么科学的目的就没有真正达成。

记者：是的。您的工作弥补了普朗克与玻尔、索末菲的不足，也可以说是完成了他们的心愿。因为，他们终其一生都想要给出可理解的解释，但是他们始终没能完成，遗憾终生。

氢博士。没错，我也为此感到很欣慰。

记者：人们普遍相信，电子绕核运动时就会辐射能量。据此，人们推测电子绕核运动将在极短的时间内掉入原子核，造成原子崩塌。但事实上，原子好好地稳定存在。人们无法理解和解释这个事实。于是，玻尔提出一个假设，认为电子绕核运动存在一个既不辐射也不吸收能量的轨道状态，他称之为定态。正如您所说，玻尔只是给出了这么一个假设，但他并没有解释为什么会存在这么一个定态。对此，您是如何解释的呢？

氢博士：人们长期以来普遍认为电子绕核运动就一定会辐射能量。如果电子绕核做匀速圆周运动，那么电子辐射的频率就等于电子绕核运转的频率。但是，我要指出，这是第一个致命的错误。

人们之所以有这样的误解，是因为误用了**拉莫尔公式**。在经典电磁学中有一个拉莫尔公式，它告诉我们电荷的加速运动会产生电磁辐射。人们据此想当然地认为，因为做匀速圆周运动的电子存在向心加速度，就是在做加速运动，就会不断辐射能量，最后电子将坠入原子核。

人们通常把电子绕核做匀速圆周运动也当作电子做加速运动，这是将向心加速度误作线性加速度。物体做匀速圆周运动时的确存在向心加速度，但在电子与原子之间的库仑力（提供向心力）不产生任何位移，因此向心力不做功，也就不会消耗能量。可见，电子做匀速圆周运动时，库仑力（向心力）不做功，因此不会产生任何辐射。事实上，在一个动能和势能可以相互转化的系统中，不论物体做圆周运动还是椭圆运动，只要其运动周期不变，系统保持能量守恒与角动量守恒，反之亦然，如地球绕太阳运转的周期不变一样。其次，拉莫尔公式涉及的电荷是孤立电荷。对于绕原子核运动的电子，它是在原子核形成的保守势场中运动，

我们不能把它从整个原子系统中分离出来把它当做孤立电荷来看待。由于电子与原子核之间存在库仑力的作用，电子绕核运动的总能量是其动能与势能之和。根据位力定理，**电子能量增加时，电子绕核运动的半径增大，势能增加而动能减少；反之，电子能量减少时电子绕核运动的半径减小，势能减小而动能增加。**也就是说，**电子的能量增加时电子绕核做减速圆周运动，而电子能量减小时电子绕核做加速圆周运动。**显然，电子能量维持稳定状态时，电子绕核做匀速圆周或椭圆运动。拉莫尔公式认为只要孤立电荷的运动存在加速度，不管是加速运动或减速运动都将辐射能量。然而在保守势场的原子体系中，电子的减速圆周运动则说明它吸收了能量，因此拉莫尔公式并不适用于电子绕核运动的情形。

如果原子体系处于能量动态平衡状态，电子绕核运动的动能与势能之和的总能量就维持不变。电子的这种总能量守恒的状态就保证了电子绕核运动将维持匀速圆周运动或运转周期不变的匀速椭圆运动。电子的这种运动轨道就是定态轨道。

玻尔所假设的定态轨道，指的是电子在这样的轨道**不吸收也不辐射能量**。这种假设其实是错误的。如果真有这样的定态轨道，那么一旦电子进入这种轨道，它就不吸收也不辐射能量，就永远处于这种定态轨道，怎么还会有电子跃迁呢？电子是否吸收或辐射能量，需要看原子体系与外部环境之间的能量状态变化。比如，电子在某个定态轨道 m 运动，当有外界能量输入比如受到光的照射时，电子还是会吸收能量的。当原子体系外部环境能量降低时，原子体系不能维持其原有能量状态，只能释放能量，产生辐射是很常见的能量释放方式。可见电子绕核运动的轨道并不存在玻尔所假设的不吸收也不辐射能量的所谓定态轨道，这是说，在原子体系维持能量动态平衡状态是，电子可以绕核做周期不变的圆周运动，这种周期不变的匀速圆周运动或椭圆运动轨道，就被称为定态轨道。

记者：您纠正了人们一直以来的想当然的错误。这可是重大发现啊。

氢博士：其实，许多人都知道，电子在等势面上运动时，电场力不做功，势能保持不变。电子绕核做匀速圆周运动时，电子就是在相同半径的等势面上运动，势能不变，库仑力（向心力）不做功，动能也不变，因此电子的总能量不变，能量守恒。这是极其简单的道理。当然，大部分人对此还是有误解，坚信只要电子绕核运动就会辐射能量。

当电子绕核做周期不变的匀速椭圆运动时，当库仑力（向心力）不垂直于电子的运动方向时会对电子做功，但是这个做功仅仅是作为电子运动的动能与势能的转换，其势能与动能之和的总能量不变，能量依然是守恒的。地球绕太阳做椭圆运动时，运转周期不变，近日点和远日点地球与太阳的距离不同，引力大小不同，运动速度也不同。但地球相对于太阳，万有引力起的作用就是地球的动能与势能的转换，地球在椭圆轨道运动的总能量维持不变。因此，只要物体做周期不变的圆周运动或椭圆运动，它在运动轨道上的总能量就是不变的。实际上物体在这样的轨道上运动，都满足能量守恒与角动量守恒，这是物理学常识。

人们相信电子只要绕核运动就会辐射能量，主要是因为误解和误用了拉莫尔公式。现在纠正这个错误还是有很重要的意义。因为，只有认识到这个错误，才能理解我的论文。

记者：您的工作是在纠正了人们对普朗克量子概念以及拉莫尔公式的错误理解的基础上做出的重大创新发现。伟大的发现都是从小小的细节开始的。现在看来，这些错误都是非常简单的错误，但却是关键性的错误。只有认识到这两个基本错误，才能理解您的论文。

氢博士：是的。正确的解释只有建立在正确的认识之上。只有正确的解释才能被人们理解，因为可理解的解释都是建立在已知的、熟悉的、正确的概念和原理之上的。我们在纠正了量子概念和对拉莫尔公式的错误认识和误用，自然就会产生对量子概念和原子系统中的电子

吸收和辐射能量（光子）的正确认识。

人们错误地将拉莫尔公式应用在原子体系中，误认为电子只要电子绕核运动就会辐射能量。而玻尔没有跳出这个错误认知，面对电子没有掉入原子核发生崩塌的事实，他直接假定存在一种定态轨道，电子在这样的定态轨道上运行不吸收和不辐射能量。这种假定不过是承认电子不会掉入原子核的基本事实，并不是什么科学解释。而我们对这个错误认知的纠正，不仅解释了定态轨道，还直接导致了对电子跃迁物理机制的解释。

前面已经指出，玻尔假设的既不吸收也不辐射能量的定态轨道是不存在的。所谓的定态轨道，不过是原子体系处于能量动态平衡状态时，电子绕核做周期不变的匀速圆周运动或椭圆运动的运行轨道。当原子体系的能量平衡状态被到时，电子就将吸收或辐射能量已重新达到新的能量平衡状态。电子从一个定态轨道转到另一个定态轨道的过程就是电子跃迁。如果点在在定态轨道既不吸收也不辐射能量，那就根本不会发生电子跃迁。

现在，我们来解释一下电子跃迁的物理机制。我们先解释电子从高能级定态轨道如何跃迁到低能级定态轨道。当原子体系所处的环境能量降低后（比如温度下降），作为一个能量系统，原子的总能量也将减小以适应周围能量状态。此时，原子中处于高能级定态轨道的电子由于原子体系能量不足以维持它保持原有的能级状态，首先电子的动能将减小，电子运动速度下降。然而，随着电子运动速度的下降，所需的向心力便减小（ $F = mv^2/r$ ），但是电子与原子之间的库仑力不变，这样就导致了库仑力大于向心力，电子便被拉向原子核方向，产生位移，库仑力便做功了。此时，由于电子绕核运动的半径减小了，电子的势能降低了。根据能量守恒，势能的降低必然导致电子动能的增加，实际上**电子绕核运动的速度增加了**。而根据位力定理，势能的降低值是动能增加值的两倍，通过计算我们可以得出库仑力所做的功恰好不见了，这份消失的能量正好就是电子辐射的能量。显然，电子辐射的能量正是库仑力将电子往原子核方向拉所做的功转化而来的。**库仑力做功时，电子产生加速运动**，根据经典电磁学，**电子加速运动就相当于产生了变化的电流，因而就产生了变化的磁场，而变化的磁场同时又激发变化的电场由此产生电磁波辐射**。这就是电子加速运动辐射能量的物理机制。这样我们就解释了电子从高能级跃迁到低能级辐射能量的物理机制。

我们再来解释电子从如何从低能级轨道跃迁到高能级定态轨道。当原子体系周围环境能量增加（比如被光照射）时，由于光的本质是电磁波，电磁波是变化的电磁场，**当电子穿越电磁波时，由于电磁波的电场与磁场交替变换，电子必然受到变化的电场或磁场的作用从而产生电磁力的作用，这种电磁力的持续作用而做功，电子的能量得到增加，根据位力定理，电子的运动半径便不断增大，势能增加而电子的运动速度减小**。这样我们就解释了电子吸收光能从低能级定态轨道跃迁到高能级定态轨道的物理机制。

之前，人们认为电子绕核做圆周运动时，不论加速运动还是减速运动，甚至是匀速圆周运动，只要电子绕核运动，都会辐射能量。这种错误的认识，严重阻碍了人们对电子跃迁的正确认识。我们纠正了这个错误认识，很自然地就解释了之前人们认为无法解释的电子跃迁现象。

记者：您的解释让我明白了两点：一是电子并非绕核运动都会辐射能量，特别是电子绕核减速运动时并非在辐射能量，相反是因为吸收了能量才做减速运动，在减速运动的是同，轨道半径增大了；二是电子在定态轨道并非不吸收也不辐射能量，而是因为原子体系如果维持能量动态平衡状态，电子就会处于绕核做周期不变的匀速圆周运动或椭圆运动的轨道，这样的定态轨道就叫定态轨道。但当原子体系与外界的能量平衡状态被打破，处于定态轨道的电子将吸收或辐射能量而跃迁到更高或更低能级的定态轨道上。

氢博士：您的理解非常正确。前面的这些分析仅得到一些粗浅的基本认识。继续深入对电子

跃迁的细节进行研究，我们有了更加重大的发现。

假设电子绕核做加速或减速圆周运动，电子吸收或辐射能量 ΔE ，电子绕核运动频率变化为 Δf ，那么 $\Delta E/\Delta f$ 就可以认为是一个振动周期的电磁波（一个频率或一个波长）的能量等于电子每增加一个圆周运动频率所辐射或吸收的平均能量。或者说，**电子绕核运动每增加或减少一个频率恰好对应辐射或吸收一个振动周期的电磁波能量**。由于一个电子的电荷是最小的电荷（即单位电荷），因此一个电子辐射或吸收一个振动周期的电磁波能量就是一个“最小能量单元”。显然，这个最小的能量单元就是一个量子或光量子，我们把它标记为 ϵ 。这就是修正后的量子概念，它真正代表了一份最小的能量单元，符合了普朗克最早对量子概念的定义。

记者：这绝对是一个伟大的科学发现！您不但解释清楚了电子跃迁的物理学机制，还通过解释电子跃迁的物理机制，修正了普朗克的量子概念，让我们拥有了真正的、正确的量子概念。如果当时普朗克不是把他的量子大小规定为 $E=h\nu$ 的话，而是坚持其最小的一份能量单元的定义，把量子的能量大小规定为某个数值，比如像您那样用 ϵ 表示，后面的量子力学是否就能走上正轨了呢？

氢博士：前面已经提到，主要是因为普朗克没有真正理解量子的物理意义。当时黑体辐射研究陷入困境的是要问题是，由经典物理学的物质连续性假设得出的黑体吸收和辐射的能量也必须是连续的（具有连续的能量谱），这个假设与实验结果相矛盾。为了解决这个问题，普朗克才提出了辐射能量是离散而不是连续的假设。可见，当时普朗克所理解的量子，主要含义是辐射能量是离散的而不是连续的。即重点在于用离散性取代了连续性。其实，这里本身就有个理解误区。黑体辐射问题中辐射能量的连续性，实际指的是黑体辐射或吸收辐射的能量谱（注意是能量谱，类似于光谱）是连续的。因此，如果要解决这个假设与实验之间的矛盾，本来应该是纠正这个能量谱连续的假设才对。但是，普朗克给出的能量离散假设，只是说黑体辐射或吸收的能量是按照 $h\nu$ 为单位一份一份地进行的，辐射或吸收的能量是 $h\nu$ 的整数倍， $E=n h\nu$ 。尽管如此，他的这个量子假设却成功地解决了黑体辐射的紫外灾难问题。这就让人们坚信，普朗克的这个一份一份的、离散的能量子假设是正确的。

历史不能假设。当普朗克的量子概念被大家接受之后，人们便不再对其进行深入思考，真正的能量概念也只能经过 120 年后由我给大家揭示了。

记者：我注意到您的能量 ϵ 的大小的确定借鉴了普朗克的普朗克常数 h 的数值。如果不借鉴已知的普朗克常数 h ，您可以得到准确的能量 ϵ 的大小吗？

氢博士：这是一个很好的问题。我们经过理论分析，事实上已经得到了作用量 $(\epsilon \Delta t)$ ：

假设一个电子在 Δt 时间内吸收或辐射的总能量是 ΔE ，总共吸收或辐射的“最小能量单元” ϵ 的数量是 k 个，则：

$$\Delta E = k\epsilon \quad (1)$$

电子吸收或辐射的功率为：

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{k\epsilon}{\Delta t} \quad (2)$$

设 $\nu = k/\Delta t$ ，则 ν 代表单位时间内电子吸收或辐射的量子数。根据我们的修正的量子定义，一个量子或光量子就是一个完整电磁交替振荡周期的电磁波。单位时间内吸收或辐射 ν 个数量的光量子，相当于单位时间内吸收或辐射了频率为 ν 的电磁波。因此

$$P = \frac{k\varepsilon}{\Delta t} = \varepsilon\nu \quad (3)$$

由 (2) (3) 式, 得

$$\Delta E = (\varepsilon\Delta t)\nu \quad (4)$$

$\varepsilon\Delta t$ 是作用量的单位 (能量×时间), 表示最小能量单元 ε 的时间积累。因此, 当 Δt 取单位时间 1 秒(s)时, $\varepsilon\Delta t$ 就成为了最小作用量。我们借鉴了普朗克常数 h , 直接就得到了 ε 的值。这是由于我们已经知道普朗克常数 h 的物理意义就是作用量子。假如我们事先不知道普朗克常数 h 的数值, 也不影响我们的分析和计算。这个未知的数值, 也可以通过光电效应等实验, 测量出来。

记者: 您对作用量子的物理意义和推导我认为是正确的, 因为从作用量的物理意义来看, 您的能量子 ε 是最小能量单元, 那么单位时间内 (1 秒) 这个最小能量单元 ε 的作用量当然就是最小作用量。但是, 普朗克的能量子是 $h\nu$, 如果认为这份能量是最小能量单元的话, 那么单位时间 (1 秒) 内的作用量应该是 $h\nu \times 1(s)$ 。显然这个数字比普朗克常数大 $\nu \times 1(s)$ 倍。这就与普朗克常数 h 是作用量子相矛盾了。

氢博士: 是的, 这再一次证明, 普朗克的能量子大小为 $E=h\nu$ 是错误的。

记者: 您的这些重大发现都是基于对电子跃迁的物理机制解释而做出的。再一次说明您对电子跃迁的物理机制的解释是正确的。

氢博士: 是的, 对电子跃迁的物理机制解释是关键。只要电子跃迁的物理机制解释清楚了, 之前所谓的无法理解、不能解释的量子化现象都可以解释了。比如, 原子光谱为什么不是连续光谱而是线性光谱? 我们也可以基于电子跃迁的物理机制来解释。

根据我们揭示的电子跃迁物理机制, 电子绕核加速运转才会辐射能量。电子绕核加速运转一周就产生电磁场交替变化震荡一个周期的电磁波, 也就是产生一个光子 ε 。

假设电子在定态能级轨道 n 以频率 f_n 绕核做匀速圆周运动, 跃迁到定态能级轨道 m 以频率 f_m 绕核做匀速圆周运动, 用时 Δt 秒, 则频率的平均变化率为:

$$a = \frac{f_m - f_n}{\Delta t} = \frac{\Delta f}{\Delta t}$$

Δt 时间内增加的绕核运转圈数 k 为

$$k = \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} \frac{\Delta f}{\Delta t} (\Delta t)^2 = \frac{1}{2} \Delta f \Delta t \quad (5)$$

根据修正后的量子概念, Δt 时间内电子辐射的光量子数为 k , 电子吸收或辐射光量子的功率为:

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{k\varepsilon}{\Delta t} = \frac{1}{2} \varepsilon \Delta f = \varepsilon\nu \quad (6)$$

电子吸收或辐射光量子的功率, 反映了电子在不同能级之间跃迁能力的大小, 因此我们也可称之为电子跃迁功率。从 (6) 式可得电子跃迁的能级差:

$$\Delta E = \frac{1}{2} \varepsilon \Delta f \Delta t = \frac{1}{2} \varepsilon (f_m - f_n) \Delta t = \frac{1}{2} \varepsilon f_m \Delta t - \frac{1}{2} \varepsilon f_n \Delta t \quad (7)$$

电子产生的辐射频率为:

$$\nu = \frac{1}{2} \Delta f \quad (8)$$

可见，电子跃迁产生的辐射频率是电子在两个定态能级轨道运转的频率之差的一半，不是从 f_n 到 f_m 的连续频率谱。这就解释了电子跃迁产生光量子的频率是**线状光谱而不是连续光谱**。

记者：通常人们都认为，电子绕核做圆周运动就会辐射能量，且辐射的频率 ν 等于电子绕核运转的频率 f 。看来这是想当然的造成的错误。您的研究证明，电子跃迁产生的辐射频率是两个定态能级轨道电子运动频率之差的一半，不仅解释了原子光谱是线性光谱，而且明确给出了线性光谱的值。而所有这些解释都是基于电子跃迁物理机制的可理解的解释。

此外，您提出了一个电子跃迁功率 $P = \epsilon \nu$ 的新概念。我认为这个概念非常重要。从这个概念出发，我们就会对光的频率产生新的认识。以前根据普朗克能量子的概念 $E = h\nu$ 认为光的频率越大就说明光的能量越大。而从电子跃迁功率概念来看，光的频率越大说明了产生光辐射的电子跃迁功率越大。频率反映的是电子跃迁功率的大小，而不是能量的大小。这是一个崭新的认识。

氢博士：是的。从电子跃迁功率这个新概念出发，我们也可以对电子跃迁时间有一个新的认识。之前，人们通常认为，电子跃迁是瞬间发生的，不需要时间，是不能被经典物理学解释的量子现象，因此电子跃迁也被称为“量子跃迁”。根据电子跃迁功率 $P = \Delta E / \Delta t$ ，如果电子跃迁时间为零，电子跃迁功率就是无穷大，这是不可能的。事实上，电子跃迁过程就是电子绕核做加速或减速圆周运动，每加速或减速绕核运动一周辐射或吸收一个光子。电子加速或减速绕核运动一周的时间就是电子跃迁辐射或吸收一个光量子的跃迁时间。这是可以计算和测量的。

记者：玻尔提出了电子跃迁假设，他认为电子跃迁是“间断性”的（“非连续的”）、“跳跃性”的、瞬间发生的（不需要时间）。他没有给出可理解的物理机制解释。人们认为，电子跃迁的“非连续”和“跳跃性”（瞬间发生）特性是经典物理学所无法解释的，被认为是特有的**量子现象**，因而电子跃迁也被称为“量子跃迁”。电子从一个定态轨道跃迁至另一个定态轨道的“量子跃迁”被认为是体现了电子的“量子化”特点。您的发现完全打破了所谓电子跃迁不可解释、不需要时间的谎言！所谓量子现象不可解释（人们常说是不能用经典物理学解释）的说法彻底宣告破产！这是一个重大的理论突破！

氢博士：是的，根本不存在所谓不能解释的量子现象。所有物理现象（自然现象）都是可以解释、可以理解的。你解释不了，说明你没有真正搞清楚其物理机制。

普朗克假设了一个离散的能量子的概念，他没有搞清楚能量子是如何产生的，这个能量子究竟有多大。也就是说，他没有真正搞清楚能量子是什么以及它产生的物理机制。没有搞清楚物理机制，当然就不能做出可理解的解释呀。普朗克坚信能量子应该是可以被解释的，为此他奋斗了一生，但终以失败告终。许多人就以此为理由说，量子现象是无法解释的，它不同于可解释的经典物理学现象。

玻尔提出提出氢原子结构的量子化模型，主要是基于**电子轨道的角动量量子化假设**（最早提出电子角动量量子化观点的是尼科耳孙 John Nicholson）。他认为电子轨道角动量必须满足如下条件：

$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi}$$

索末菲在 1915 年提出了一个一般的形式，将量子化条件推广到了一般的周期运动。对于周期运动，一定满足：

$$\oint pdq = nh \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

积分是对一个周期进行的，其中 q 是广义坐标， p 是共轭的广义动量， h 是普朗克常数。

然而，玻尔和索末菲都没有提出其量子化条件的依据，没有给出可理解的物理机制解释。当采用他们的量子化假设时，可以得到可预测的解释。由于现代科学流行以实验验证检验科学理论正确性的思潮，因此，玻尔和索末菲的理论既然能够得到可实验证实的预测结果，人们就相信了他们理论的正确性，至于没能给出可理解的物理机制解释，人们通常认为量子现象不同于可理解的经典物理学现象，是不可解释的。此后，量子现象不可解释的观点在量子力学领域大行其道，以至于后来量子力学严重偏离了科学道路，误入了伪科学和玄学的歧途。

记者：由此可见，您的工作意义非常重大。您对量子、电子跃迁以及原子线性光谱等量子化现象都给出了可理解的物理机制解释。而玻尔和索末菲基于量子化条件假设得到了氢原子或类氢原子的轨道半径、能级和运动周期等的量子化结果，但他们不能给出其量子化条件的依据和可理解的物理机制解释。您的研究工作是否可以对其量子化条件作出可理解的物理机制解释，并得到相同的原子轨道量子化结果呢？

氢博士：事实上，基于我们对电子跃迁的物理机制的解释，可以解释所有这些量子化现象。根据我们电子跃迁物理机制可以合乎逻辑地推导出原子轨道量子化的结果，玻尔和索末菲的量子化条件假设，自然也可以推导出来。可以这么说，**玻尔和索末菲的量子化条件，不过是猜中了某些量子化的结果**，在此基础上才得到了原子轨道量子化结果。但他们不能解释其猜测的量子化假设，这就成了量子力学的悬案，形成了量子化现象不可解释的错误印象。

在玻尔角动量量子化假设的基础上，可以得到**电子轨道半径量子化结果**：

$$\text{假设 } L = mvr_n = n \frac{h}{2\pi}$$

$$\text{因为 } \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

$$\text{所以 } r_n = n^2 \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$$

当 $n=1$ 时，得到所谓玻尔半径 $r_1 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$

根据电子轨道半径，将其代入到电子轨道能量公式，即得到**电子轨道能级量子化结果**：

$$E_n = -\frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_n}$$

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_1}$$

然后，再根据其电子跃迁频率假设 $\Delta E = h\nu$,

$$\nu = \frac{E_n - E_m}{h}$$

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_n - E_m}{hc} = \frac{me^4}{\epsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

得到了里德伯公式和里德伯常量的理论值 $R = \frac{me^4}{\epsilon_0^2 h^3 c}$ ，这样就解释了原子光谱的各种线性谱线。

可见，只要猜中了电子轨道角动量子化，通过计算就能得出电子轨道半径和轨道能级量子化结果，以及得到巴尔末公式和里德伯常量的理论值。也就是说，玻尔得到的电子轨道半径和轨道能级量子化结果只是计算的结果，他不能解释角动量子化的原因，也不能对基于该假设得到的所有计算结果进行解释。

玻尔得到电子轨道半径量子化公式后，令 $n=1$ 得到玻尔半径 $r_1 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$ 。由于 $n=1$ 为最小的量子数，因此玻尔认为该轨道半径就是电子绕核运动最接近原子核的最小半径，是基态轨道。这个量子数 n 是哪来的？就是电子轨道角动量子化假设中来的。这个假设解释不清楚，量子数 n 就解释不清楚，玻尔半径也就没有解释清楚。

当然，事实上玻尔的理论是建立在三个假设基础之上的，它们是定态假设、跃迁假设和角动量子化假设。玻尔认为电子从一个定态轨道 m 跃迁到另一个定态轨道 n 辐射或吸收的能量为 $h\nu = E_n - E_m$ 。然后根据氢原子光谱的里德伯公式，得到电子轨道能级公式

$$E_n = -\frac{Rhc}{n^2}$$

对比按牛顿力学和经典电磁学计算得到的电子轨道能量公式

$$E_n = -\frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_n}$$

可以得到

$$r_n = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{2Rhc} n^2$$

然后，玻尔杜撰了一个“对应原理”，认为当 n 趋于无穷大时，电子跃迁辐射光量子的频率与电子绕核运转的频率相同。据此计算出了里德伯常量的理论值。

玻尔的三个假设都没有得到可理解的物理学机制的解释。他采用了氢原子光谱的里德伯公式的经验公式，从纯理论角度来看是不足的。更有问题的是，他杜撰的“对应原理”也没有任何物理机制，顶多只是一种近似。可见，玻尔的理论存在许多硬伤。

而我们则可以对玻尔半径给出可理解的解释。当电子的运动方向与电子和氢原子核连线的夹角不等于零时，无限远处的电子与原子核之间库仑力将使得电子以螺旋形运动轨迹逐渐向原子核靠近。在这个过程中，电子与原子核之间的库仑力做功，电子的动能增加、势能减小，电子绕核做加速圆周运动，产生电磁辐射。随着电子和原子核距离逐渐缩小，电子的势能降低，转化为动能，电子运动的速度增大，所需的**向心力的不断增大**，最终必将出现库仑力 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$ 与向心力 $m \frac{v^2}{r}$ 达到平衡的状态，此时电子绕核做匀速圆周运动。即，电子被原子核捕获后，电子绕核做加速圆周运动辐射能量，最后被库仑力拉到距离原子核最近距离做匀速圆周运动，由于原子核与电子构成的原子体系不吸收外界能量，此时原子体系处于能量最低的状态，电子绕核运动的轨道就是所谓的基态轨道。

我们以氢原子为例，当电子绕核做**匀速圆周运动**时，根据其向心力等于电子与原子核的库仑力 $m \frac{v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$ ，求出电子运动速度 $v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m r}}$ ，由 $v = 2\pi r f$ 可以得到电子绕核

做匀速圆周运动的频率：

$$f = \frac{e}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m r^3}} \quad (9)$$

根据电子的总能量等于动能与势能之和，得到电子轨道能级公式：

$$E = -\frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r} \quad (10)$$

电子在基态轨道的运行时，其轨道半径就是电子绕核运动的最小半径 r_0 ，基态轨道能级就是最小能级 E_0 。我们假设其圆周运动的频率为 f_0 。电子吸收能量 ΔE 后，其运行轨道半径不断增大，运行速度不断降低。能量达到最大值 $E_n=0$ 时，其运动速度为零，其运转频率 $f_n=0$ ，即电子达到最大运行轨道时，电子实际上恰好脱离了原子核的束缚而成为自由电子。或者自由电子被原子核捕获后，以螺旋形运动轨迹逐渐向原子核靠近，其运行轨道半径不断减小，最后电子进入基态轨道做匀速圆周运动，电子辐射总能量为 ΔE 。我们假设电子在基态和最高能级轨道之间的跃迁所需时间为 Δt 。

根据我们前面已经得出的结论，电子跃迁功率 $P = \Delta E/\Delta t = \epsilon v$ ，以及电子在两个定态轨道之间跃迁所吸收或辐射的电磁能（光子）频率为电子在两个定态轨道运转频率之差的一半，可得

$$P = (E_n - E_0)/\Delta t = (0 - E_0)/\Delta t = \epsilon \frac{1}{2}(f_0 - 0)$$

$$\frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_0} = \frac{1}{2} \epsilon f_0 \Delta t$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_0} = (\epsilon \Delta t) f_0$$

根据电子绕核做匀速圆周运动的频率公式得到电子基态轨道的频率为

$$f_0 = \frac{e}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m r_0^3}} \quad (12)$$

代入上式，得

$$r_0 = \frac{\epsilon_0 (\epsilon \Delta t)^2}{\pi m e^2} \quad (13)$$

代入电子轨道能级公式（10），得

$$E_0 = -\frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 (\epsilon \Delta t)^2} \quad (14)$$

从（13）和（14）式所表示的基态轨道半径和能级公式来看，与玻尔的结果并不相同。但如果取 $\Delta t=1s$ ，则 $\epsilon \Delta t=h$ ，那么就跟玻尔计算的结果完全一致了：

$$r_0 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = 0.529 \times 10^{-10} (\text{m}), E_0 = -\frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2} = -2.1787 \times 10^{-18} (\text{J}) = -13.6 (\text{eV}) \quad (15)$$

这就是所谓的玻尔半径和玻尔轨道能级。可见，所谓玻尔半径是一个自由电子被原子核捕获，

在单位时间内 (1s) 辐射 2.1787×10^{-18} 焦耳 (J) 或 13.6 电子伏特 (eV) 能量后, 进入了最接近原子核的运动轨道做匀速圆周运动的轨道半径。

也就是说, 电子的基态轨道 (玻尔半径轨道) 与最高能级轨道之间的跃迁功率 $P = \Delta E / \Delta t = 2.1787 \times 10^{-18} (J/s)$ 或 $13.6 eV/s$ 。

在通常情况下, 氢原子体系往往不会遭遇到外界极端的能量变化, 氢原子体系的能量往往处于基态与最高能量状态之间的某个状态。当氢原子处于某个能量的动态平衡状态时, 电子在轨道半径为 r_m 的定态轨道上运行 (匀速圆周运动), 如果外界能量状态低于该氢原子能量状态, 那么氢原子就将释放能量与外界达到新的能量平衡状态, 此时电子被库仑力拉到更低的轨道半径为 r_n 的定态轨道上运行, 库仑力对电子做功产生加速运动, 电子产生辐射发出光子。显然, 辐射的能量等于两个定态轨道能级之差。

根据电子能级公式 (10) 式, 可得

$$\Delta E = E_m - E_n = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_n} - \frac{1}{r_m} \right) = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_0} \left(\frac{1}{r_n/r_0} - \frac{1}{r_m/r_0} \right) \quad (16)$$

由 (4) 式可得

$$\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_0} \left(\frac{1}{r_n/r_0} - \frac{1}{r_m/r_0} \right) = (\epsilon \Delta t) v$$

则

$$v = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_0 (\epsilon \Delta t)} \left(\frac{1}{r_n/r_0} - \frac{1}{r_m/r_0} \right)$$

根据 (13) 式, 可得

$$v = \frac{me^4}{\epsilon_0^2 (\epsilon \Delta t)^3} \left(\frac{1}{r_n/r_0} - \frac{1}{r_m/r_0} \right) \quad (17)$$

由于 $\Delta t = 1s$ 时, $\epsilon \Delta t = h$, 则

$$v = \frac{me^4}{\epsilon_0^2 h^3} \left(\frac{1}{r_n/r_0} - \frac{1}{r_m/r_0} \right) = R c \left(\frac{1}{r_n/r_0} - \frac{1}{r_m/r_0} \right) \quad (18)$$

其中

$$R = \frac{me^4}{\epsilon_0^2 h^3 c} \quad (19)$$

对比氢原子光谱实验数据所得的经验公式, (18) 与里德伯公式一致:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad n=1, 2, 3, \dots; \quad m=n+1, n+2, n+3, \dots$$

(R 为 Rydberg 常量)

$$v = R c \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad (20)$$

(19) 式即为里德伯常量, 同时

$$\frac{1}{r_n/r_0} = \frac{1}{n^2}$$

$$\frac{1}{r_m/r_0} = \frac{1}{m^2}$$

因此

$$r_n = n^2 r_0 \quad (21)$$

由 (10) 式, 可得

$$E_0 = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_0}$$

$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n} = \frac{1}{n^2} E_0 \quad (22)$$

由 (9) 和 (21) 式, 可得

$$f_n = \frac{1}{n^3} f_0 \quad (23)$$

电子在定态轨道运行的角动量为 $L = mvr$, 由电子在定态轨道上的运动速度 $v = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 mr}}$ 和

轨道半径公式 (15) 和 (21) 可得

$$L_0 = \frac{h}{2\pi}$$

$$L_n = n \frac{h}{2\pi} \quad (24)$$

至此, 我们得到了 (21) - (24) 式所表示的电子轨道量子化、能级量子化、运行频率量子化以及轨道角动量量子化形式, 与玻尔氢原子结构理论完全相同。

这里, 人们很容易误解取 $\Delta t = 1s$ 的真正含义, 认为电子跃迁时间为 1 秒钟。电子跃迁时间并非 1s, 由于电子跃迁功率 $P = \Delta E / \Delta t = \epsilon v$ 仅与电子辐射或吸收的电磁能 (光子) 频率 ν 有关, 我们把电子跃迁时间折算为单位时间 1s 后, 其电子轨道能级也作相应变化 (以单位时间 1s 计算), 计算得到的就是电子跃迁功率 $P = \Delta E / \Delta t$ 不变。实际上, 物理学单位标准要求就是以 “1s” 为基本单位。假设实际跃迁时间为 T_i , 电子实际吸收或辐射的能量为 ΔE_i , 那么其电子跃迁功率为 $P = \Delta E_i / T_i$, 当我们把跃迁时间 T_i 折算为时间单位 1s 后, 那么电子跃迁实际发生时间 T_i 之内吸收或辐射的能量 ΔE_i 也应该折算为电子在单位时间 1s 之内 (令 $\Delta t = 1s$) 吸收或辐射的能量 ΔE , 此时 ΔE 计算公式中的 Δt 也就必须等于 1s。这样才能保证 $P = \Delta E_i / T_i = \Delta E / \Delta t = \epsilon v$, 跃迁功率不变。

记者: 玻尔的氢原子结构模型完全是基于一系列假设, 特别是电子轨道的角动量量子化假设而建立起来的。这些假设都没有得到物理机制的解释。而您是从电子跃迁的物理机制, 合乎逻辑地得到了与玻尔完全相同的结果, 还解释了玻尔半径和玻尔能级的物理意义, 甚至得出了电子轨道角动量量化的结果。玻尔不能解释的角动量量子化假设, 在您手中终于得到了物理学机制的解释。这是一个伟大的成就!

氢博士: 当时发表的论文有一点瑕疵, 就是在推导过程直接采用了原子光谱实验的里德伯经验公式 (广义巴尔末公式)。现在已经做了修正, 我们从电子跃迁的物理机制的理论解释, 推导出了里德伯公式和里德伯常量的理论值公式。

记者: 您这个修正让您的论文更加严谨。玻尔氢原子结构模型理论之所以成功, 关键是因为有了氢原子光谱经验公式——里德伯公式。他的三个假设, 定态假设、跃迁假设和角动量量子化假设, 统统没有得到经典物理学的物理机制解释——它就是假设而已。您的论文则对其三个假设做出了经典物理学的解释, 即不再是假设, 而是有物理学机制了。这就是您的论文的最大贡献。以前总是说, 量子现象不能用经典物理学解释, 现在有了您的理论, 所有所谓的量子现象都可以做出可理解的物理学机制解释了, 不用给学生洗脑说要抛弃经典物理学思维, 抛弃常识常理才能理解量子力学了, 玻尔和费曼说的 “没有人能理解量子力学” 也就过

时了,大家都能理解量子力学了。那些违背经典物理学思维和常识常理的哥本哈根诠释部分,是错误的。

玻尔从轨道角动量的量子化假设得到氢原子结构的量子化结果,由于对量子化现象无法解释,这就给量子化现象带来了神秘感。您的工作对电子跃迁的物理机制进行了科学解释,在此基础上得到了正确的能量子概念和解释了能量量子化、原子结构的量子化现象,让量子现象变成了可理解可解释的物理学现象,消除了长期以来人们对量子现象的神秘感。您的工作有助于人们理解原子体系的微观结构的量子化本质。

氢博士:任何可理解的科学解释都必须是基于已知的、熟悉的、正确的概念和原理之上,我们对电子跃迁物理机制的解释是基于已知牛顿力学与电磁学基本概念和原理,因而是可理解的科学解释。当然,我们纠正了人们关于电子绕核运动就会辐射能量的错误认知,指出了人们对于经典电磁学(拉莫尔公式)的误解或误用,认为拉莫尔公式不适用于原子体系。我们对于这个错误的纠正,也是基于已知的物理学基本原理,也是可理解的。我们纠正了这个错误之后,所得到的电子跃迁物理机制的解释,完全符合玻尔与索末菲根据假设得到了氢原子结构量子化的结果。这就说明我们对于这个错误的纠正是正确的。我们的解释,完全是基于已知的物理学原理(牛顿力学以及电磁学)所作出的,因此所谓的量子化现象也是可理解的,不再是不可理解、不可解释的神秘现象。

由于玻尔和索末菲的原子结构的量子化理论没有得到物理机制的解释,人们对量子化现象有一些误解。比如,说起量子化,人们就会认为是“分立性、间断性(非连续性)、跳跃性”。比如电子运动轨道的量子化,以及轨道能级的量子化,人们的理解是**电子只能在特定的轨道上运动**,这些轨道有特定的半径($r_n = n^2 r_0$),电子在特定的轨道上具有特定的能量($E_n = \frac{1}{n^2} E_0$),电子不在其它轨道上运动,只在这些特定的轨道(定态轨道)之间跳跃

(跃迁)。人们认为,电子绕核运动的轨道半径是非连续的,从一个轨道突然就跳跃到另一个轨道,没有中间的变化过程。而电子的能量同样也是在某个特定轨道上具有特定的能量,突然跳跃到另一个轨道就具有另一个特定的能量,电子能量的变化也没有中间过程。由于人们认为电子从一个轨道转移到另一个轨道没有中间过程,因此他们就认为这是一个不需要任何时间的“跳跃”(跃迁)现象。

而根据我们对电子跃迁物理机制的解释,电子从一个定态轨道运动到另一个定态轨道是一个连续变化的过程。当电子从高能级定态轨道运动到低能级定态轨道时,电子是做匀加速圆周运动的,假设高能级轨道电子运转频率为 f_m ,最后运转到低能级轨道时运转频率为 f_n , $f_n > f_m$,电子每绕核运转一圈都是需要花时间的,怎么可能电子从高能级轨道运转到低能级轨道是“不需要时间”、是“跳跃”(跃迁)的呢?而在电子加速绕转的过程中,绕核运动的轨道半径是逐渐减小的,变化是连续的。电子的能量也是随着绕转半径的减小而逐渐减小的,变化也是连续的。

由于匀速圆周运动不辐射能量,加速圆周运动才辐射能量,因此电子加速绕核运动一周辐射一个能量子 ϵ 是一个很自然的概念。这个能量子 ϵ 为什么是最小的一份能量呢?因为电子就是最小的电荷单位呀,单位电荷加速绕转一圈规定为最小的一份能量单元,也是非常合理的。电子从高能级轨道加速绕 k 圈进入到低能级轨道,显然就是辐射 k 个能量子 ϵ , $E = k\epsilon$ 。**这就是能量子的量子化。这没有任何神秘可言。**

我们得到玻尔半径的时候,是假设自由电子被氢原子核捕获后直接被库仑力拉到最接近原子核的定态轨道,就是原子体系能量最低状态时的基态轨道。所谓定态轨道,我们已经解释,那就是电子绕核做周期或频率不变的匀速圆周运动或椭圆运动的轨道。**这种轨道要求电子绕核运动的向心力恰好等于电子与原子核的库仑力。**基态轨道是最接近原子核轨道半径

最早的定态轨道。当基态原子吸收能量后，电子吸收辐射势能增加，运动轨道半径增加，当原子体系能量达到与周围环境动态平衡状态时，绕核运动的电子能量也需要达到平衡状态，此时电子的运动轨道当然必须是周期不变的匀速圆周运动或椭圆运动轨道，即定态轨道。此时的定态能量状态高于基态，被称为激发态。电子究竟在哪个激发态运行，这就要看电子从外界吸收多少能量。如果能量足够维持原子体系在一个较高的能量动态平衡状态，那么电子就可以在能级较高的定态轨道上运行，否则就在能级较低的定态轨道上运行。如果原子体系的能量状态不稳定，即能量大小有波动，那么电子的运动轨道也能发生变化，从一个定态轨道跃迁到另一个定态轨道，伴随着能量的吸收或辐射。外界能量的变化幅度，决定了电子吸收或辐射的能量大小，也就决定了吸收或辐射光量子的频率大小。

可见，原子结构的电子定态轨道与能级的量子化，本质上是电子定态轨道时电子做周期或频率不变的匀速圆周运动或椭圆运动，要求**向心力恰好等于电子与原子核的库仑力**。满**向心力等于库仑力**要求的电子运动轨道，它们就自然满足特定的轨道半径（ $r_n = n^2 r_0$ ），和能量（ $E_n = \frac{1}{n^2} E_0$ ）的要求。因此，所谓的轨道半径和能级量子化，也没有任何神秘可言。

记者：感谢您再一次详细解释了电子跃迁的物理机制，已经把电子跃迁讲得清清楚楚、明明白白了。您纠正了人们长期以来认为所谓量子化就是电子“只能”在特定轨道上运动，不能在其他轨道上运动的致命错误，对于消除“量子”的神秘性具有重大意义。

不论从普朗克的能量子还是爱因斯坦的光量子来看，“量子”实际上指的就是一份“能量”，是最小的能量单元。您通过揭示电子跃迁的物理机制，阐明了能量子或光量子的物理意义，它就是最小的一份能量 ϵ 。可见，量子的实际含义就是指一份“能量”。但是，现在人们通常把电子等微观实物粒子也叫“量子”，这应该是偷换概念了吧？这是怎么回事呢？

氢博士：把电子等微观粒子称为“量子”的确是偷换了基本物理概念。偷换概念，违反了同一律这个基本逻辑，这在科学上是不允许的，是错误的。

这个概念偷换的过程是怎么发生的？我分析可能是这样的：

首先，人们最早认识能量子或光量子的“特性”是所谓“不连续性”，进而将其作为“量子”的普遍特性。然后，将“不连续性”当成“量子化”特性。而微观粒子是一粒一粒的，符合所谓“不连续性”的特征。此外，基本粒子具有全同性，比如所有的电子都相同。这样，每一个电子就是一个独立的单元。这又符合了普朗克最早的能量子概念的特征，比如能量是一份一份的，每一份都是一样大小的。能量的“一份一份”类比为电子的“一个一个”，于是乎，人们就把电子当作了“量子”。作为类比其实是可以的，但是人们实际上不是按类比去理解，而是真正地把电子当成“量子”了。这就是指鹿为马了，偷换了概念。

其次，人们受到相对论的影响，相信质能方程，认为物质的质量与能量本质上是一样的，因此认为把电子当成“量子”是理所当然的，并没有错。

最后，恐怕也是最直接的原因，是爱因斯坦采用光量子假说解释了光电效应，他把光量子当成“粒子”，从而提出了“光的波粒二象性”。他认为电子是一次性、瞬间吸收一份光量子能量（ $E=h\nu$ ），且电子只能如此一份一份地吸收光量子，每吸收一份这样的光量子就变成一个**光电子**。这样，光量子就像是“粒子”一样与电子发生瞬间相互作用（碰撞）实现能量的转移。实际上，爱因斯坦把光量子当成“粒子”，也是一个类比，他把光量子在极短时间内与电子相互作用的特性比作犹如实物粒子的“粒子性”。前面讲了，可以类比，但不能把类比当成事实。比如说，猴子很像人，但不能真把猴子当成人。两个事物即便再像，也不能将其等同。这就是同一律的基本要求。当时，当爱因斯坦提出“光的波粒二象性”之后，人们完全忘记了“波粒二象性”原本含义是类比的修辞性用法，直接把光的“粒子性”，等

同于光是“粒子”。后来，把光量子称为“光子”，就是为了确认光是真实的“粒子”。这样，“光量子”从为一份**能量**的概念，变成了“光子”为实物**粒子**的概念。这个概念偷换的过程非常隐蔽。

经过以上三个概念偷换过程，“量子”与“粒子”之间界限就开始模糊了起来。后来，德布罗意在爱因斯坦的“光的波粒二象性”假说的基础上，反过来得出实物粒子也具有波动性的“物质波假说”。再后来，电子衍射和双缝干涉实验被认为是证实了“电子波”的存在。这样，实物粒子与波之间的界限就彻底消失了。由于能量子和光量子本质上都是电磁波，电磁波携带的一份能量被称为能量子或光量子。既然波与粒子之间没有了分别，那么把电子当成“量子”也就理所当然了。

记者：看来，爱因斯坦对光电效应的解释是促成“波粒二象性”认知的关键，最后导致了把电子当成“量子”的偷换概念错误。那么，您的理论能否从新解释光电效应？如果可以，那么就能正本清源，纠正把电子当成“量子”的错误。

氢博士：是的。我们完全可以解释光电效应。而爱因斯坦的解释则存在问题与不足。

实际上，爱因斯坦并没有真正解释清楚光电效应的瞬时性。他不过就是假设了“光量子”与电子的相互作用是瞬间发生，他假设电子一次性地瞬间辐射或吸收“一份”完整的“光量子”。可是，他的所谓一份光量子并非“瞬间”辐射或吸收的，而是电子在单位时间（1秒）辐射或吸收的能量。

爱因斯坦的光量子概念跟普朗克的能量子概念是一样的，基本上就是挪用了普朗克的能量子概念，认为光量子的能量大小也是 $E=h\nu$ 。普朗克常数 h 是最小作用量，作用量指的是某个能量持续作用 1 秒（单位时间），因而普朗克常数 h 就是最小单位的能量持续作用 1 秒时间的物理量。就如功 $W=FS$ 一样，一定的力持续作用 S 的距离所产生的物理量。 ν 是光频率，代表的是单位时间内（1秒）电磁震荡的次数。不论是 h 还是 ν ，都是以单位时间 1 秒来计算的。它们的乘积 $h\nu$ 就代表在单位时间内传递的能量大小。普朗克和爱因斯坦把 $E=h\nu$ 当做是辐射（或光量子）的一份最小能量单元，他们或许没有注意到，这其实是**特定频率 ν 的辐射（或光量子）在单位时间内所传递的一份能量**。爱因斯坦将这么一份能量当做是光量子在“一瞬间”所传递的能量，显然是把光在 1 秒钟内传递的能量当成了在“一瞬间”传递的能量。他的光量子大小实际上是“1 光秒”（近 30 万 km），把它当成“粒子”是荒唐的。即便按我们的光量子概念，一个光量子大小就是一个光波的波长（可见光波长范围 390nm-780nm），也不能称为“粒子”。即便是 X 光或 γ 射线，波长极短，具有很强的“粒子性”，但本质上还是电磁波，不是具有质量和物质结构的实物粒子。因此，光的所谓“波粒二象性”只是一个类比的说法，光的本质是电磁波，不是实物粒子。

光电效应的响应时间极短（不超过 10 的负 9 次方秒），显然光量子的能量应该是在这极短时间内传递的能量而不应该是 1 秒时间内传递的能量。可见，只要爱因斯坦采用光量子能量公式 $E=h\nu$ ，就与他的光量子与电子之间的瞬时性相互作用假设相矛盾，就不能真正解释光电效应的瞬时性。

记者：那么您是如何解释光电效应的瞬时性呢？

氢博士：根据我们的研究，光波的一个电磁震荡周期（或一个波长）所携带的能量就是一个光量子的能量 ϵ ，那么频率为 ν 的光波就代表其传递一个光量子能量的时间为 $1/\nu$ ，由于光波的频率 ν 很大（一般为 10 的十几次方赫兹），因此 $1/\nu$ 就非常小（10 的负十几次方秒）。也就是说，电子在 $1/\nu$ 秒内就吸收一个光量子 ϵ ，那么它吸收 n_0 个能量子后成为光电子所需

的时间为 $t=n_0/\nu$ 秒。当 n_0 远远小于 ν 的数值时，光电效应的响应时间就表现为瞬时性。

记者：那么 n_0 值是如何确定的呢？

氢博士：由于每种金属材料由不同的原子组成，每种原子的核外电子数及排布方式和运行轨道不同，其最外层电子与原子核的束缚力就不同，因此其跃迁到超过最大能级轨道成为自由电子所需吸收的能量 ($\Delta E = n_0\varepsilon$) 也就不同，即电子需要吸收的最小光子数 n_0 是不同的。

记者：是否电子累积吸收能量超过 $n_0\varepsilon$ 就能发生光电效应呢？

氢博士：不是的。电子从某个定态轨道跃迁到另一个定态轨道具有特定的跃迁功率 $P=\varepsilon\nu$ 。不同金属材料组成原子的最外层电子跃迁到最高能级——成为自由电子所需的跃迁功率 P 不相同。电子跃迁功率的不同表现为所需的光频率 ν 不同。不同金属材料发生光电效应所需的最低光频率 ν_0 被称为极限频率（或截止频率）。也就是说，光电效应是电子吸收一定频率的光发生电子跃迁成为自由电子的现象，而电子跃迁是需要特定功率才能发生的过程，达不到这个功率电子跃迁就不能发生，就不会发生光电效应。就好比一个大功率（1000w）灯泡，你用 1.5v 电池不能让其发光一样。

记者：这就是通常人们认为小于截止频率的光，即便光强再大也不能发生光电效应，是吧？

氢博士：是的，但不够准确，也不够深入。我们还可以做出更准确和深入的分析。

在光学上，**光强指的是单位面积上的辐射功率**。用 I 表示光强， A 表示面积， N 为照射到面积 A 之上的总光子数， Δt 为照射时间，根据我们**修正的量子概念**，可得：

$$I = \frac{N\varepsilon}{A\Delta t} \quad (25)$$

如果光的频率是相同的，辐射面积 A 上单位时间接收了 n 个电子发射的总共 N 个光子，即每个电子发射了 ($k=N/n$) 个光子，则：

$$I = \frac{nk\varepsilon}{A\Delta t} = \frac{n\varepsilon\nu}{A} = \frac{nP}{A} \quad (26)$$

$$n = \frac{IA}{P} = \frac{IA}{\varepsilon\nu} \quad (27)$$

可见，如果光的**频率 ν** 和**受光面积 A** 一定，那么随着光强 I 的增加，接收光量子的电子数 n 也会增加。

当不同频率的光与电子作用，电子在单位时间内接收的光量子数就不同。光的频率越高，电子在单位时间内接收的光量子数就越多，电子吸收的能量就越大。如果核外电子接收的光量子足以使该电子跃迁到最大能级轨道，那么该电子就挣脱原子核束缚而成为自由电子。假设某种金属原子最外电子层的电子需要吸收 n_0 个光子 ε 才能够跃迁到最大能级轨道，设电子吸收 n_0 个光子所需时间为 Δt ，则该**电子吸收光量子的功率(电子跃迁功率)**为 $P=n_0\varepsilon/\Delta t$ 。单位时间内吸收光量子的频率为 $\nu_0=n_0/\Delta t$ 。也就是说，如果频率恰好为 ν_0 的入射光照在电子上，那么电子就将在 Δt 时间内吸收 n_0 个光子，摆脱原子核的束缚成为“自由电子”。那么，入射光频率 ν_0 就是该金属材料发生光电效应的最小频率阈值（极限频率）。

显然，如果某种金属材料在某个频率 $\nu > \nu_0$ 的光照射下发生了光电效应，由 (27) 式可知，**增加光强 I 就增加了接收光量子的电子数量 n** ，更多的电子接收光子从而变成光电子，那

么光电效应就会增强。这就解释了为什么光电流强度与入射光的强度成正比。但如果在某个频率 $\nu < \nu_0$ 的光照射下不发生光电效应，由于增加光强仅增加接收光量子的电子数 n ，只要接收光量子的电子不发生光电效应，增加再多这样的电子也同样不会发生光电效应。这就解释了入射光频率 $\nu < \nu_0$ 时，即便增加光强也不能发生光电效应。

假设受光面积 A 上共有 n^* 个电子，当光强为 I^* 时正好每个电子都能连续不断接收光量子，我们称光强 I^* 为饱和光强。虽然低于极限频率（ $\nu < \nu_0$ ）的光在小于光强 I^* 的情况下不发生光电效应，如果增加光强使得 $I \geq I^*$ ，那么一个电子可能同时接收2个光量子甚至 m 个光量子（ $I \geq mI^*$ ），若 $2\nu \geq \nu_0$ 或 $m\nu \geq \nu_0$ ，则可发生光电效应。通过不同频率 ν 的光得到不同的饱和光强 I^* ，即可根据（32）式得到受光面积 A 上的总电子数 $n^* = I^*A/\epsilon\nu$ 。这可以解释采用入射光频率 $\nu < \nu_0$ 的激光照射金属材料时，只要光强足够大也能发生光电效应的现象。

假设入射光的频率 $\nu (> \nu_0)$ ，电子在 Δt 时间内吸收 $n (> n_0)$ 个光量子 ϵ ，电子吸收的能量 $E > E_0$ ，那么电子多余的能量就成为其增加的动能 $\Delta E_k = E - E_0$ ，飞离金属表面而发生光电效应，则电子的跃迁功率为：

$$P = \frac{n\epsilon}{\Delta t} = \epsilon\nu$$

$$\Delta t = \frac{n}{\nu}$$

由于单位时间和单位面积内电子吸收大于 n_0 个光量子就可以发生光电效应，因此入射光频率 ν 照射之下发生光电效应的响应时间为：

$$\Delta t = \frac{n_0}{\nu} \quad (28)$$

可见，入射光频率 ν 越大，发生光电效应所需的时间就越短。发生光电效应的光往往是紫外光，频率 ν 极高，因而发生光电效应所需的时间 Δt 极短，表现出瞬时性的特点。

记者：您从光强的概念，结合电子跃迁的机制，解释了光电效应与光频率及光强的关系，也解释了光电效应的瞬时性特征。特别是，您对光电效应与光强的关系的解释非常独特，能够解释采用入射光频率 $\nu < \nu_0$ 的激光照射金属材料时，只要光强足够大也能发生光电效应的现象。您不需要爱因斯坦所谓的光的“粒子性”假设，仅从经典物理学的光强概念以及您揭示的电子跃迁机制就能解释光电效应现象。爱因斯坦的“光粒子”假设认为电子只能一次性吸收一个“光粒子”能量，而您的分析表明，当超过“饱和光强”后，电子实际上可以同时吸收多个光量子能量。爱因斯坦的“光粒子”假设无法解释激光的多光子光电效应现象，而您却能轻松解释这一现象。这显然否定了爱因斯坦所谓的“光粒子”假设，所谓的电子一次性吸收一个“光粒子”的说法是错误的。

氢博士：是的，电子并非只能一次性吸收一个“光粒子”（光量子）。实际上，电子可以连续性吸收光量子，正如电子可以连续性辐射光量子一样。这已经由电子跃迁机制所揭示。只不过电子吸收到足以发生光电效应的光量子数 n_0 所需的时间极短，被人们误以为是一次性吸收一个“光粒子”能量。这个过程不能累积能量，是因为存在电子跃迁功率问题。假设用多束激光同时照射同一个位置，达到饱和光强后，就能满足电子跃迁功率的要求，自然就能发生光电效应了。

记者：爱因斯坦把光量子当成是“光粒子”，把光量子与电子的相互作用当成是“光粒子”与电子之间的“碰撞”作用。这种观点后来也被康普顿所采用，他直接把光量子当成一种具有能量和动量的实物粒子，根据能量守恒与动量守恒原理解释“光粒子”与电子相互碰撞导

致的所谓“康普顿散射”。

氢博士：是的。爱因斯坦认为，电子与光量子（“光粒子”）发生瞬间相互作用（“碰撞”）后，一次性吸收了一份光量子能量（ $E=h\nu$ ），电子获得的能量除了转化为从金属材料表面的逸出功 W 外，剩余的部分则转化为电子从金属表面飞出的动能 E_k 。据此得到所谓的爱因斯坦光电效应方程：

$$E_k = h\nu - W$$

在理想光电管中，假设光电子在反向电场中前进，当剩余的动能刚好被耗尽时，此时电场的电势差 U 称为遏止电势差，显然 $eU=E_k$ 。因此

$$eU = h\nu - W$$

$$U = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$$

这样，入射光频率就成了遏止电势差的一次函数，在直角坐标系中的函数图像就是一条直线，其斜率为 h/e 。据此可以测出普朗克常数 h 的实验值。

爱因斯坦光电方程虽然可以解释光电流与入射光的频率成正比，却无法解释与光强的关系。比如，光电子的速度分布不依赖于光强，但是光电子的数量却与光强成正比。它也没有指出光电效应的截止频率，更没有解释其物理意义。可见，爱因斯坦光电方程是一个非常粗糙的方程，它远远没有解释清楚光电效应。

此外，在爱因斯坦解释光电效应的原文《关于光的产生和转化的一个试探性观点》中，他甚至还假设了“一个电子的动能是由很多光的能量子提供的”，这就与他的所谓电子一次性瞬间吸收一个光量子能量($E=h\nu$)的假设相矛盾。事实上，爱因斯坦也没有排除电子只吸收光子部分的能量的可能性。因此，那些认为爱因斯坦对光电效应的解释证明了光具有“粒子性”的说法，应该是存在一种强烈的倾向性，即故意把爱因斯坦的光量子的概念理解为“光粒子”，以至于后来出现“光子”的概念。

事实上，关于光电效应的所有现象都是由勒纳德完成的实验观察结果。爱因斯坦给出的光电方程只是一个非常粗浅的解释，且并没有对所有现象做出解释。

而我们则从光强的基本概念和电子跃迁的物理机制解释了光电效应的几乎所有现象。我们还可以根据电子跃迁功率得到类似爱因斯坦光电方程的公式，用实验测量普朗克常数 h 。

前面我们已经分析，假设入射光的频率 $\nu (>\nu_0)$ ，电子在 Δt 时间内吸收 $n (>n_0)$ 个光量子 ε ，电子吸收的能量 $E>E_0$ ，那么电子多余的能量就成为其增加的动能 $\Delta E_k=E-E_0$ ，飞离金属表面而发生光电效应，光电效应的电子发射功率为 $P=\Delta E_k/\Delta t$ ，可得：

$$P = \frac{\Delta E_k}{\Delta t} = \frac{E - E_0}{\Delta t} = \frac{n\varepsilon - n_0\varepsilon}{\Delta t} = \varepsilon\nu - \varepsilon\nu_0$$

$$P = \varepsilon\nu - \varepsilon\nu_0 \quad (29)$$

$$\Delta E_k = (\varepsilon\Delta t)\nu - (\varepsilon\Delta t)\nu_0 \quad (30)$$

所以，单位时间 ($\Delta t=1s$) 射出的光电子的能量 ΔE_k 为：

$$\Delta E_k = h\nu - h\nu_0 \quad (31)$$

式 (31) 与爱因斯坦的光电效应方程 ($E_k=h\nu-W$ ，其中 W 为电子逃离金属板的“逸出功”) 一致，可以解释光电效应射出的光电子的能量与入射光的频率成正比而与光的强度无关。 $W=h\nu_0$ 也解释了逸出功的物理意义。

在理想光电管中，光电子的发射功率 P 等于光电管的功率 UI 。根据 (29) 式可得：

$$UI = \varepsilon v - \varepsilon v_0 \quad (32)$$

通过测量不同入射光频率 ν 下电路中的电压 U 和光电流 I ，就可以在直角坐标系中作图获得一条直线，根据其斜率 ε 就可以得到能量量子 ε 的大小，其数值等于普朗克常数 h 。令 $\nu=0$ ，在坐标轴上找出截距 $-\varepsilon v_0$ ，可以得到金属材料的截止频率 ν_0 。

记者：您对光电效应的解释堪称完美。这就完全没有了“光粒子”假说的空间了。虽然您使用了“多少个光量子”的说法，但您的“光量子”本质上是电磁波，是一个电磁振荡周期的电磁波，不是实物粒子，其能量的传递是连续的。因此，把光等同于“光粒子”的“光的波粒二象性”就此丧失了物理基础。您的理论是非常成功的，我相信，您的理论也可以解释康普顿散射。

氢博士：是的，完全可以解释康普顿散射。限于篇幅，我的论文中并没有解释康普顿散射。以后找机会再做解释吧。

记者：量子神秘化的根本原因在于人们没有解释清楚电子跃迁的物理机制，而搞不清楚这个物理机制就是因为人们对能量量子概念认识不清，对电子绕核运动辐射能量有错误认识。您纠正了能量量子概念和电子绕核运动辐射能量两个错误，正确解释了电子跃迁的物理机制，解释了能量量子化、氢原子电子轨道角动量量子化、轨道半径和能级量子化现象，此外还解释了光电效应。这些曾经被认为不能被理解和解释的量子现象，通过严谨的物理学机制解释之后不再具有神秘感了。请问，这将对神秘甚至玄幻的现代量子力学将产生什么影响？

氢博士：现代量子力学的神秘化甚至玄幻化，是因为当时人们解释不了量子化现象，就干脆把量子化现象当做与可理解和可解释的经典物理学现象相区别的特殊现象。开始时，人们还是对可理解、可解释的经典物理学情有独钟，认为经典物理学不应该有错，对无法解释的量子现象难以理解。于是，玻尔就提出了所谓的“**对应原理**”来调和经典物理学现象与量子化现象。所谓的“对应原理”，可表述为“在大量子数极限情形下，量子体系的行为将渐近地趋于经典力学体系的行为。”通俗的说法是，微观条件下研究的物理问题，只要延伸到宏观（经典）物理学领域，即满足经典物理成立条件，该理论就必须同经典规律相一致。比如，将（15）式中的玻尔半径 r_0 代入到（12）式，得到基态电子轨道运动频率 $f_0=Rc$ 。根据里德伯公式， $\nu = Rc(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2})$ ，可得 $\nu = Rc(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}) = Rc \frac{(m+n)(m-n)}{n^2 m^2}$ 。当 m 和 n 足够大时，取 $m-n=1$ ， $\nu \cong 2Rc \frac{1}{n^3}$ 。人们认为既然 m 和 n 足够大，那就相当于满足了经典物理学条件，此时的辐射频率 ν 就应该与（9）式的电子轨道绕核运转频率相同。

事实上，由（23）式电子定态轨道运动频率公式 $f_n = \frac{1}{n^3} f_0$ 可得 $f_n = \frac{1}{n^3} Rc$ ，与辐射频率 $\nu \cong 2Rc \frac{1}{n^3}$ 并不相同，相差了 2 倍。只不过，当 n 取值极大时， $Rc \frac{1}{n^3}$ 的值本身已经很小，即便相差两倍也无足轻重，近似相等。

显然，玻尔的所谓“对应原理”是非常不严谨的说法。他将 n 取值极大时，电子绕核运动速度极慢，辐射频率极小，于是把辐射频率近似等于电子绕核运转频率，这样就承认了所谓的“经典物理学”的电子绕核运动就会辐射能量，辐射频率就等于绕核运转频率的错误认知。玻尔将经典电磁学中的错误认知当做是正确的经典物理学原理，用所谓的“对应原理”再次确认了下来。

我们对电子跃迁物理机制的解释，说明了所谓的量子化现象也是可理解可解释的，如果说可理解可解释的物理现象属于经典物理学，那么**量子化现象实际上也是经典物理学**。以前解释不了量子化现象，那是因为以前人们对经典电磁学存在错误的认知。我们纠正了这个经典电磁学的错误认知后，所谓的量子化现象也能做出可理解的物理机制解释了。所以，也就不存在所谓经典物理学与量子力学的分别了。玻尔的对对应原理是错误的，也是不必要的。这就从根本上瓦解了所谓的“量子力学”，之前的所有不能做出可理解的物理学机制解释的神秘或玄幻“量子化现象”现在都必须做出可理解的物理机制解释了。那些错误的理论或伪科学再也不能借由不可理解、不可解释的“量子力学”继续蒙混下去了。

记者：的确，之前人们把解释不了、无法理解的物理现象，都被称之为所谓“量子现象”，这就给“量子现象”蒙上了神秘的色彩。这也给那些搞伪科学的人提供了伪装的机会。因为他们搞的伪科学也是难以理解、无法解释的，他们把他们的伪科学理论说成是不可理解、不可解释的“量子力学”理论，你一点办法也没有。比如，实物粒子同时又是波，既是粒子又是波的“波粒二象性”；一个电子（光子）同时穿过两个狭缝，自己跟自己干涉；量子叠加态（既死又活的猫）；量子纠缠态；量子力学的多世界解释（平行宇宙论）；量子不确定性；原子中不存在电子轨道，只有“电子云”；测量导致波函数坍缩.....

氢博士：是的，由于当时普朗克无法解释能量量子化，玻尔和索末菲无法解释电子的角动量量子化，对原子结构的电子轨道和能级量子化也都无法解释，因此他们把这些无法解释的量子化现象就归结为不同于“经典物理学”（可理解、有物理学机制解释）现象的“量子化现象”，研究量子化现象的物理学就单独归为“量子力学”或“量子物理学”。玻尔和索末菲在推导原子结构的轨道和能级量子化结果时，采用了行星结构模型，即电子是具有特定轨道的，因而被称之为半经典的“旧量子论”，此后的“量子力学”则完全抛弃了电子轨道概念，认为电子的运动完全没有可预测的电子轨道，电子出现在原子的某个位置以及它的运动速度大小是不可以准确测量的，它只是以某种概率出现在某个位置上，我们只能知道这个概率的大小。这套所谓“量子力学”的理论，出发点是德布罗意的物质波假说，该假说来源于爱因斯坦的“光量子”假说，认为一束光就是由许多一份一份的光子组成的“光量子”，一份光量子就是一份能量 $E=h\nu$ 。爱因斯坦的“光量子”后来被称为“光子”，被认为是一种“粒子”。这其实是一个误会。当时，爱因斯坦认为，对一束光进行观察时，在极短时间内光表现为粒子性，而在较长的一段时间内，光则表现为波动的特性。当时人们已经知道（赫兹已经证明）光就是一种电磁波，爱因斯坦说在较长一段时间内观察光的特性表现为波动性，无非就是承认了光是电磁波。他说在极短时间内光具有粒子性，他就是想用光量子的概念解释“光电效应”。因为一个光量子的能量为 $E=h\nu$ ，在他看来是极短时间内被电子吸收或辐射出来的。这就好比实物粒子之间的碰撞，都是在极短时间内实现能量和动量的转移。爱因斯坦当时只是把“光量子”成为具有粒子性，并没有将它成为是真正的粒子，“光子”这个名称并不是他取的。康普顿解释所谓的“康普顿效应”就更加直接了，他直接把“光量子”当作实物粒子处理，跟其它实物粒子碰撞一样，根据能量与动量守恒，研究“光量子”的反弹和散射行为。光子（photon）这个名字是由美国物理化学家吉尔伯特·牛顿·刘易斯 1926 年提出来的，用以表示辐射（光）的最小能量单位。他当时的理解是，“光子”是“辐射能”的一个载体，并非是“光粒子”本身。但后来人们还是阴差阳错地将“光子”这个名称用来代替爱因斯坦的“光量子”概念，并将其当作真实存在的粒子。

可见，爱因斯坦开始并没有把作为电磁波的光当作真实的实物粒子，他顶多是作为一个类比。康普顿才是第一个把光量子当作实物粒子处理的物理学家。后来人们用“光子”来称呼“光粒子”，既违背了爱因斯坦的初衷，也不符合“光子”名字提出者刘易斯的概念，倒

是满足了人们认为光是一种实物粒子的需求。爱因斯坦后来也没有反对这个说法，相反他似乎很享受人们认为他提出了光的“波粒二象性”理论。对德布罗意提出的实物粒子也具有波动性的假说，爱因斯坦基于“波粒二象性”理论也大力支持。

如果说，爱因斯坦的光的“波粒二象性”是讲光在极短时间内把光能转移到电子上让电子成为“光电子”，把光类比为一种粒子，还算说得通，那么德布罗意把实物粒子说成是具有波动性，认为实物粒子也具有“波粒二象性”则根本说不通。因为，实物粒子在运动时它的运动轨迹不可能是波浪形前进的，而机械波中实物粒子只是做上下或前后的振动，因此实物粒子的运动绝不可能具有波动性。查阅德布罗意的博士论文（或相关论文）得知，德布罗意实际上是假设了一种“非物质的波”（他称之为“位相波”），它伴随着实物粒子一起运动。可见，这个假想的、非物质的波，不过是德布罗意想象出来的东西，它假想实物粒子运动时有那么一个“数学形式”的“非物质波”伴随其运动。说到底，德布罗意不就是建了一个数学模型而已嘛。只是后来，薛定谔在德布罗意的假说基础上，建立了薛定谔方程，为了解释该方程的物理意义，他把德布罗意的“非物质的波”说成了是“物质波”，这样，德布罗意的实物粒子“波粒二象性”假说，变成了“物质波”假说。

可见，当时的物理学家都非常的严谨。科学的概念和理论就这么稀里糊涂、含含糊糊、半推半就。就这样，实物粒子具有“波粒二象性”的所谓“物质波”理论就成为了“量子力学”的基础。后来，电子的衍射和干涉实验观察到了“明暗相间”的条纹，被错误地解释为波的干涉条纹，这些实验就成为了验证了的德布罗意物质波假说的证据。关于这一点，我们已经发布了预印本论文（[Study on the diffraction-like and interference-like mechanisms of particle flow](#)），证明了“明暗相间条纹”不是波的干涉图样，而是粒子流的“类衍射”和“类干涉”图样，否定了德布罗意物质波假说已经得到实验证实的说法。这样就动摇了现代“量子力学”赖以建立的基础。

您刚才所提到的所有具有伪科学嫌疑的各种“量子力学”诠释理论，都是基于薛定谔方程的波函数诠释。海森堡最早研究了采用光的照射测量电子位置与速度（动量）的问题，由于电子会吸收光的辐射能，从而影响电子的运动速度，发现用测量的光频率越大本来应该是测量精度越高，但是电子吸收频率大的光改变的能量也更大，从而得出了所谓海森堡测不准原理。后来波恩对电子双缝干涉提出了几率解释，提出了薛定谔方程的波函数模的平方就是代表了粒子出现在空间某处的几率的观点。海森堡测不准原理也变成了“不确定性原理”，用于表示粒子（量子）的不确定性特征。由于求解薛定谔方程得到氢原子结构的本征值恰好与玻尔和索末菲的量子化结果一致，因此包括薛定谔方程以及哥本哈根诠释在内的所有量子力学理论就被认为是正确的。然而，对于量子力学诠释的理论，包括哥本哈根诠释，薛定谔和爱因斯坦都是反对的，薛定谔提出了“薛定谔的猫”思想实验予以讽刺、爱因斯坦则认为“上帝不投骰子”，提出了“EPR悖论”等思想实验证明量子力学并不完备。

不论是德布罗意的“假想的、非物质的波”的“位相波”数学模型，还是薛定谔方程数学模型，这些都是可预测的解释，但不是可理解的物理机制解释。为了解释其物理意义所提出的各种诠释理论，由于更加不具有可理解的物理机制解释，也就更加不靠谱。

我们的研究基于可理解的经典物理学原理，已经清楚地解释了电子跃迁的物理机制——电子的绕核运动，不论是周期不变匀速圆周运动或椭圆运动还是加速绕核运动，电子运动轨道都是客观真实的、连续运动的。所谓的不存在电子轨道、电子在原子中的空间位置只是概率分布的“电子云”、电子的运动状态只是“量子态”等说法，完全违背了基本物理事实。由于无法做出可理解的物理机制解释，强行做出各种诠释的结果只能导致逻辑矛盾。由于玻尔和索末菲的量子化假设以及原子结构的量子化结果无法得到可理解的物理机制解释，人们把这种无法得到可理解的物理解释的量子化现象当做特有的“量子力学”现象，因而形形色色的诠释理论违背基本事实和基本逻辑也被当做了“量子力学”的特征，见怪不怪。然而，

科学的根基就在于要遵守基本事实和基本逻辑，违背基本事实与基本逻辑就是丧失了科学的灵魂，抛弃了科学的原则。这就是百年来各种各样伪科学理论泛滥成灾的根本原因。我们的研究工作则证明了，所谓的量子化现象其实是可以得到可理解的物理机制解释的，因而我们没有必要牺牲科学精神和原则，以违背基本事实与基本逻辑来接纳各种神秘与荒诞的“量子力学”诠释。我们的工作最重大的意义是挽救了科学精神与原则。

记者：我们今后不再以“量子力学”不能用经典物理学原理解释为由掩盖和包庇各种伪科学理论了。我们可以理直气壮地以违背基本事实与基本原理为依据判定各种神秘甚至玄幻的“科学理论”为错误的理论。这对于现代“量子力学”来说，无疑是一场颠覆性的革命。

氢博士：我们的研究表明，不存在与“经典物理学”科学逻辑不一致的另一种科学“量子力学”。从我们对电子跃迁的物理机制的解释来看，所谓的“量子化现象”本质上不过就是电子与电磁波（辐射）之间的相互作用规律，是电子吸收或辐射能量子（光子）的物理机制的反映，本质是就是普通的电磁学问题。电子绕原子核运动，本质上就是原子结构问题。因此，今后“量子力学”或“量子物理”的名称应该取消，相应内容归入到电磁学和物质结构（原子结构和分子结构）中就可以了。

记者：从此，物理学就是物理学，再也没有“经典物理学”与“量子力学”或“量子物理学”的说法了。物理学就真正统一起来了。

氢博士：没错。如果取消了“量子力学”或“量子物理”的名称，物理学成为研究物理现象、解释物理机制的科学，那些假借“量子力学”或“量子物理学”以“量子”的名义搞伪科学和伪科技诈骗的骗子就原形毕露了。

记者：是啊，“量子”，多少罪恶的科学诈骗假汝之名而行！它不但危害科学发展，甚至也危害国家安全。国家大量的科研经费投入到以“量子”之名的伪科技“研发”之中，令人痛心！您的论文不但挽救了科学精神、挽救了物理学，也将对国家安全做出重大贡献，意义非常重大。

氢博士：当时的物理学家搞所谓“量子力学”或“量子物理”应该说主观上并没有要搞伪科学、伪科技的故意。这些物理学家都是严肃认真的科学家，在主观上他们确是为了追求科学真理。只不过，当时的物理学家们对物理学的认知还存在许多不足，他们会犯一些理论上的错误也是很正常的。当他们第一次接触到“能量子”（量子）概念时，许多人的确难以理解。因为，当时在人们的观念中，组成宏观物体的物质是连续的，无限可分的。后来发现了分子、原子甚至及电子等基本粒子，才知道组成宏观物体的物质并不是连续的，而是有一个个的分子和原子组成的，它们之间是有分子或原子间隔的，甚至原子里面电子与原子核之间也是有比例的大真空地带。玻尔和索末菲的原子结构理论，假设了电子角动量量子化却没有给出物理解释，得到了电子轨道和能级的量子化结果，也没有得到物理机制解释。这就造成了对“量子”的神秘感。电子的角动量量子化、电子轨道和能级的量子化，被人们理解为“分立性、间断性、非连续性”等“量子特性”。包括玻尔和索末菲在内的人们存在一个误解，认为电子在原子中的运动“只能”在特定的轨道上运动，这个特定的轨道就是满足“角动量量子化、电子轨道和能级的量子化”的轨道，由于这些轨道是一个一个分开的，比如其轨道半径 $r_n = n^2 r_0$ ，是基态轨道半径的n平方倍，n为正整数。也就是说，电子只能在半径为 r_0 、 $4r_0$ 、 $9r_0$ 、 $16r_0$ ……（氢原子中 $r_0 = 0.529 \times 10^{-10} \text{m}$ ）的定态轨道上运动。这个致命性的误解，

导致了对电子跃迁“瞬间发生”、“跳跃性”、“不需要时间”的错误认知，而这个错误认知就产生了对“量子”的神秘感，因为这完全违背了常识常理，不可理解。电子从某个定态轨道“突然”“跳跃”到另一个定态轨道上而不经中间状态，这样的认识在玻尔和索末菲之后的所谓现代量子力学理论被称之为“量子的不确定性”。这种“量子”的不确定性又被所谓波函数描述的“量子态”、“叠加态”和“纠缠态”等概念进一步描述，进而建立起了所谓的现代“量子力学”理论。而实际上，根据我们对电子跃迁的物理机制的解释，**电子绕核运动始终是连续的，根本没有所谓“跳跃”的“间断性”运动**。所谓的定态轨道，即分立的、间断性的量子化轨道，不过是电子绕核做周期不变的匀速圆周运动或椭圆运动时的特定轨道，当原子系统能量状态改变时，电子绕核运动就加速或减速，此时电子辐射或吸收能量，其辐射或吸收的能量大小，当然要看原子体系内外能量状态变化幅度大小。这就是体现出辐射或吸收功率的大小，而电子辐射或吸收光量子的频率大小恰恰就体现了电子跃迁功率的大小。我已经反复解释说明了，电子从某个定态轨道转到另一个定态轨道，是通过加速或减速绕核运动过去的，绕核运动都是连续的圆周运动，这就是“电子跃迁”的中间过程。显然，**电子跃迁存在连续的中间过程**，根本不是人们想象出来的“跳跃性”、“间断性”、“非连续性”、“不需要时间”、“没有中间过程（状态）”的不可思议、不可解释的神秘“量子现象”。说白了，根本就不存在他们所想象的所谓“量子现象”。所有的物理现象都是可以解释的。你不能解释或解释不了某个物理现象，只是因为你自己存在认知错误或认知不足。当时的物理学家们应该是属于这种情况。

记者：但现在的许多物理学家恐怕就没有那么单纯了。有些从事某些量子科技研究的科研人员，显然并不清楚量子现象背后的物理机制，但他们却信誓旦旦地承诺可以成功研发出“量子通讯”或通用“量子计算机”等量子科技，因此并不能排除他们有利用人们不懂“量子”概念，故意炒作“量子科技”而搞伪科学骗取国家经费或社会投资的嫌疑。近年来“量子”概念满天飞，炒作得非常厉害。什么量子鞋垫、量子波动阅读、量子水杯、量子针灸等等，跟“量子”毫无关系，就像之前打着“纳米”幌子挂羊头卖狗肉一样。可见，厘清量子概念的真正科学含义，不仅对物理学具有重大的科学意义，也对打击伪科学具有重要的作用。

氢博士：是的。前面我们说过了，量子的概念最早是普朗克提出来的，是用来描述黑体辐射的能量特征是一份一份进行的，称之为“能量子”。爱因斯坦在此基础上提出一束光是有一份一份的“光量子”组成的，意思都是一样的。虽然量子(quantum)一词来自拉丁语 *quantus*，意为“有多少”，代表“相当数量的某物质”，但是作为物理学的概念它指的就是普朗克的“能量子”和爱因斯坦的“光量子”。由于人们对量子概念的认识不足甚至是误解，特别是把爱因斯坦的“光量子”当成是“粒子”之后，德布罗意提出实物粒子也具有波粒二象性的“物质波”假说，人们把电子这些微观世界的实物粒子也当做是“量子”了。这是致命性的错误。科学概念必须统一，概念的统一性是基本逻辑（同一律）的基本要求。普朗克和爱因斯坦的“能量子”或“光量子”本质上是完全相同的，最是一份最小的能量单位，这就是“量子”概念的核心内容。把电子等实物粒子也叫“量子”，那就是科学界的“指鹿为马”、“指鼠为鸭”。可见，**把电子等实物粒子称为“量子”，与标榜什么量子鞋垫、量子波动阅读、量子水杯、量子针灸等本质上没有区别。**

当然，他们会辩称，“质量和能量是等价的”，量子是能量，电子终归也是能量。这是胡搅蛮缠。所谓质量与能量等价，依据的是爱因斯坦**相对论**的“**质能方程**”，认为物体的质量与能量可相互转化。我们先不论“质能方程”是否正确，我们首先从“量子”的基本概念入手，实物粒子如电子无论如何不能对应“能量子”或“光量子”的概念。把实物粒子如电子称为“量子”就违背了科学概念的同一性，这就为“量子”随意标签化、庸俗化开了先例。

刚刚提到“质能方程”，实际上，量子力学中的确引入了**狭义相对论**的内容（广义相对论与量子力学不相容）。比如，索末菲采用了**狭义相对论**修正了其氢原子结构理论，解释了氢原子光谱的精细结构。克莱因-戈登方程以及狄拉克方程也引入了**狭义相对论**的内容。在考虑椭圆轨道并引入相对论修正后，原来由玻尔模型得到的能级发生分裂，索末菲计算出了三条 $H\alpha$ 线，与实验完全符合。然而进一步的研究发现，这样的解释纯属巧合， $H\alpha$ 线的精细结构实际上有 7 条。有人还根据索末菲引入狭义相对论后得到了“精细结构常数 α ”，以此证明狭义相对论是正确的。既然索末菲碰巧计算得到了氢原子光谱的三条 $H\alpha$ 线的精细结构，他所拼凑的“精细结构常数”当然也属于凑巧。事实上，所谓“精细结构常数”根本就不是相对论的产物，它只不过是氢原子电子在基态轨道的运动速度与真空中的光速的比值。由于氢原子电子基态轨道运动速度 v 和光在真空中的传播速度 c 都是不变的值，那么它们的比值当然是一个常数。这与相对论毫无关系。只是索末菲在引入相对论研究氢原子光谱精细结构时偶然发现了它而已。狄拉克之所以能凭借狄拉克方程获得诺贝尔物理学奖，只是因为他的方程阴差阳错地“预测”到了反物质的存在。实际上，狄拉克方程和克莱因-戈登方程一样，都是采用**狭义相对论**结论凑出来的“方程”，它们都得到一个正能量和一个“**负能量**”的解。克莱因-戈登方程甚至得到“**负概率**”。这些“负能量”和“负概率”都是无法解释的，这本来就说明这些方程存在问题，要么是量子力学的核心方程薛定谔方程有问题，要么是引入的相对论有问题，或者它们都有问题。1922 年德国物理学家奥托·斯特恩和瓦尔特·格拉赫完成了著名的“施特恩-格拉赫实验”，首次证实了原子在磁场中取向量子化。1925 年 G.E. 乌伦贝克和 S.A. 古兹密特受到泡利不相容原理的启发，分析原子光谱的一些实验结果，提出电子具有内禀运动——自旋，并且有与电子自旋相联系的自旋磁矩。由此可以解释原子光谱的精细结构及反常塞曼效应。狄拉克受到电子有**两个不同方向自旋**的启发，他成功地调整他的方程以矩阵形式描述了电子自旋。受此成功的激励，他对“负能态”的“自由电子”做了**大胆的（毫无根据）**【物质世界中的电子，即原子中的电子表示为负能态，因为势能表示为负的能量状态，但自由电子不受原子核约束，其能量大于等于 0，不可能是负的】的假设：负能态的自由电子虽然看不见摸不着，但却是真实存在的，整个物质世界都沉浸在这样的负能态自由电子之中，被称为“**狄拉克之海**”。根据电荷守恒与能量守恒原理，每个负能态电子被激发出来的时候留下的空穴表现为一个质量与电子相同、电荷与电子相反的粒子。如此，狄拉克就算“预测”了正电子的存在。由此进一步推测其它反粒子甚至反原子等反物质的存在。显然，所谓的“狄拉克之海”完全脱离事实，就是胡说八道，信口开河。他“预测”到正电子完全是巧合，只不过是正负概念与电荷守恒和能量守恒原理起了作用。这与他的狄拉克方程毫无关系，狭义相对论的作用不过是让其方程得到了负能量自由电子的解罢了。而正常思维和逻辑判断则是，出现这样的违背基本事实与逻辑的情况，就应该认定薛定谔方程或（和）狭义相对论是错误的。然而，不久以后，正电子被约里奥·居里夫妇和赵忠尧观察到，最后被美国物理学家安德森的实验确认。于是他的“狄拉克方程”被认为得到了实验验证，理所当然地获得了诺贝尔物理学奖。由这个历史脉络来看，狄拉克“预测”反物质的存在完全是巧合。由此也可以说明，所谓“理论得到实验验证”，也是不靠谱的。

记者：狄拉克方程由于引入了狭义相对论的结论，因其“预测”了正电子和反物质的存在被认为得到了实验的证实。您认为正电子被发现并不能证实狄拉克方程的正确性。相反，由于它得出违背基本事实与基本逻辑的结论，足以证明该理论是错误的。要么是薛定谔方程是错误的，要么是狭义相对论是错误的，或者它们全都是错误的。现在我们已经清楚，现代量子力学理论存在许多错误。那么，您认为狭义相对论也是错误的吗？

氢博士：是的。狭义相对论是完全错误的。广义相对论以狭义相对论为基础，显然也是错误

的。

记者：爱因斯坦提出相对论之后，的确存在过争议，但现在它已经被学术界公认为正确的理论了。

氢博士：在科学界，相对论和量子力学被认为是现代物理学的两大支柱，成为物理学教科书的必修课。但是，被学界“公认”为正确的理论未必就是正确的。前面我们已经讨论了现代量子力学理论存在的问题，这就表明所谓得到学界“公认”的理论也可能是错误的。实际上，相对论和量子力学并非只在当时存在争议，即便现在也存在争议。只不过“主流”学术界把持了话语权，反对的声音被压制，表面上看起来似乎得到了“公认”。现在，反对相对论和量子力学理论已经成了学界禁忌，主流学术期刊一律封杀，反对和质疑者要么是民间科学爱好者，要么是“官科”因反对和质疑相对论和量子力学被贬为“民科”，遭受打压和排挤。学术界的这种局面是非常不正常的。

记者：您认为这种局面是如何形成的？

氢博士：现在这种局面的形成有复杂的历史原因。我们可以回顾一下相对论诞生与被确立的过程。

19世纪末和20世纪初，物理学界几乎都在谈论英国著名物理学家威廉·汤姆生（开尔文勋爵）所谓的物理学天空中的“两朵乌云”。两“两朵乌云”被归纳为“迈克尔逊-莫雷实验结果和以太漂移说相矛盾”以及所谓的“紫外灾难”问题，并认为这“两朵乌云”是近代物理学的重大危机。人们在讨论物理学的危机，那么在心理上就会出现物理学重大突破的心理预期。

这个重大危机是一个千载难逢的机会，可以想象，当时一定有许多人在思考如何化解危机，同时提出自己的理论而一举成名。爱因斯坦当时还只是专利局的小职员，即便如此，它也有想要一举成名的“野心”。

有资料显示，当时爱因斯坦在贝尔尼担任专利局小职员期间，经常参加当地的科学咖啡馆聚会，在这些聚会中，爱因斯坦结识了在柏林大学任教的理论物理学家威廉·维恩。维恩正是“两朵乌云”之一的“紫外灾难”研究工作的主角之一。当时爱因斯坦在思考“两朵乌云”之一的“迈克尔逊-莫雷实验结果和以太漂移说相矛盾”问题，在其妻子的帮助下完成了《论运动物体的电动力学》的论文。维恩是《物理学年鉴》的编辑之一，他帮助爱因斯坦将论文推荐给《物理学年鉴》的主编马克斯·普朗克（Max Planck），最终导致了对爱因斯坦论文的发表。普朗克是“两朵乌云”之一的“紫外灾难”中比维恩更重要的主角。普朗克在1900年就提出了“能量子”的概念假设，成功解决了“两朵乌云”之一的“紫外灾难”问题，开创了量子论，已经成为了世界著名的伟大科学家。

记者：原来如此！“两朵乌云”已被普朗克解决了其中一个，只剩下另一朵“迈克尔逊-莫雷实验结果和以太漂移说相矛盾”的乌云了，普朗克对于敢于挑战这个重大问题的年轻人，应该是出于惺惺相惜的心理给予爱因斯坦帮助与支持。

氢博士：完全有这个可能。虽然普朗克后来发表过批评相对论的言论，但是在早期他的确曾大力支持相对论。普朗克对相对论的重要实验预言——物质的能量与其质量之间的关系 $E=mc^2$ ，以及光在引力场中的偏折等现象给予了高度评价。他曾说过，“虽然相对论与传统物理学中的思想相去甚远，但它对广大学科各方面的影响，必将比我们能够预言的要深刻得

多。”可以说，如果没有得到普朗克的支持，爱因斯坦有关相对论的论文就不会在《物理学年鉴》发表，即便发表了，如果没有得到普朗克的高度评价，相对论也不太可能得到科学界的关注和认可。

当时学术期刊的同行评审并没内有形成制度，许多学术期刊往往都是主编说了算。如果当时爱因斯坦的论文要经过同行评审的话，几乎百分百会拒稿。因为他的论文中犯了许多最根本的错误，最重要的是违背了基本物理学概念和基本逻辑。违背基本事实和基本逻辑，违背常识常理，是科学理论的大忌，意味着完全彻底的错误。然而，在没有同行评审的情况下，爱因斯坦的文章被发表了，并同时得了普朗克和维恩两个世界著名的重量级诺贝尔物理学奖获得者的大力支持和高度评价，情况就发生了质变。

记者：这么讲，普朗克是相对论被确立的最重要最关键的人物？

氢博士：是的。更为重要的是，普朗克对相对论的决定性的支持，亲手扼杀了科学精神。因为科学精神的根本要求就是**遵循基本事实与基本逻辑**，违背基本事实与基本逻辑，就意味着在科学上是错误的。但是，普朗克不但发表了爱因斯坦的相对论，还对其进行了高度的评价，这就表明开创了一个先例，违背基本事实与基本逻辑的理论竟然可以不是错误的，反而是一个伟大的理论，是革命性的科学突破。

普朗克坚持这样的观点，他认为**科学理论的正确性必须由实验来决定**，而不是从理论本身的内在逻辑或其他外部因素来确定。普朗克作为一个著名的实验物理学家和理论物理学家，非常注重实验数据和实验预测，他坚信实验是科学研究的基础和核心所在。**正是他的这个科学理论的正确性必须由实验决定的观点，才导致了科学界对于违背基本事实与基本逻辑的理论采取宽容的态度，总是以实验和观察结果为标准对这些理论进行检验。**这也就是为什么，直到现在人们还是用实验验证相对论的各种预言，而所有反对和批评爱因斯坦相对论违背基本事实与基本逻辑被科学界无视的原因。

记者：原来，相对论的正确与否的问题，是事关科学理论的正确性判断标准的重大问题。

氢博士：是的。这是科学的根本问题。科学精神是尊重基本事实和基本逻辑的实事求是精神。科学理论必须遵循基本事实和基本逻辑，这是科学的根基和灵魂。科学实验和观察是科学的实践活动，通过科学实验和观察可以发现一些新的科学现象和事实，也可以对科学理论进行验证。因此，科学实验所代表的科学实证精神是必不可少的。然而，普朗克片面强调了实验检验而完全无视了科学理论必须首先满足基本的科学原则。一个科学理论，首先不能违背科学原则，就是不能违背基本事实与基本逻辑。这本来就是科学的基本常识。科学家为什么要有科学精神？就是要求科学家首先必须遵守这个基本常识，并坚守这一基本的科学原则。科学理论正确性的判断标准，首先就是要求该理论不能违背基本事实与基本逻辑，这是科学理论的最低要求，然后才是进一步对该理论进行实验检验。也就是说，如果一个所谓的科学理论一眼就能看出它违背了基本事实和基本逻辑，那么它就连接受实验检验的资格都没有了。

普朗克宣扬的科学理论由实验决定的观点，则彻底把筛选科学理论的第一道关卡撤掉了。判断科学理论正确性，不再检查其是否违背基本事实与基本逻辑，只看其是否符合实验结果。这样就给各种违背基本事实和基本逻辑的错误理论或伪科学理论打开了方便之门。本来，根据基本事实与基本逻辑就能甄别出许多错误和伪科学理论，这些错误和伪科学理论很难有生存的空间。而普朗克把这道基本的筛选和甄别关卡撤除之后，乌七八糟的理论就可以粉墨登场了，当我们指出它们为了基本事实和基本逻辑是完全错误的理论时，他们却完全不当回事，反过来呛我们：你有本事就做实验来检验呀。

事实上，**如果不承认基本事实与基本逻辑，实验检验本身也将丧失判断标准**。比如，量子力学研究者就宣称，客观世界不存在。如果连基本的客观实在性都不承认，请问还有什么判断标准吗？所谓的实验检验以什么为客观标准呢？

记者：看来，相对论的确立确实是科学界“礼崩乐坏”的开始。然而，科学精神的瓦解与科学原则的丧失，也并非一蹴而就的。我相信，总会有许多科学家在坚守科学精神与原则。

氢博士：是的。事实上，爱因斯坦的论文发表后，立即就遭到了大批物理学家的强烈批评和反对。这些批评和反对集中在三个方面：**一是认为相对论违背了物理学基本概念，二是认为相对论产生无数悖论，违背了基本逻辑，三是认为狭义相对论的两个基本假设是错误的**。这就说明，科学界还有许多科学家敢于秉持科学精神，坚持科学原则，勇于发声反对错误的相对论。

前面已经讲过，两个世界级伟大科学家极力推荐和支持爱因斯坦的相对论，是相对论得以确立的根本原因。实际上，还有两个同样是世界级的杰出物理学家，他们极力反对和批判爱因斯坦的相对论，却阴差阳错地成了相对论得以确立的最大“功臣”。

记者：这两位物理学家是谁？

氢博士：他们是德国的实验物理学家**勒纳德与斯塔克**，是当时反对爱因斯坦相对论最为积极、影响最大的标志性人物。

勒纳德曾先后在布达佩斯大学、维也纳大学、柏林大学和海德堡大学学习过物理，得到本生(R.Bunsen)、亥姆霍兹(H.von Helmholtz)和昆开(G.H.Quincke)的指导，1886年在海德堡大学获得博士学位，成为昆开的助手。从1892年起，勒纳德在波恩大学任讲师，并跟随著名的赫兹(H.R.Hertz)做助手。勒纳德作出了许多科学贡献，比如对阴极射线作了重要研究，其研究成果证实了电子存在，并建立了电子发射的基本原理。他发明了“勒纳德窗”，该装置可以导引阴极射线离开电离空间，从而能够进一步独立地研究放电过程。他还发现高能阴极射线能够穿过原子，他从这一现象出发正确地推断出原子内部的空间相对来说是空虚的。后来，卢瑟福通过 α 粒子散射实验也得到了同样的证据，并提出了后人普遍接受的原子有核模型。在研究光的发射时，勒纳德认为这与电子的释放和回归有关，他的这一观点只是到了玻尔原子模型确定后才为人们接受。1902年勒纳德发现了光电效应的重要性质：光电子数目随光的强度增加而增加，可是光电子的动能只与光的频率有关，与光的强度无关。此外，勒纳德对紫外线、火焰的导电原理、磷光论等也都有过独特的研究。勒纳德于1905年因阴极射线的研究获得诺贝尔物理学奖。

德国物理学家约翰内斯·斯塔克(Johannes Stark)是一位杰出的实验物理学家，他的研究领域主要涉及电磁场和原子物理。他的主要科学贡献包括：在1908年发现了一种新的现象——斯塔克效应。简单来说，当气体或液体中存在静电场时，原来的谱线会发生位移和分裂，从而产生新的谱线。这种效应的发现对于原子物理学的研究提供了新的途径，也为之后的原子光谱学和量子力学发展提供了重要的实验基础。斯塔克对阴极射线和电子的发射机制进行了深入研究，提出了电离和激发机制，并建立了电子发射的基本原理。斯塔克研究过原子核的电荷分布、核谱线等问题，并发现了质子的存在。此外，他还对于X射线的研究做出了重要贡献。斯塔克对于在高压下材料的性质变化进行了研究。斯塔克的研究成果对于当代物理学的发展产生了深远影响，他本人也因斯塔克效应的发现而获得了1919年的诺贝尔物理学奖。

记者：看来勒纳德和斯塔克的确是世界级的杰出物理学家。按理说，他们带头反对相对论应该可以起到平衡维恩与普朗克支持相对论的作用才对呀。为什么说他们反对相对论却起到了反作用呢？

氢博士：尽管勒纳德和斯塔克的确是杰出的物理学家，但是与普朗克和维恩当时的地位相比起来还有有差距。此外，在当时爱因斯坦的相对论还得到了英国天文学家爱丁顿(A. Eddington)爵士和开尔文勋爵的孙子、英国皇家学会会长J.J.汤姆逊(J.J. Thomson)的鼎力支持。J.J.汤姆逊的科学成就不亚于勒纳德，他也是研究阴极射线，发现了电子，获得诺贝尔物理学奖。从当时支持爱因斯坦的科学家的科学地位和分量看，都超过了勒纳德和斯塔克。但这些都不是勒纳德和斯塔克反对爱因斯坦相对论反而起到反作用的原因。

爱因斯坦的相对论由于明显违背基本物理学概念与基本逻辑，违背常识常理，已经提出就遭到了大量物理学家，其实不乏物理学诺贝尔奖获得者的反对和批评。当时公开反对和批评爱因斯坦相对论的最积极、最猛烈的科学家就是德国的勒纳德和斯塔克。这些批评显然是正确和有效的。但是，**勒纳德和斯塔克对相对论的反对和批评变成了对爱因斯坦本人的批判和攻击**。原来，勒纳德和斯塔克都是狂热的反犹太分子，还是希特勒的狂热崇拜者和追随者。勒纳德和斯塔克还鼓吹日耳曼物理学，主旨是要从物理学和科学中清除“犹太”精神，顽固地推行他们的排外反犹立场。这就把反对和批评爱因斯坦相对论的学术争议完全变质为反犹、排犹的种族主义歧视和攻击，从学术问题质变为政治问题。勒纳德和斯塔克轰轰烈烈地公开组织爱因斯坦的“批斗大会”，其反犹排犹的种族主义言论，自然引起了学术界的普遍反感和反对，同时对爱因斯坦表达同情和支持。这种同情和支持者超出了物理学界，遍及整个科学界，对爱因斯坦的同情和支持也不仅仅限于其所受的种族主义迫害，对其提出的相对论虽然不懂相对论，但也都公开表示力挺和支持。这就形成了所谓的“**爱屋及乌效应**”。此外，由于对相对论的批判变成了种族主义的攻击，一些爱因斯坦的犹太同胞，往往也会把对爱因斯坦相对论的批判当成是种族主义歧视，把学术争论政治化。他们为了支持爱因斯坦免受种族主义攻击，当然也为了报团取暖，也不排除全力支持相对论。

记者：原来如此。看来学术争议一定要局限于学术内容，应该对事不对人。进行人身攻击甚至种族主义歧视，只能令人反感。勒纳德和斯塔克本来是反对和批评相对论，最后却变成了对爱因斯坦本人的种族主义歧视和攻击，性质已经完全发生了质变。特别是他们两个人还是狂热的反犹分子，希特勒的崇拜者和纳粹的支持者，他们对爱因斯坦的攻击和迫害，自然会遭到科学界正义的科学家们的反对，转而同情和支持爱因斯坦。虽然多数人不懂相对论，但由于“**爱屋及乌效应**”，人们往往也会支持相对论了。

氢博士：种族主义和纳粹狂热分子勒纳德和斯塔克反对爱因斯坦，成了反对和批评相对论的广大科学家的“猪队友”。在这种情况下，反对和批评相对论很容易被攻击为种族主义者或支持纳粹，这样许多反对和批评相对论的人就会选择“噤声”。

记者：科学的争议变成了种族主义的争议，完全偏离了科学争议的主题。勒纳德和斯塔克确实成了相对论的“神助攻”。

氢博士：特别是当时有一些狂热支持爱因斯坦相对论的科学家，比如英国皇家学会会长J.J.汤姆逊、英国天文学家爱丁顿和美国的物理学家阿尔伯特·阿布拉罕(Albert Abraham)，非常起劲地鼓吹相对论。J.J.汤姆逊(J.J. Thomson)宣称广义相对论是“**人类思想史上最伟大的成就之一**”。阿尔伯特·阿布拉罕是相对论早期的重要支持者，曾经说过“**相对论是科学**

上的一个里程碑，它对于现代物理学的发展具有深远的影响。”爱丁顿则以爱因斯坦的忠实铁粉自居。

由于相对论特别是广义相对论一般人很难理解，当时人们流传着这样说法：全世界只有3个人懂相对论。这事传到爱丁顿耳朵里，他不屑地说：“除了爱因斯坦和我，第三个人是谁？爱丁顿是爱因斯坦的忠实铁粉，在他宣布日全食观测证实广义相对论以后，更是趾高气扬，得意洋洋。学术界慢慢形成一种气氛，即只有水平非常高的人才能懂相对论，开始人们对宣称懂得相对论的人非常崇敬，后来发展为学界不敢说自己不懂相对论，因为害怕别人说自己水平不行。这就形成了所谓的“皇帝新衣效应”。

记者：据说爱丁顿的日全食观测实验结果存在学术不端行为？

氢博士：由于爱丁顿是爱因斯坦的铁杆粉丝，坚信相对论，因此他所组织的日全食观测实验一开始就是奔着要一个“验证相对论预言”的结果。因此，他有意删除了一些不符合预期的观测数据。这样，保留下来的数据就表明他们得到了符合预期的结果，从而宣布爱因斯坦的广义相对论得到了“实验验证”。这种特意删除或修改实验数据，以得到自己想要的实验结果的做法，现在也非常普遍。这从另一方面证明仅仅依靠“实验验证”来检验科学理论往往并不总是靠谱的。

爱丁顿通过学术不端的办法“验证了”广义相对论，这个轰动全球的消息被媒体广泛报道，直接让爱因斯坦封神，推上了科学神坛。

记者：普朗克强调科学理论的正确性必须由**实验来决定**，而不是从理论本身的内在逻辑或其他外部因素来确定。爱丁顿的日全食观测实验被认为是验证了爱因斯坦相对论的正确性。普朗克的观点恐怕在学术界的影响就更进一步了。

氢博士：这是毫无疑问的。爱丁顿的所谓实验证实，强化了这样的科学理论正确性检验的观点：**科学理论不管它是否违背基本事实与基本逻辑，不管它是否违背常识常理，只要通过实验证实了该理论的预言，就认为该理论是正确的。而如果经过实验证明该理论是符合理论预期的，那么该理论即便违背基本事实与基本逻辑，违背常识常理也都可以接受了，不仅如此，由于这样的理论颠覆了常识常理，人们难以理解，反而成了革命性的伟大理论。**

记者：这真是太可怕了！

氢博士：这就是片面强调实验验证科学理论正确性的危害。科学实验（像爱丁顿的日全食观测实验）可以造假，即便不造假，实验结果也可能存在误差或巧合，实验结果也可能存在一些未知的因素的影响，此外，对实验结果也可以有不同的解释。因此，仅仅根据实验结果来验证科学理论的正确性是不可靠的。

实验是需要花费时间精力、物力财力等资源和成本的，对哪些明显违背基本事实和基本逻辑的理论，根本不值得浪费人力物力财力去做实验检验。这是显然不过的基本常识。

最重要的是，如果明显违背基本事实和基本逻辑的理论还任其进入科学领域，当某些所谓的实验结果宣称其证实了这样的理论时，那么该如何面对基本事实与基本逻辑？如果仅仅片面强调实验验证，对于违背基本事实与基本逻辑就可以毫不在乎。显然，仅仅片面强调所谓实验验证的结果，就是坚持基本事实与基本逻辑、坚守科学基本原则的科学精神荡然无存。

记者：初看起来，强调实验验证，似乎是在讲科学实证，就是在搞科学研究。没有想到，原

来片面强调实验验证，竟然会丧失科学精神，可以杀死真正的科学。您的这个发现，找到了**科学界丧失科学精神的根本原因**了。

氢博士：当爱因斯坦获得诺奖之后，其科学地位已经如日中天，俨然成为了科学界的教主。相对论已经被广泛宣传为继牛顿力学之后最伟大的科学理论，爱因斯坦被广泛宣传为继牛顿之后最伟大的科学家。由于相对论违背基本事实与基本逻辑，违背常识常理，因此相对论被宣传为颠覆性的、革命性的伟大理论。可见，相对论的确立颠覆了基本事实与基本逻辑，颠覆了常识常理，革了科学的命。

相对论的确立，不仅影响了科学界，而且影响了哲学界，影响了人们的世界观，影响了政治和意识形态。由于相对论违背了时间、空间（距离、长度）和质量等基本物理学概念，颠覆了基本常识常理，其时间膨胀、长度缩短、质量增加、空间弯曲等扭曲的时空观物质观，**完全搅乱了人们正常的时空观和世界观**，进而严重搅乱了哲学观，造成了唯物主义与唯心主义严重冲突，进而形成了西方资本主义阵营和以苏联为代表的社会主义阵营的意识形态较量。

事实上，世界科学界基本上就是西方科学界。以苏联为代表的社会主义阵营曾以意识形态为由对爱因斯坦的相对论进行了批判，在中国文革期间也对爱因斯坦的相对论进行了批判。随着中国改革开放以及苏联的解体，**这种以意识形态为由对相对论进行的批判似乎反过来更加巩固了爱因斯坦相对论在科学界的地位**。承认爱因斯坦相对论是最伟大的科学理论，已经成了科学界的“**政治正确**”。

就这样，爱因斯坦的相对论，从开始的同情爱因斯坦遭受种族主义歧视和迫害的“**爱屋及乌效应**”，到“**皇帝新衣效应**”，最后到科学界的“**政治正确**”，它终于成为了一种神圣不可侵犯的宗教。大学物理学教授甚至公开声称自己是相对论的信徒。这就是为什么现在任何反对和质疑相对论的声音都被彻底封杀的根本原因。

记者：爱因斯坦相对论被确立之后，成为了科学界的“**政治正确**”，没有人敢挑战他的权威了。

氢博士：相对论被爱丁顿等人的“**实验验证**”后便被确立了，它被科学界“**公认**”为正确的理论，走进了大学教科书。英国国家实验室时间频率部主任艾森博士坦承：“**物理学家对相对论的态度普遍是并不理解它，但它既获公认想必不会错。必须承认，我过去也这样。**”这充分说明了科学界乃是普通公众对相对论的共同态度。因此，也不是说人们不敢挑战爱因斯坦的权威，许多人事实上是**从众心理**，稀里糊涂地就服从了爱因斯坦的权威。

记者：普通公众的主要问题是容易迷信权威。您刚才提到英国国家实验室时间频率部主任艾森博士都说，**物理学家对相对论的态度普遍是并不理解它，但它既获公认想必不会错**。物理学家们尚且如此，普通公众对于科学界所“**公认**”的科学理论那就更加相信了。爱因斯坦相对论和爱因斯坦本人，已经被科学界和社会媒体舆论宣传奉为权威，甚至已经带有宗教性质的色彩。要让普通公众相信它是错误的，比让物理学家们相信它是错误的更难。

氢博士：是的，普通公众对科学权威的迷信的确是否定相对论的重要的障碍。因此，我们现在的主要任务就应该是培养公众的科学精神，要勇于质疑和批判权威。普通公众具有常识常理，这是培养科学精神的良好土壤。我相信，任何人只要懂得并坚持科学原则，即遵循基本事实与基本逻辑，他就能具备基本的科学精神。具有科学精神的人是不容易迷信科学权威的。

记者：迷信权威、从众心理实际上都是社会心理问题。如果科学界与社会大众普遍相信相对论是正确的伟大理论，这种社会心理氛围就足以让普通人难以招架。况且，不相信相对论的“民科”有很多，但都无法影响主流科学界的观点。只要主流科学界继续坚持认为相对论是正确的理论，普通公众是不可能改变这一局面的。所以，关键还是要设法让科学界认可您的理论，用您的理论来取代相对论，这样才有可能清除相对论的影响。

氢博士：是的。对相对论的质疑其实很容易，因为它违背了物理学基本概念以及常识常理，这也是“民科”喜欢挑战相对论的原因之一。许多物理学家甚至诺贝尔奖获得者也都质疑、批评和反对相对论，但最终都失败了，除了前面我们已经分析的多种原因之外，其实还有两个科学方面的原因。一是因为相对论研究的对象往往是**极端条件下的**物理现象，比如接近光速的高速运动，质量极大、密度极大的星体甚至是所谓“奇点”等等。这些研究对象或现象，要么是极其微观的电子运动，要么是距离地球非常遥远的天体，实验观测本身就难以进行，需要非常昂贵的、大型的设备。像大型高能粒子对撞机，大型太空望远镜等等，几乎都是主流物理学界垄断性的研究设备。主流物理学界已经认定相对论是正确的情况下，质疑者没有任何办法重复他们的实验，检验他们的实验结果。在“中微子超光速事件”中，欧洲核子研究中心(CERN)的OPRA研究团队负责人被迫辞职，原因在于他们领导的实验发现了“中微子超光速”。“中微子超光速”是否像主流物理学界说的那样是一起“乌龙事件”（电缆松动导致），我们不得而知。但OPRA研究团队负责人在发布“中微子超光速”实验结果后所遭受到的攻击，却很能说明问题。物理学家们刚一听到这个实验结果时就表示绝不相信。甚至有一位英国萨里大学的理论物理学教授吉姆·卡里里，打赌说：“如果这个实验结果被证实，我就把自己的内裤吃下去！”这反映了物理学界普遍不愿接受相对论被推翻的事实。最后迫于物理学界的压力，欧洲核子研究中心(CERN)只能宣布“中微子超光速”实验结果是故障导致的，OPRA研究团队负责人也被迫辞职。我们现在要问的是，科学实验应该要第三方重复实验，但由于大型高能粒子对撞机独此一家，你否定了“中微子超光速”实验结果，谁能够再重复试验？

此外，像所谓“质能方程” $E=mc^2$ 的检验，由于**光速极大**，根据该方程，很小的一点点质量都可以转化为巨大的能量，很难做实验检验。于是，这就给了人们**牵强附会、胡说八道的机会**。比如说什么原子弹爆炸的能量就是质量亏损产生的，但有谁在核爆现场做过实验去检验吗？根本不可能嘛。比如说什么化学反应释放的能量也是质量亏损产生的，只不过亏损的质量极其微小而已，测不出来。在核物理领域，物理学家甚至干脆基于质能方程，天经地义地把高能粒子的能量当成其质量，不再对质能方程进行检验，捏造一个**质能守恒定理**，至于质量和能量是如何转化的，稀里糊涂就蒙混过关了。

第二个科学方面的原因，恐怕还是因为人们的确还存在认识盲区，以至于不能真正认识到相对论的错误本质，不能提出新的理论取代相对论。许多挑战相对论的人，提出了许多新的理论来解释“迈克耳逊莫雷实验”，或者提出新的数学变换来取代“洛伦兹变换”，但他们的理论并没有说服力。许多人提出的“新理论”甚至还不如“相对论”，更加荒唐。这反过来更加让主流物理学界坚信相对论的正确性，对质疑相对论的人更加不屑一顾。此外，有些人反对广义相对论而肯定狭义相对论，或者否定狭义相对论而肯定广义相对论。这些都表明，人们对相对论的错误认识还不足。

记者：在科学方面的原因恐怕还有一个，就是相对论的支持者宣称相对论得到了无数科学实验的检验，是被证实了的正确理论。您认为相对论真的被实验证实了吗？

氢博士：谢谢您的补充。相对论之所以被认为是正确的理论，与宣称它已经得到大量的实验

验证有很大的关系。

我们前面已经分析，**判断科学理论的正确性不能只靠实验检验，必须首先接受基本事实与基本逻辑的检验。只有通过了基本事实与基本逻辑的检验的理论，才有资格接受实验检验。**相对论第一关都过不了，因为它存在大量违背基本物理学概念（违背基本事实）和违背基本逻辑（产生无数自相矛盾的悖论）的情况。因此，任何对相对论的所谓实验检验都是毫无意义的。

现有的所谓相对论得到实验验证的实验，要么是伪造的，要么存在其他解释。我们前面已经讨论，相对论在科学界被“公认”，就是建立了一个极其错误的物理学研究范式：“提出假设——建立数学模型——实验验证”，它完全抛弃了科学原则，即科学理论不能违背基本事实（基本概念和原理）和基本逻辑，它只强调“实验验证”。现在人们在相对论的理论框架内进行“实验验证”，无法跳脱“实验验证”的误区，即伪造实验结果、实验有多种解释却只考虑相对论解释。实际上，违背基本事实和基本逻辑的理论，它本身就是错误的，如果跳脱对其进行基本事实与基本逻辑的检验，直接采取所谓“实验验证”来判定其理论正确性，那就毫无意义了，因为无论实验结果是否符合其理论预期，都不能证明该理论是正确的。许多人就喜欢说，许多实验都符合相对论的预测呀，那不就证实了相对论嘛。这个观点是错误的。因为，错误的理论也可能与实验结果巧合，或者人为修改实验数据让其看起来符合理论预期。前面已经指出，由于普通条件下相对论与牛顿力学近似，因此相对论的许多实验都必须在极端条件或者需要垄断性大型设备才能进行的，即便伪造了实验数据，其他人也不能对其进行重复实验。

记者：爱因斯坦的相对论，首先得益于著名物理学家维恩，特别是伟大的物理学家普朗克的大力支持（**名人效应**），没有他们的支持相对论就没有机会发表，更不会得到学术界的关注。由于狭义相对论明显的违背基本物理学概念，违背基本常识和逻辑，一开始就遭到大批物理学家甚至是物理学诺贝尔获得者的反对和批判。但由于最积极的反对者是两名著名的物理学家同时也是狂热的种族主义者、积极的排犹反犹分子，甚至是希特勒的追随者，将批判相对论的主题带偏了，变成了对爱因斯坦的种族主义歧视、人身攻击、甚至政治迫害，引起了科学界正义的科学家们的反对，激起了对作为犹太人的爱因斯坦的同情和支持，“**爱屋及乌效应**”导致了爱因斯坦相对论的支持，至少不再落井下石。后来，广义相对论中的高深数学复杂难懂，宣称自己懂相对论就代表自己水平高，而承认自己不懂相对论则意味着自己水平差，于是产生了“**皇帝新装效应**”。特别是在爱丁顿日全食观测实验宣称证实了广义相对论之后，爱因斯坦被推上了科学神坛，被奉为继牛顿之后最伟大的科学家。这种“**皇帝新衣效应**”愈演愈烈，相对论在科学界成为“公认”正确的理论，进入大学教科书。相对论被确立，颠覆了牛顿时空观，颠覆了人们的常识常理，搅乱了人们的世界观、哲学观，甚至导致了资本主义与社会主义两大阵营意识形态的较量。随着苏联的垮台和中国的改革开放，资本主义意识形态占据上风，相对论自然成了科学界的“**政治正确**”。而公众往往具有**服从权威和从众心理**（实际上物理学家也是如此），认为既然相对论得到公认，那就是正确的。特别是，普朗克所坚持的必须用“**实验验证**”**科学理论正确性**的观点，得到科学界的普遍认同，使得科学界对相对论的批评选择无视，因为主流科学界坚信相对论已经得到并将继续得到实验的验证。这就是您对相对论被确立为现代物理学的两大支柱之一的原因分析。是这样吗？

氢博士：是的，您的总结非常好。

实际上，相对论的确立不仅颠覆了正确的时空观，颠覆了常识常理，建立了一个相对论的科学范式，还改变了科学研究的范式，或者说建立了一个新的研究范式。

以前，自然科学的研究是先对自然现象进行观察、记录，然后进行科学实验和探索，发

现新的科学现象，再提出科学理论对自然现象（科学发现）进行可理解和可预测的解释，再做实验对科学理论进行检验。爱因斯坦的研究范式则完全不同：他不观察自然现象，也不做科学实验，他直接提出貌似正确的“假设”（公设），在此基础上建立数学模型（构建方程），得到各种不符合之前已有科学事实与理论的结论，引起科学界的争议，然后科学界对其理论进行“实验验证”，只要“实验验证”了某个推论，就被认为他的理论是正确的，于是就否定了之前的科学事实与科学理论。

爱因斯坦这种研究范式完全符合普朗克的用“实验验证”检验科学理论正确性的观点，于是就迅速成为了典范，在物理学界占据了主流地位。后来量子力学的发展完全就是爱因斯坦的研究套路，所有的理论都是以“假设”为基础，而实验则成了“验证”理论的工具。

爱因斯坦的教主地位被确立以后，其违背基本事实与基本逻辑，违背常识常理的相对论便成为了科学界的榜样。在其后的现代量子力学建立与发展过程中，由于人们无法采用经典物理学原理解释量子现象，各种量子力学理论违背常识常理就成为正常现象，甚至发展成越是违背常识常理，越是让人们感到不可思议，就越是认为理论高大上的地步。**现在，整个科学界，不仅仅是物理学界，已经形成了这样一种“科学哲学”——判断科学理论的正确性，并不以是否违背基本事实与基本逻辑为标准，而仅仅强调实验验证。**说明现代科学已经偏离了科学精神，陷入了没有科学标准和是非对错的状态，**科学已经没有了根基，丧失了灵魂，事实上已经“脑死亡”。**没有了科学的标准，科学界实际上就成了江湖。

记者：看来，相对论的确立主要的危害是建立了错误的研究范式。这种研究范式是以“假设”为基础的，以“实验验证”为标准的，只要宣称“实验验证”了，基本事实与基本逻辑也可以抛弃，再荒唐荒谬的理论也是伟大的理论。

氢博士：确实如此。我们现在要否定相对论，首先要否定爱因斯坦的研究范式。而要否定这个研究范式，则需要首先**确立遵循基本事实与基本逻辑的科学原则，建立实事求是的科学精神。**坚持科学原则和科学精神，那就必然要以基本事实与基本逻辑为检验科学理论正确性的首要标准。

记者：根据这个标准，我们就来对相对论做一个检验吧，如何？

氢博士：好啊。

我们先界定一下基本事实与基本逻辑。所谓的基本事实，指的是显而易见的、经反复检验、确凿无误的客观存在的事物，它包括客观现象或物体，也包括反映客观现象或物体的基本概念。所谓的基本逻辑，指的是同一律，任何所指的现象、物体或概念必须明确、一致，不能偷换概念、自相矛盾。检验科学理论的正确性，只需要发现一例违背基本事实或基本逻辑的情况就可以判定其错误。可见，基本事实与基本逻辑的检验标准是否定性标准，是专门用于剔除错误理论的衡量标准。

我们来看看狭义相对论是否违背基本事实与基本逻辑。

爱因斯坦在其《论动体的电动力学》一文中，通篇把时钟的读数当成“时间”。他认为在不同惯性系中的时钟会存在不同的“读数”，就表明不同的惯性系存在不同的时间。首先，时钟上的读数是对“时间”的测量，不是“时间”本身，说明他偷换了概念，违背了基本逻辑——同一律。时间代表的宇宙万事万物的运动和变化，如果宇宙万事万物停止不动、没有任何变化，就无所谓时间。为了度量宇宙万事万物运动变化的快慢，人们规定了一个不变的时间标准。因此，时间是对物体运动进行度量而人为规定的刻度标准。可见，时间刻度标准是不变的，只有它的精确不变，才能对宇宙万事万物的运动变化快慢进行比较。显然，这个

时间标准是通行于整个宇宙的，根本不存在“你的时间”、“我的时间”和“他的时间”的分别。所谓不同参考系存在不同的时间，时间因物体运动而改变，显然违背了时间的基本概念。爱因斯坦在“时间”这个基本概念上违背了基本事实与基本逻辑，仅凭此一点，就能彻底否定相对论，宣判它是完全错误的理论。

记者：这么容易就彻底否定了狭义相对论？

氢博士：如果我们坚持科学的原则，采用基本事实与基本逻辑作为检验科学理论正确性的首要标准，否定相对论其实就这么简单。

记者：这很让人震惊。

氢博士：不，如此不堪一击的狭义相对论竟然被捧为革命性的伟大理论，颠覆了我们正常的时空观，才真正地让人震惊。前面我们已经分析了，爱因斯坦相对论被确立是人类科学史上的重大错误，是科学的悲哀。这是各种阴差阳错所导致的。但归根结底还是因为丧失了科学原则和科学精神。

记者：这就是坚持科学原则和科学精神的重要性，对于某些明显的错误理论，只要运用基本事实与基本逻辑的检验标准，甚至可以做到如古董鉴别的“一眼假”的程度。

氢博士：是的。相对论就是这样的“一眼假”的理论。这也就是为什么反相对论的“民科”这么多的原因，因为要判定相对论是错误的理论只需要简单的常识就行。

其实当时反对爱因斯坦相对论的物理学家也基本都是认为它违背了基本物理学概念。除了时间概念外，相对论还违反了长度（空间）概念和质量概念等。

比如，物体的长度（空间大小）是其固有属性，不会因为观察者在不同参考系对其观察而发生变化。而空间尺度的大小如同时间一样，都是人为规定的、不变的刻度标准，用于精确比较物体的大小、位置和距离。因此，物体因运动速度增大而尺寸收缩或者量尺本身缩短，都是无稽之谈，完全违背了基本事实与基本概念。

同样，质量也是物质的固有属性。一定的物质就含有一定的质量，物质不增加也不减少，其质量也同样不增加也不减少。这是基本的事实，基于此，人们对质量有一个基本的概念，即质量是物体所含物质的多少。一个特定的物体，观察者处于不同的参考系，难道会因观察者的运动速度不同，物体的质量会变来变去？这是多么匪夷所思的，荒唐透顶。完全违背质量的基本概念。

此外，广义相对论说空间会发生弯曲。什么是空间？空间就是容纳物质的场所，空间本身就是空空如也，正是因为“空”它才能容纳其它物质。“弯曲”指的是物体发生形变，“空间”空空如也不是任何物体，如何发生弯曲？什么东西弯曲了？这已经不仅仅是违背基本概念的问题，而是完全失去正常思维和理智。

除了从基本概念出发，人们从基本逻辑出发否定相对论。目前已经有数以百计从相对论导出的逻辑悖论，最有名的就是法国物理学家郎之万提出的“双生子悖论”。

所以，相对论刚诞生的时候，许多物理学家都是“一眼假”地判定它是完全错误的理论。反对和批评相对论的物理学家不乏诺贝尔物理学奖获得者，以至于诺贝尔奖委员会始终不敢把诺奖颁发给爱因斯坦的相对论。

记者：“一眼假”的相对论竟然能够在科学界屹立百年而不倒，的确是人类科学史上的“奇

迹”，或者说奇耻大辱。您在前面已经分析了各种原因，我认为非常有道理。但我还是难以理解，为什么明摆着的错误，主流物理学界就是硬是不承认？

氢博士：我认为主要还是因为丧失了科学原则和科学精神。正是普朗克坚持的采用“实验验证”检验科学理论正确性的观点，让人们轻易相信了“实验验证”，放弃了科学原则，或者说“实验验证”的权重或优先权高于尊重基本事实与基本逻辑的科学原则。在爱丁顿“实验验证”广义相对论之前，人们对相对论还是将信将疑，而在爱丁顿宣布证实了“光线弯曲”之后，人们则普遍相信了相对论，爱因斯坦正是这个时候被推上了神坛。可见，“实验验证”在科学界有多么大的影响和威力。当人们只认“实验验证”结果而不管是否违背基本事实与基本逻辑的时候，科学原则就被践踏了。此时，即便是“一眼假”的理论，只要号称被“实验证实”了，它也会被“公认”为正确的理论。

记者：看来，只有始终坚持科学原则和科学精神，才能以基本事实与基本逻辑为检验科学理论正确性的首要标准，才能杜绝“一眼假”的错误理论对科学造成危害。

氢博士：是的。当然，相对论这种“一眼假”的错误理论之所以能够屹立百年而不倒，除了上面分析的原因之外，也确实还存在科学上认识不足的问题。比如，尽管人们从基本概念和基本逻辑出发很容易证伪相对论，但是人们对爱因斯坦提出的两个基本假设“**光速不变原理**”和“**狭义相对性原理**”究竟错在哪里，还是认识不清。这也就给了相对论的支持者狡辩的空间和机会。此外，对于高速运动条件下物体的运动规律迄今没有替代相对论的理论。这也给相对论留下了生存的空间。

记者：也就是说，尽管相对论的错误并不能发现，但要真正彻底抛弃它还需要有心的科学突破，用新的理论替代它。

氢博士：是的。我们最近发表了两篇论文，正好解决了“光速不变原理”和“狭义相对性原理”究竟错在哪里的问题，以及提出了新的理论描述高速运动条件下物体运动规律。这两篇文章分别是《无质量“物体”的运动与光的物理学本质和运动规律》和《物体运动的光测速度与观测者位置效应》。

记者：能否介绍一下这两篇文章？

氢博士：当然可以。《无质量“物体”的运动与光的物理学本质和运动规律》这篇文章通过对无质量“物体”运动规律的分析，确立了真空绝对静止参考系。通过对光的物理学本质的认识，本文揭示了光的三大基本运动规律：第一，光永远做匀速直线运动，与光源的运动无关。第二，光在真空中的传播相对于真空绝对参考系速度不变。第三，光在介质中的传播，相对于介质惯性系速度不变。基于此，我们成功地解释了长期困扰学术界的迈克尔逊-莫雷实验、斐索实验和光行差现象。最后，我们证明了狭义相对论赖以建立的两个基本假设都是错误的。

记者：您的论文标题中无质量“物体”中的物体打了引号，究竟是什么含义？

氢博士：无质量“物体”是我们在论文中提出的重要理想物理模型。理想物理模型都是现实中不存在的，是假想的物质或物理状态。比如，质点、刚体、黑体、无摩擦的平面、理想气

体、理想电路等等。我们就拿质点来说，它有质量但不存在体积或形状，在现实中是完全不可能存在的，因为有质量的物体必定具有体积和形状。但在动力学中，为了简化计算，忽略物体的大小和形状，只考虑它的质量，这样就抽象为“质点”了。我们提出的无质量“物体”的理想物理模型，则刚好相反，**考虑的是物体的质量等于零的特殊情况**。由于现实中的物体都有质量，没有质量的物体是不存在的，因此我们特意在物体上打了引号，就是提示我们所说的“物体”是由特殊含义的，并非现实中的有质量的物体。如果用“理想气体”来表示气体分子之间无相互作用的特殊状态，我们也可以“理想物体”来表示物体质量为零的特殊状态。我们为了强调“物体”无质量的特点，因此我们使用了无质量“物体”这样的术语。

然而，尽管我在“物体”一词上打了引号，还是有许多人死死纠缠不放，认为根本就不存在没有质量的物体，认为我研究不存在的东西，研究对象不明确，研究没有意义，没有价值。这说明许多人缺乏构建和理解理想物理模型的能力，同时也不懂语义学常识。他们完全不管我在物体一词上的引号，根本不理睬我带引号的“物体”实际所指的含意，抓住“不存在没有质量的物体”死磕。

记者：要想特指某个“东西”没有质量，在语言学上的确存在描述上的困难，除非自创一个新的词汇。这就需要从语义学上去理解，不要望文生义，而应该理解文字背后具体所指。您刚才的解释已经非常清楚明白，您的无质量在“物体”指的就是这样的无质量的“东西”。只不过您具体所指是用“物体”代称，而我则用“东西”代称，强调的是该“物体”或“东西”没有质量的特征。显然，“东西”不是一个物理学用语。在运动学中，常用的术语是物体。因此，您用带引号的“物体”指代其没有质量的特殊状态是合适的。稍微具有理解理想物理模型能力的人，不难理解您的无质量“物体”的理想物理模型。

氢博士：是的。理解无质量“物体”的理想物理模型是理解我们论文的关键一步。你知道牛顿第一和第二定律吧，那是初中物理学基本知识。当物体不受外力作用，或合外力为零的时候，物体将保持其原有的状态不变，即相对静止或匀速直线运动。而当物体受到外力作用，合外力不为零的时候，物体的原有的运动状态就会被改变，静止的物体变为运动，运动的物体改变运动速度或方向。物体改变运动速度或方向被称为物体产生了加速度。加速度 a 的大小与物体的质量 m 成反比，与物体受力 F 成正比，即 $F=ma$ ，或 $a=F/m$ 。牛顿第一和第二定律主要讲的是物体受力（外力）与不受力（外力）时的运动状态如何改变。显然，物体受力时起运动状态将发生改变，而不受力时运动状态不发生改变。而牛顿第二定律只是用公式量化了物体改变的加速度与物体质量与受外力大小的关系。

有质量的物体为什么相互之间会有机械力的作用？因为有质量的物体是由原子和分子组成的，有质量物体之间的机械力在微观上是原子与分子之间的电磁作用力。我们说物体有质量，实际上说的是物体中有很多的原子分子至少是电子、质子和中子这些基本粒子。正是因为有了物体中的这些微观物质的存在，物体之间才会有机械力的相互作用。我们假设某个“物体”，它里面根本没有原子分子或基本粒子等物质（即质量为零），显然它就不能受到外力的作用，也不能对其它物体产生力的作用。这正是我们提出的无质量“物体”的理想物理模型所要表达的实际含意——无质量“物体”不受力也不给其它物体提供外力。

既然无质量“物体”不受力，那么它就必然遵守牛顿第一定律，保持静止或匀速直线运动。这是显而易见的。

有人说，牛顿力学是研究有质量物体的运动规律的，无质量“物体”不在其研究范围，讨论无质量“物体”的运动没有意义。这种说法说明他完全没有掌握物理学的研究的本质，只会机械生搬硬套。牛顿力学的确是研究有质量物体的运动规律，但它并没有排斥研究无质量“物体”的运动规律，只是因为当时人们所知的物体都是有质量的。牛顿第一定律的物理

学本质是不受力的物体运动状态不变，揭示力是改变物体运动状态的原因。它根本没有要求物体本身是否一定要具有质量才符合这一定律。实际上，正常的思维应该是，有质量的物体尚且满足牛顿第一定律，无质量的“物体”因为始终都不受力，那么就始终满足该定律，即无论任何情况下都永远保持绝对静止或绝对匀速直线运动。这是很简单的道理。但由于人们思维转不过弯来，人们一直没有认真思考过这个问题。这就给了我们发现这个秘密的机会。

事实上，牛顿本人意识到了这一点。他曾提出真空是空无一物的，提出了“绝对空间”的概念。他指出：“绝对空间，就其本性而言，是与外界任何事物无关而永远是相同的和不动的。”可见，牛顿认为绝对空间就是绝对静止的。他意识到空无一物的真空没有任何其他事物可以改变它，自然就是永远不动的。

实际上，并非牛顿一个人意识到了无质量“物体”将保持绝对静止，大批物理学家都持同样的观点。他们假想了一个无质量的“物质”叫“以太”，建立了“以太”绝对静止参考系。但是，非常遗憾的是，人们对“以太”的认识存在许多问题。人们一方面认为“以太”没有质量，而另一方面却赋予“以太”具体的物质属性，这就自相矛盾了。这就是为什么人们长期以来在“以太”概念中纠结而无法自拔的原因，导致物理学难以取得突破。

记者：您的无质量“物体”的理想物理模型，揭示了绝对静止与绝对匀速直线运动两种物理状态的存在。这是简单而非常重大的发现。牛顿建立的“绝对空间”以及很多物理学家提出的“以太”观念，它们与您提出的无质量“物体”的理想物理模型有什么异同，能否详细介绍一下？

氢博士：尽管牛顿提出了“绝对空间”的概念，大批物理学家认同“以太”的观念，但他们在当时并没有现在的物质结构的科学知识，他们并不清楚物体之间的机械作用力本质上是微观原子分子之间的电磁作用力，他们不知道没有质量就意味着没有原子分子，就没有任何物质属性。他们虽然意识到没有质量的“物体”将会是绝对静止不动的，但他们并不清楚其物理机制。特别是，**他们都只知道没有质量的“物体”是绝对静止的，却不知道还可能存在着一种绝对匀速直线运动的状态。**这就说明，他们并没有从物体受力为零将保持其运动状态不变的牛顿第一定律原理出发进行思考。人们通常是将牛顿第一定律称为“惯性定律”，认为保持静止或匀速直线运动是因为物体具有质量的缘故，物体的质量越大，要改变它的静止或匀速直线运动状态就越难，换言之，它的“惯性”就越大。而无质量“物体”完全没有质量，人们自然不去思考它的“惯性”问题。显然，我对牛顿第一定律或“惯性定律”的理解与他们是不同的。我的着眼点是有无“外力”作用，外力才是改变物体运动状态的原因，而他们的着眼点是物体的“质量”大小，质量越大惯性越大。不客气地讲，**他们完全没有抓住牛顿第一定律的本质，将其称为“惯性定律”是对该定律的误解。**事实上，对物体运动状态改变的难易，体现在牛顿第二定律之上。由于 $F=ma$ ，物体的质量越大，要让它改变运动状态（产生加速）所需要的力就越大，就显得越难。这就说明，我们提出的无质量“物体”的理想物理模型与牛顿的“绝对空间”以及其他物理学家的“以太”概念并不完全相同。“绝对空间”和“以太”只考虑到无质量所表现的绝对静止状态，而我们提出的无质量“物体”理想物理模型还考虑到了绝对匀速直线运动状态。

此外，牛顿的“绝对空间”除了绝对静止的特性之外，还与哲学上的时空观、上帝等概念有关。而“以太”除了绝对静止的特性之外，还根据需要具备各种物质属性，比如最早认为它是传递力的媒介，后来认为它是传递光（电子波）的媒介，认为这种媒介是十分坚硬的、富有弹性的刚体（粒子）。而我们提出无质量“物体”，因为无质量，因此它不是任何物质实体，它要么是空无一物的真空，要么就是非物质实体的“波”，比如光波（电磁波）。牛顿的“绝对空间”仅在于它表示空无一物的真空时，与我们的无质量“物体”是一致的。“以

太”也仅仅在它表示无质量而绝对静止时跟我们的无质量“物体”是一致的。除此之外的任何特性或属性都跟我们的无质量“物体”不相关。

记者：也就是说，牛顿的“绝对空间”以及其他物理学家的“以太”概念，没有您的无质量“物体”理想物理模型深刻。您通过建立无质量“物体”的理想物理模型，解决了以真空建立绝对静止参考系，以及光做匀速直线运动的问题。

氢博士：如果说牛顿的“绝对空间”是以空无一物的真空为基础的话，其建立的绝对静止参考系是还是具有物理学基础的。但是，他的“绝对空间”并不纯粹，还包含哲学思辨甚至上帝等神学相关内容。可见他提出“绝对空间”的思想时并没有系统的关于无质量“物体”的运动方面的科学概念，顶多是对真空空间的一种直觉理性，即常识性的思考。而“以太”的观念则完全出于先验性的假设或猜想，特别是具有物质属性的“以太”物质与无质量才能具有的绝对静止状态产生根本冲突，可见“以太”观念是很不成熟的想法。当然，它们都是我们无质量“物体”理想物理模型的早期思想萌芽。我们的无质量“物体”理想物理模型建立之后，牛顿的“绝对空间”思想就有了科学基础。同时，也为我们进一步研究光的物理学本质与运动规律奠定了基础。

记者：牛顿的“绝对时空观”实际上就是人们的常识性认知。这种常识性认知反应的就是时间和空间的基本客观事实。我很认同您刚才所说的牛顿提出的“绝对空间”思想是一种常识性认知的说法。正如您所说，这些基本客观事实的东西是不容否认的，认为理论如果违背了基本客观事实就注定是错误的。

氢博士：非常正确。当然，基本客观事实本身并不是科学理论。科学理论应该建立在基本客观事实基础上，同时要能解释客观自然现象，预测自然现象或实验结果。基于我们建立的无质量“物体”理想物理模型，我们建立了真空绝对静止参考系，确立了牛顿绝对时空观的正确性，我们还对光的物理学本质与运动规律进行了研究，得到了非常重要的结论。

记者：您是如何从无质量“物体”理想物理模型出发研究光的物理学本质与运动规律的呢？

氢博士：我们对无质量“物体”理想物理模型研究发现，无质量“物体”有且只有两种运动状态：绝对静止与绝对匀速直线运动。真空因为空无一物，无所谓运动，那么它必然是绝对静止的。而光显然是运动的，光的本质是电磁波，它不是实体物质，因而没有质量，那么它的运动只能是匀速直线运动了。这是从无质量“物体”理想物理模型可以直接得出的结论。

此外，根据光的无质量特性，我们还可以解释“光的传播速度与光源的运动无关”的现象。这一现象长期被认为是“光速不变原理”的一种表现。当然，爱因斯坦狭义相对论的“光速不变原理”并不是这个含义。但是，人们一直无法解释“光的传播速度与光源的运动无关”这一现象，稀里糊涂地将其归为爱因斯坦狭义相对论的“光速不变原理”而规避解释。

我们则可以对此现象做出科学解释：光没有质量，它在真空中的运动就是绝对匀速直线运动。所谓绝对匀速直线运动，就是它的运动相对于真空绝对参考系做匀速直线运动，其它任何物体对其没有任何影响。具体而言，因为光本身没有质量，当光从光源发出之时，光源并不能以外力作用于光，因此光不能跟随光源运动的方向而运动，它只能朝着发射光的方向运动。如图 1a 中，真空中运动的光源 A 朝着 B 发射一束光，光源 A 继续运动，但光并不跟随光源 A 运动，而是以光被发射的瞬间位置继续朝着当时 B 的方向前进。而 B 已经与 A 作为同一个惯性系一起运动到了别的地方。

记者：“光的传播速度与光源的运动无关”这一现象的确从来没有听到过谁给出过科学解释。人们直接把他当做爱因斯坦的“光速不变原理”而不求甚解。原来，只需要根据您的无质量“物体”的理想物理模型就能得到合理解释。光没有质量，它在真空中的运动就是绝对匀速直线运动。您这个解释简单而精彩！

氢博士：当我们以无质量“物体”看待光的运动时，我们就很容易理解“光的传播速度与光源的运动无关”。而之前，人们完全无法理解这一现象，只能选择盲目相信爱因斯坦的狭义相对论，对光的运动规律产生神秘感。

图 1. 光在真空和介质中的运动规律

记者：看来还真的是哦。我也一直对光的运动感到很神秘，特别是对光速不变感到非常困惑。比如，明明两束光相向而行，却告诉我们它们相互之间的相对速度不是两倍光速 $2c$ 而依然是光速 c 。

氢博士：如果科学理论能够解释客观自然现象，就会消除人们对自然现象的神秘感。无法解释自然现象，甚至以违背基本事实（基本概念）与基本逻辑、违背常识常理的方式增加了神秘感，只能说明这个理论是错误的。爱因斯坦狭义相对论赖以建立的基础，就是两个基本假设：“光速不变原理”和“狭义相对性原理”。爱因斯坦把假设当“原理”，他就认为他的两个假设是正确的，就是科学原理。这是前所未有的，他开创了一个错误的科研范式。爱因斯坦完全没有对这两个“原理”进行任何解释，他就理所当然地将其作为科学原理使用。

爱因斯坦的所谓“光速不变原理”指的是，光的运动相对于任何参考系速度均不变。什么意思呢？就是说，光的运动同时相对于多个不同的参考系中的观察者而言，速度都相同。不管观察者运动速度快慢，运动方向如何，光相对于观察者的运动速度都是一样的。他为什么会有这种想法呢？因为麦克斯韦方程组可以得出光速 c 是一个常数， $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ ，而 ϵ_0 和 μ_0 是真空介电常数和真空磁导率，都是真空的固有属性，因此他就认为光速 c 也是真空的固有属性，他不会因为观察者的不同而改变。然而，麦克斯韦得到的真空光速 c 是光相对于以太参考系（绝对静止参考系）的速度，迈克耳逊莫雷实验的零结果在当时引来轩然大波，普遍认为该结果否定了“以太”的存在，爱因斯坦觉得既然“以太”不存在，“以太参考系”当然也不存在，于是就否定了绝对参考系的存在。否定了“以太参考系”（绝对静止参考系）

之后，那么真空中固定不变的光速 c 是相对于哪个参考系而言的呢？爱因斯坦就依据光速不变是真空的固有属性想当然地认为，真空中的光速同时相对于任何参考系而言都是不变的。根据速度的基本定义（基本概念），任何速度都是相对于特定参考系而言的。对于不同的参考系，同一个物体的运动速度是不同的。这是基于速度的基本概念必然得出的结论，是基本常识。而爱因斯坦竟然认为，光相对于任何参考系（他还强调是同时相对于多个参考系）速度都相同。这就完全违背基本事实（基本科学概念），显然是错误的。

但是，由于人们一直无法解释“光的传播速度与光源的运动无关”这一现象，导致人们产生了“光速神秘性”的困惑。而在当时，“以太”被迈克耳逊莫雷实验所否定，“以太参考系”（绝对静止参考系）的观念被动摇，在“光速神秘性”的影响之下，人们自然就觉得爱因斯坦有违常识的“光速不变原理”大概就是因为“光速”跟其他物体运动的速度不一样。于是，“光速神秘性”自然就衍生为“光速特殊性”。

记者：“光速神秘性”和“光速特殊性”的迷信的确在公众和科学界非常普遍，直到现在依然如此。当人们提出任何对光速不变性的质疑时，相对论支持者依旧拿“光速神秘性”和“光速特殊性”做挡箭牌。人们头脑中总是萦绕着这样的疑问：“为什么光速就那么特殊呢？”您认为光速具有特殊性吗？

氢博士：光速跟物体的运动速度一样，它必须符合速度的基本概念，没有任何特殊性。

速度（数值上）等于物体运动的位移与发生这段位移所用时间的比值。位移的计算必须要有一个参考点，比如起始点与结束点，这就必然需要选择参考系。即，任何速度都是相对于某个参考系的相对速度。选择的参考系不同，相对速度必然不同。这是速度的定义或概念决定了的。光的运动速度也必然要符合速度的定义或概念，没有任何特殊性可言。

人们之所以觉得光速具有神秘性和特殊性，大概是因为光本身的确具有特殊性。比如，光不同于其它物体，它是没有质量的；光是电磁波，不同于机械波的传播需要介质，光在真空中的传播不需要介质。你说光是物体（实物粒子）吧，但它却没有质量，你说光是波吧，但它又不同于我们熟悉的波（机械波）。光本身的特殊性就已经给人造成了神秘感。人们对这种“神秘物质”自然就会与其它物质区别对待。这样，人们不知不觉地认为光速也跟其他物体的运动速度不一样了。

然而，**光有特殊性，但光速没有特殊性。**光速，指的是光的运动速度或传播速度，当然必须遵守速度的基本概念。科学的基本原则就是不能违背基本事实（基本概念）与基本逻辑。科学是统一的，要求科学逻辑是一致的。

“光速特殊论”也好“光速例外论”也罢，都没有给出任何科学解释，仅以“光速的神秘性”稀里糊涂地敷衍过去。这是明目张胆地违背基本科学概念。这是违反科学原则的行为。

记者：如果光速没有任何特殊性，它必须遵守速度的基本概念（定义），那么爱因斯坦的“光速不变原理”就显然是错误的了。光在真空中的运动速度同时相对于不同的参考系都不变，这是十分荒唐可笑的。真的难以想象，物理学界竟然一百多年了依然坚持这样的低级错误。

氢博士：这确实是令人痛心的。我们现在就是要纠正这个错误。我们要让科学界、物理学界、社会公众信服，我们必须要有耐心。我愿意不厌其烦地详细解释说明，把我们的研究成果介绍给大家。

爱因斯坦狭义相对论的“光速不变原理”显然是错误的，我们的研究则揭示了“光速不变”的真正含义。我们揭示的“**光速不变**”，包含三个方面的含义：

一是**光在真空中的传播速度不变，指的是光在真空中的传播速度相对于真空绝对静止**

参考系不变。本来麦克斯韦早就揭示了这个基本规律，它认为真空中的光速就是相对于“以太参考系”而言的。只是因为爱因斯坦否定了“以太参考系”，就把绝对静止参考系也给否定了，这样当人们说“真空中的光速不变”时就不知道相对于谁（哪个参考系）速度不变了。作为物质属性的“以太物质”是不存在，但“以太”这个假想物质也是无质量的，符合我们的无质量“物体”的理想物理模型，因此以无质量物质“以太”为参考系建立的“以太参考系”就是绝对静止参考系，是客观存在的。我们的无质量“物体”理想物理模型重新确立了无质量“物体”——真空绝对静止参考系，具有重要的科学意义，让“真空中的光速不变”找回了确定的参考系。

二是**光的介质中的传播速度不变**，指的是光在介质中的传播速度相对于介质惯性系不变。众所周知，电磁波与机械波都具有波的传播速度的共同特征，即在不同介质中传播速度不同，在相同介质中速度不变。可见，**光速的不变性**是符合一切波的传播速度的基本特点。光在相同的、均匀的介质中传播速度速度不变，这个速度显然是**相对于介质惯性系而言的**。爱因斯坦的所谓“光速不变原理”中的“光速不变”指的是光（同时）相对于任何参考系速度都相同，他完全没有考虑光在介质中的传播速度问题，以至于不能正确解释迈克尔逊莫雷实验、斐索流水实验和光行差现象等实验和观察结果。

三是**通过测量光波的波长与频率的乘积所得的光速不变**。1972年，埃文森等人测量了激光的频率 ν 和真空中的波长 λ 并按公式 $c=\nu\lambda$ 计算，得到了光在真空中的传播速度为 299792458 ± 1.2 米/秒。这是一个恒定不变的精确值，它与观测者所在的参考系的运动速度无关。人们认为这与狭义相对论的“光速不变原理”相一致，证明了相对论的正确性。这种理解是错误的。

我们已经知道，一切波的传播速度相对于介质（对于光波来说，真空为一种质量为零的特殊“介质”）参考系不变。正是由于波的传播速度的不变性，当波源与观测者之间存在相对运动而发生**多普勒效应**时，其频率与波长的乘积（波速）始终不变。光信号与观测者之间相对速度的变化表现为所测的光的频率和波长的变化，在真空中所测激光的频率与波长的乘积就是光在真空中的传播速度，因此所测的真空中的光速 c 当然与观测者所在的参考系的运动速度无关。同样的，在空气中光的传播速度 c' 也是不变的（ $c' < c$ ），在空气中的任何观测者在任何情况下，测量光的频率和波长的乘积也必定都是等于 c' ，即与观测者所处的任何惯性系无关。光在其它介质中的传播速度测量也同样如此，只要是测量光的频率与波长的乘积，所得的光速就是光在该介质中的传播速度，与观测者所处的参考系无关。可见，这个方法测量得到的光速就是光在介质中传播的速度，即光相对于介质惯性系的运动速度，不是光相对于观测者（所在参考系）的运动速度。

爱因斯坦狭义相对论的“光速不变原理”指的是光相对论与任何参考系速度均不变，跟这个不同参考系中的观察者通过测量光的频率与波长乘积所得到的光速不变，完全不是一回事。事实上，光波的多普勒效应恰恰证明了光相对于观测者的相对速度在变化。

光相对于观察者的相对速度的测量不能采用测量光的频率与波长乘积的办法，应该采用速度的定义公式，测量光所走过的距离与其所花时间的比值。这就需要对**光信号**的开始与结束进行精确测量，确定光信号走过的距离是多少，花费的时间是多少。

Fig. 70.

伽利略两个山头灯光信号传递测量法、罗默利用木星一蚀测量法和迈克尔逊利用“旋转八面棱镜法”对光速的测量方法就是采用测量**光信号**所走实际路程与所花费时间，这种测量方法测量得到的光速才是光相对于观测者的相对速度。

记者：原来“光速不变”的真正含义是你这样的！您的解释让人豁然开朗，完全消除了对光速的神秘感！特别是您对采用测量光的频率与波长计算其乘积的办法得到的光速不变的解释，澄清了人们长期以来的误解。我相信这对于破除人们对爱因斯坦“光速不变原理”的盲目迷信具有重大的效果。

我想请问，采用根据速度定义的方法直接测量光速，如果在不同的参考系观测者得到不同的光速，不就是用实验证伪了爱因斯坦的所谓“光速不变原理”吗？有没有人做过这样的实验呢？

氢博士：是的，通过实验的确是可以证伪爱因斯坦的所谓“光速不变原理”。但是，我们不要陷入了“实验验证”的误区。检验一个理论是否正确，首先必须从不能违背基本事实与基本逻辑的科学原则上检验它是否错误，只要它违背任何一条科学原则，它就已经被判错误，**根本不需要进行实验检验**。如果放弃以基本事实与基本逻辑的科学原则为科学理论检验的首要标准，仅采用“实验验证”来检验科学理论，那么就会陷入无休止的争议。

比如，我们通过实验来检验爱因斯坦的所谓“光速不变原理”，但由于我们观察者所处的参考系运动速度相比光速都非常低，即便测量到相对速度有细微的变化，支持相对论的人也不会承认。比如林金院士做了一个实验，通过两颗地球同步卫星承担电磁波信号的中继传送，测量了电磁波信号在西安和乌鲁木齐的两个卫星地面站传递的时间。信号从西安站发送出，经地球同步卫星中继传送到乌鲁木齐站，再从乌鲁木齐站经地球同步卫星中继返回到西安站。林金的实验数据表示，从西安站→乌鲁木齐站与从乌鲁木齐站到西安站的信号传送时间有 1.5ns 的差值。这表明，电磁波（光）相对于地球运动来说相反方向的速度是不同的。林金院士认为这是一个判决性实验，证明了光速不变是错误的。然而，林金院士的实验在学术界并没有泛起波澜，那些迷信相对论的人根本就不承认。他们有各种理由，比如说，实验结果有误差呀，差异太小，不可信呀等等。前面我们也谈到欧洲核子研究中心(CERN)的 OPRA 研究团队实验发现中微子超光速现象否定了相对论光速不可超越的结论，但总有迷信相对论的人不承认，最后以设备故障为由否定了实验结果。

我认为，判定某个理论为错误的理论，只要发现它违背了基本事实与基本逻辑就行了。而要认定某个理论为正确的理论，则首先需要通过基本事实与基本逻辑的检验，没有发现它违背基本事实与基本逻辑只是暂时通过了第一关的检查，它还需要接受反复的、长期的实验的检验。现在的科研范式被爱因斯坦相对论带坏了，先提出一个假设，基于这个假设建立数学模型，得出各种奇葩结论，构成其所谓理论，然后再进行“实验验证”，不管这个假设和结论是否违背基本事实至于基本逻辑。他们的理论只有“实验验证”，没有“实验证伪”，如果一次实验没有“验证”其理论，那还可以做第二次，第三次，第 N 次，直到它被“实验证实”为止。在它被得到“实验证实”之前，所有的未证实实验，都是失败实验，可以找找原因，继续下一次实验。比如，引力波和暗物质的研究，几十年如一日，完全找不到，但他们可以一直找下去，就是不承认他们的理论错了。

记者：明白了。尽管我们可以用实验来证明光速不变是错误的，比如林金院士的实验，还有您前面提到的光波多普勒效应，但是迷信相对论的人是不会承认的。您提出需要抛弃现在的科研范式，回归之前的科研范式，这是非常必要的。

氢博士：现在最大的问题是，科学界已经不讲科学，他们迷信权威科学家和权威科学理论。他们当然不会说他们不讲科学，他们也号称讲科学，但他们讲的科学只是“实验验证”，他们以为做科学实验就是讲科学。这是完全错误的。实际上，**讲科学必须是讲科学原则与科学精神，讲科学原则就必须坚守基本事实与基本逻辑，讲科学精神就一定要实事求是。**

记者：这确实是很令人悲哀。正如您所说，这是爱因斯坦相对论被确立之后对科学造成的最大危害。我非常希望您的研究成果可以彻底终结相对论，变革现在的科研范式。

氢博士：是的，在历史上已经有大批的物理学家反对相对论，但都不能阻止它被确立为现代物理学的两大支柱之一，称为物理学界的权威理论。这除了我们前面分析的各种原因之外，还有科学认知上的原因。我们提出无质量“物体”的理想物理模型，建立了真空绝对静止参考系，揭示了光的运动规律，解释了“光的传播速度与光源的运动无关”的现象以及“光速不变”的真正物理含义，否定了爱因斯坦的所谓“光速不变原理”。我们的工作还不仅是这些。我们不久前发表的有关修正量子概念以及揭示电子跃迁机制的论文，帮助我们**成功解释了光在介质中传播速度为何相对于介质惯性系不变的物理机制**。我认为这是我们《无质量“物体”的运动与光的物理学本质和运动规律》这篇论文的核心内容。

我们前面把光波与机械波做类比，认为光波也具有机械波一样的波的传播特性。这种类比让人容易理解，但是却没有给出科学解释。我们这篇论文从光量子与介质中的电子相互作用和介质中的电磁场耦合的角度做了物理机制的解释。

光在介质中的传播时，光与介质中的电子将发生相互作用。自由电子往往存在于金属介质中。当可见光照射到金属表面上时，由于可见光的频率低于金属发生光电效应的截止频率，自由电子对光波不吸收，表现为全反射。如果介质是非金属物质，那么外层电子就处于原子的保守势场中。光进入这些介质，相当于介质中的电子处于变化的电磁场中，电子受到电磁力的作用而提升势能，**电子由基态能级轨道跃迁到更高的能级轨道**。如果电子跃迁之后，其增加的势能转变为介质分子的稳定**结构势能或机械内能**，那么就表现为光被完全吸收，介质不透明。如果电子的势能不能转变为介质分子的稳定**结构势能或机械内能**，其电子轨道没有稳定的能级状态，那么电子就将立即从能级较高的轨道跃迁回到基态并重新辐射出光量子，介质表现为透明。

由电子对光的吸收和辐射的过程可知，当光进入介质后电子吸收光能，光能就成了为电子能量的一部分。**电子随着介质惯性系整体运动时，电子也就携带了这部分能量一起运动，而当电子辐射光子时也是携带这部分能量直到辐射完毕**。虽然介质原子（分子）之间的空隙为真空，但由于它们之间存在电磁力而相互吸引，作为电磁波的光在介质原子（分子）之间的电磁场中被耦合，因此随着介质惯性系而整体运动。因此，**光在介质原子（分子）之间的空隙中传播时相对于介质惯性系速度不变**。

记者：以前人们总是认为光的传播需要“以太”介质，所以才有所谓“以太”是否对光产生曳引，完全曳引还是部分曳引的观点。在完全跳脱“以太”观念的情况下，您对光在介质中的传播速度相对于介质惯性系不变给出了令人信服的物理机制解释。没有想到的是，您对量子力学方面的研究成果竟然成为这一解释的重要理论依据。

氢博士：更让我们振奋的是，我们依据这一理论，还能解释光的频率越大或介质密度越大，在介质中的传播速度越慢，甚至还能计算出不同频率的光所对应的电子跃迁时间。

假设光被电子吸收到被重新辐射出来的时间为 T ，光在真空中的传播速度为 c ，介质原子直径为 d ，原子之间空隙平均宽度为 l 。则光在介质惯性系中的传播速度为

$$c' = \frac{d+l}{T+l/c} = \frac{c}{Tc\rho+l\rho} \quad (33)$$

其中 $\rho=1/(d+l)$ ， ρ 为单位长度介质中的原子个数，是与密度相关的参数（线密度）。

由于电子吸收的光频率越高，电子跃迁的轨道能级越高，电子跃迁时间越长，因此光被电子吸收到重新辐射出来的时间 T 也就越长。从(33)可知，光的频率越大或介质密度越大，在介质中的传播速度越慢。根据光在不同介质中的传播速度 c' 以及密度参数 ρ ，可以得出电子吸收不同频率光波的电子跃迁时间 $T/2$ 。

记者：量子力学一直认为，电子跃迁是“瞬间”发生的、几乎不同时间的，后来人们认为还是需要时间的，但是这个时间究竟是多少，没有人知道！而您却可以通过测量不同频率的光在不同介质中的传播速度以及介质的密度计算出不同频率的光对应的电子跃迁时间。研究相对论问题，居然用到了您的最新量子力学理论，甚至还有两量子力学方面的突破性发现！这算是意外收获吧？

氢博士：是的，真的非常开心。我们发现，科学都是想通的，逻辑也是一致的，道理也很简单。我们根据光在介质中的运动速度相对于介质惯性系不变的规律，很容易就解释了迈克耳逊莫雷实验、斐索流水实验以及光行差现象，要知道这些实验或观察结果可是在科学史上赫赫有名的历史悬案。

记者：您是如何解释的呢？

氢博士：首先，我们来看迈克耳逊莫雷实验。

迈克尔逊-莫雷实验如图2所示：让一束光透过一个半反半透镜 P ，就形成了两个互相垂直的相干光源。这两束光分别被与 P 距离都等于 L 的两面镜子反射回来，最后汇集到荧光屏 O 上，然后观察光的干涉条纹。当时人们认为，如果存在绝对静止的以太，那么地球在绕太阳高速运动时就会在地球表面形成“以太风”。他们本以为，只要以太与地球存在相对运动速度 v ，由于光在水平方向上往返速度为 $c+v$ 和 $c-v$ ，垂直方向光速 c 往返不变，那么与地球运动方向相同的光和垂直方向的光经两个反射镜返回后的时间 T_1 和 T_2 必然不相等，就会产生干涉条纹的移动（图2a）。然而，出乎他们的意料，实验结果是没有发现干涉条纹的移动，即光程差/光波长=0。这就是迈克耳逊莫雷实验的“零结果”。

图2. 迈克耳逊莫雷实验

迈克尔逊-莫雷实验的结果令人们感到困惑不解，人们给出了许多不同的解释。人们普

遍认为，该实验证明了以太不存在和光速不变。然而，也有人坚持以太论，比如迈克尔孙认为以太被地球完全拖曳，而洛伦兹和斐兹杰惹则提出了运动尺度收缩解释。爱因斯坦则认为该实验不仅证明了以太不存在也否定了以太参考系的存在，提出了光相对于任何参考系速度均不变的所谓的“光速不变原理”，建立了狭义相对论。

实际上，只要知道了光的运动规律，我们就能很容易对这一结果作出正确解释。首先我们必须认识到，迈克耳逊莫雷实验是在充满空气介质的地球惯性系中做的（图 2b）。根据前面的分析（图 1b），光在充满空气介质的地球惯性系 S' 中的速度是不变的、各向同性的，与地球惯性系 S' 相对于绝对参考系 S 的速度 v 无关。因此，光相对于静止实验装置的速度等于光在空气介质中的传播速度 c' 。光在垂直方向往返速度为 c' ，在水平方向上往返速度也是 c' ，而不是 $c+v$ 和 $c-v$ 。由于 PA 和 PB 长度 L 相等，因此光经过半反半透镜后往返反射镜 A 和 B 的时间完全相等，即 $T_1=T_2=2L/c'$ ，光程差为零，在观察屏 O 上自然就不会有干涉条纹的移动。（实际实验时，由于两条光臂长度难以做到绝对等长，因此需要将装置旋转 90 度，以观察干涉条纹的移动）。

事实上，迈克尔逊采用“旋转八面棱镜法”测出了光在空气中的运动速度 c' 为 $299853\pm 60\text{km/s}$ 。虽然测量存在误差，但光速在地球上的速度是不变的，且各向同性。由于人们不了解光的运动规律，认为光的传播需要“以太”介质，也不清楚光在实物介质中的传播速度 c' 不变的道理，因此才有迈克耳逊-莫雷实验验证“以太风”是否拖曳光在空气中的传播速度。否则的话，迈克尔逊测量到光在空气中的传播速度在误差范围内不变之后，就能预测迈克耳逊莫雷实验必然是零结果。

我们简单归纳一下我们对迈克耳逊莫雷实验的零结果的解释：迈克耳逊莫雷实验是在地球上的地表空气中做的，而光在空气介质中的传播速度相对于空气介质是不变的，各向同性的。在迈克尔逊干涉仪上的相互垂直的两条光路光的速度一样，光臂长度相同的话，光往返时间相同，自然没有干涉条纹；光臂长度不同（但不变）的话，每条光臂光往返时间不变，干涉条纹自然不发生移动。我们的解释非常简单，合理。

而在爱因斯坦看来，就是因为光速相对于任何参考系均不变（光速不变原理），光在地球上不论向东向西向南向北，相对于任何参考系，速度都是一样的，当然跟我们的解释一样，迈克耳逊莫雷实验自然是零结果了。这个解释看起来也似乎天衣无缝，非常合理。

但是，由于其所谓的“光速不变原理”是错误的，他的这个解释只不过是一个巧合。他完全没有注意到迈克尔逊-莫雷实验是在空气介质中做的，光是在空气介质中运动的。如果这个实验是在真空中做的呢？情况就会完全不同了。如果按照爱因斯坦的观点，这真空中做迈克耳逊莫雷实验，结果也一样是零结果。但根据我们的研究，情况根本不是这样简单。

记者：“真空中的迈克耳逊莫雷实验”！这是一个令人耳目一新的创意。

氢博士：是的，这是我提出的必须要做的一个实验。有学者认为，我解释光相对于介质惯性系速度不变，是认为光通过介质分子空隙时会与分子空隙之间的电磁场产生耦合，从而是的光与介质惯性系保持整体运动。但是，有人认为还可能有什么其它因素，比如地球的引力场与光也会发生耦合，从在地球上表现为对光的曳引效果。所以，他认为如果我们做这个“真空中的迈克耳逊莫雷实验”，将有非常重大的意义，将有机会获得诺奖。我一笑置之。我们搞研究并非为了获得诺奖，只要有科学意义的实验研究，能做我们当然就会去做。

记者：这个实验确实值得去做，一来可以否定爱因斯坦，二来可以证实您的理论，三来可以检验引力场是否与光能够产生耦合作用，意义非常重大。

氢博士：我们会安排做这个实验，我相信我们的理论是正确的。我们的理论解释是符合基本事实的。事实上，光在不同介质中的传播速度都有一个确定的值，比如光在空气中传播的速度为 299552816m/s，光在水中的传播速度为 225079552m/s，光在玻璃中的传播速度大约为 200000000m/s。这就说明，光在特定介质中的传播速度就是相对于介质惯性系不变。已经有无数的实验测量数据证明了这一点，这就是基本事实。我们只是提出了我们理论对此进行了科学解释。

迈克耳逊莫雷实验，是光的空气介质中的传播，它的传播速度相对于空气介质惯性系不变，各向同性；斐索流水实验则是光在水介质中的传播，它的传播速度相对于水介质惯性系速度不变；而光行差现象，则是光从太空（真空）进入地球大气层（空气介质）的传播现象。

我们再来看看斐索流水实验。

斐索实验如图 3 所示：光源 S 发出一束光经半反半透镜 P 分成两束相互垂直的光。其中一束光进入下面的水管，再经反射镜 M1 和 M2 后进入上面的水管，然后经反射镜 M3 返回半反半透镜 P（光路 1）。另一束光则经反射镜 M3 后进入上面的水管，再经反射镜 M2 和 M1 后进入下面的水管，最后返回半反半透镜 P（光路 2）。经光路 1 和光路 2 的两束光在半反半透镜 P 汇合，在屏幕上观察两束光的干涉条纹。水从下面水管进入，从上面水管排出。光路 1 和光路 2 中水流方向相反，如果观察屏上出现干涉条纹的移动就说明水流速度能够影响光在水中的运动速度，否则就不影响。斐索实验的数据如下：水流速度 $v=7\text{m/s}$ ，水管长度 $L=1.5\text{m}$ ，光源 S 的波长 $\lambda=530\text{nm}$ ，对水的折射率 $n=1.3370$ 。斐索在实验中测得干涉条纹的位移为 0.23 个条纹^[8]。

图 3. 斐索实验原理图

有人说斐索实验验证了菲涅耳的以太部分曳引理论。现在我们知道以太物质是不存在的，这种解释是错误的。斐索实验的结果实际上是证明了介质的运动对光的运动是有影响的。只要理解了光的物理学本质和运动规律，我们也很容易解释斐索流水实验的结果。如图 3 所示，由于斐索实验是在地球惯性系 S' 中做的，当水静止时，水介质惯性系属于地球惯性系 S' ，光在水中的速度为 c' ，与地球惯性系 S' 的绝对运动速度 u 无关。当水流动时，光在水介质惯性系中的速度依然为 c' 。由于水流相对于地球惯性系 S' 的速度为 v ，因此光路 1 在水中的光相对于地球惯性系 S' 的速度为 $v_1=c'+v$ ，光路 2 在水中的光相对于地球惯性系 S' 的速度为 $v_2=c'-v$ 。

因此光通过光路 1 的时间为 $T_1=2L/v_1$ ，通过光路 2 的时间为 $T_2=2L/v_2$ 。那么光通过光路 1 和光路 2 的时间差为 $\Delta t=T_2-T_1$ 。

由于光主要是在水中运动的，光路 1 和光路 2 中的光速为 c' ，因此光路 1 与光路 2 的光程差为：

$$\Delta L = c'\Delta t = c' \left(\frac{2L}{c'-v} - \frac{2L}{c'+v} \right) = \frac{4Lv c'}{c'^2 - v^2} = \frac{4Lv}{c'(1 - v^2/c'^2)} \quad (34)$$

由于 $v^2/c'^2 \ll 1$ ，因此可以略去，这时

$$\Delta L = \frac{4Lv}{c'} = \frac{4Lvn}{c} \quad (35)$$

干涉条纹移动数

$$\Delta x = \frac{\Delta L}{\lambda} = \frac{4Lvn}{c\lambda} \quad (36)$$

代入数据，得 $\Delta x = 0.35$ 。

这个结果与斐索测得的 0.23 个条纹间距的移动有一定的误差（误差 34.2%）。由（36）式可知， Δx 受到水流速度 v 的影响，我们推测这一误差很可能是水流速度 v 被高估所导致的。

斐索在计算光程差时采用了光在真空中的速度 c ，即 $\Delta L = c\Delta t$ 。可以得到：

$$\Delta L = \frac{4Lvn^2}{c} \quad (37)$$

最后得到 $\Delta x = 0.46$ 。这个结果明显高于测量值与我们的计算结果。实际上，因为光路 1 和光路 2 主要是光在水中传播，而光在水介质惯性系 S' 中的传播速度 c' 不变，因此**计算光程差必须采用光在水中的传播速度 c' ，不能采用光在真空中的传播速度 c** 。斐索的这个错误以及水流速度 v 的被高估，导致理论计算值严重偏离测量值。实际上，斐索实验除了水流速度 v 必须精确测量之外，还应该采用不同的水流速度 v 以及不同于水的其它介质进行多次实验。通过这些实验可以检验（35）式和（37）式哪个是正确的。

斐索流水实验的关键在于，水介质是流动的，光相对于水介质惯性系速度不变，那么光相对于静止的实验装置的速度就应该是光在水介质中的传播速度 c' 加上或减去（取决于光与水流方向是否相同）水流的速度 v 。但斐索在计算光程差的时候反犯了一个致命的错误，本来光在光路 1 和光路 2 中基本都是在**水介质中运动**，计算光程差时显然应该采用光在水中的传播速度 c' ，但是他却采用了光在真空中的传播速度 c 。加上他可能高估了水流速度，这样他计算值明显高于实验测量值。而根据菲涅尔的“以太”部分曳引假说计算得到的结果则与实验值非常吻合。于是，斐索流水实验就被认为是证实了菲涅尔的“以太”部分曳引假说。

事实上，菲涅尔提出“以太”部分曳引假说，也是为了解释迈克耳逊莫雷实验。迈克尔逊本人认为“以太”完全曳引，而菲涅尔则认为“以太”被部分曳引。斐索本人是支持菲涅尔的“以太”部分曳引假说的，所以才设计这个“斐索流水实验”来验证其假说。也就是说，斐索做这个实验的目的，就是要证明光在运动的流水中的速度 U 不是 $c' \pm v$ ，而是

$$U = c' \pm kv$$

其中 $k = 1 - \frac{1}{n^2}$ ，称为菲涅耳曳引系数， n 为折射率。

以此为基础，斐索依然采用了**光在真空中的速度 c** ，得到光程差 $\Delta L = c\Delta t$

$$\Delta L = c\left(\frac{2L}{c'-kv} - \frac{2L}{c'+kv}\right) \cong 4L\frac{v}{c}(n^2 - 1) \quad (38)$$

代入数据得到 $\Delta L = 0.00010634 \text{ mm}$ ， $\Delta x = 0.2022$ 。这看起来与实验值 $\Delta x = 0.23$ 的确比较接近。

但实际上，光主要是在水中运动的，必须采用光在水中的运动速度 c' 来计算光程差， $\Delta L = c'\Delta t$

$$\Delta L = c'\left(\frac{2L}{c'-kv} - \frac{2L}{c'+kv}\right) \cong 4L\frac{v}{c}(n^2 - 1)/n \quad (39)$$

代入数据得到 $\Delta L = 0.0000795363 \text{ mm}$ ， $\Delta x = 0.1512$ 。与实验值相差了 52%。也就是说，按照菲涅尔的“以太部分曳引”假说，它的误差比我们的解释误差大多了。如果水流速度 v 没有被高估，而是更小的值，那么我们的计算结果将更准确，而菲涅尔的“以太部分曳引”

假说计算值则更小，误差将更大。

所以，我们有理由怀疑，斐索为了用实验“证实”菲涅尔的假说，不惜错误采用了光在真空中的速度 c 来计算光程差（因为真空中的光速大于水中的光速），同时高估了水流速度，目的就是要尽量提高其理论计算值，让它更接近实验值。

记者：这恐怕又是一个“实验验证”不可靠的例子。爱丁顿为了“实验验证”爱因斯坦的相对论，故意保留有利数据，而删除不利数据，也是出于同样的原因。实验者的动机如果是想要“证实”某个理论或假设，他就可能有意无意地要做出其想要的实验结果。说不定斐索流失实验的实验值更高也不一定呢。

氢博士：具体情况我们不得而知，已经成了历史了。如果为了还原历史，追求科学真理，有必要再做重复实验。我们还可以采用不同的水流速度 v 以及不同于水的其它介质进行多次实验。

记者：通过对迈克耳逊莫雷实验和斐索流水实验的解释，我对您的理论更有信心了。

氢博士：我们再来看看光行差现象。

光行差现象是指在运动着的地球上观察到的恒星方向与在同一时间同一地点静止的观察者观察到的方向有偏差的现象【图 4】。这一现象是由布拉德雷 (J. Bradley) 在 1725-1728 年在寻找恒星周年视差时意外发现的。当时拉德雷用伽利略速度变换法则和以太假说解释了这一现象。在这个解释中，以太充满整个空间，是绝对静止的，星光在以太中运动，遥远的恒星相对于以太绝对静止参考系静止不动。而地球不能拖曳以太运动，所以地球与星光之间就会产生相对运动，用伽利略速度变换法“平行四边形法则”就可以得出相对运动速度的方向。这一现象成为了人们坚信绝对静止以太存在的证据。然而这种解释与当时对迈克耳逊莫雷实验和斐索实验结果的解释相矛盾（迈克耳逊莫雷实验零结果，被迈克尔逊解释为以太可以被地球完全拖曳，而斐索实验则被菲涅尔的以太部分拖曳假说所解释）。

现在我们已经知道，不论“以太”能不能被拖曳，这种“以太物质”都是不存在的，光作为电磁波能够在真空中传播，不需要介质。抛弃“以太”后，现在人们通常对光行差的解释是把星光类比为运动中的雨滴：下雨的时候，站在原地不动的人感觉到雨滴是从正上方落下的，而向前走的人感觉雨滴是从前方倾斜落下的，因此需要把伞微微向前倾斜。走得越快，需要倾斜得越厉害。实际上，这个解释跟布拉德雷采用伽利略速度变换法则的解释没有任何区别，只不过是布拉德雷解释了光在以太中运动，而现在人们则根本不提以太。当人们认为存在以太的时候，光是理想对于以太参考系（绝对静止）而做不变的匀速直线运动，而现在人们否认以太存在（不提以太）之后，光相对于哪个参考系而做匀速直线运动呢？完全是一笔糊涂账（这当然是要归咎于爱因斯坦的狭义相对论）。采用狭义相对论对光行差现象的解释，就是这样一部糊涂账，它不解释光为什么在宇宙中相对于恒星（惯性系）而做匀速直线运动，它就直接采用了这个结论。然后，根据地球运动速度与光速之比近似于零的办法，得到与布拉德雷或现在人们通常得到的同样的光行差公式。最后就说，你看，不用“以太”假说，采用狭义相对论一样可以得到光行差公式。这当然不是科学的做法。

我们对光行差现象的解释是这样的：星光在太空中相对绝对参考系 S 的速度为 c ，地球相对于绝对参考系 S 的速度为 u 。假设星光射入地球大气层的方向与地球运动方向的夹角为 θ 。根据图 1b 的分析，由于地球大气层随地球做惯性运动，星光进入大气层后相对于空气介质速度 c' 不变，因此当星光到达地面上的观察者 A 时，所观察到的星星位置发生了偏移（图 4）。假设星光穿过大气层所需的时间为 t ，则星光穿过大气层的距离为 $c't$ ，地球与大气层

惯性系 S' 相对于绝对参考系 S 的速度为 u ，设偏移角度为 α ，则

$$\tan \alpha = \frac{u \sin \theta}{c' t - u t \cos \theta} \approx \frac{u}{c'} \sin \theta \quad (40)$$

当 θ 为 90 度时，可取得最大光行差角：

$$\tan \alpha = \frac{u}{c'} \quad (41)$$

注意，我们在 (40) 式中采用的光速是星光进入大气层后相对于空气介质速度 c' ，不是光在真空中的速度 c （人们得到的光行差公式中的光速是真空中的光速）。这揭示了光行差的本质是由于星光进入地球大气层，光在大气层中的传播速度相对于空气介质不变造成的。

由于事实上我们无法知道地球相对于绝对参考系的运动速度 u ，我们实际根据地球自转的速度以及绕太阳公转的速度测得周日光行差和周年光行差。

图 4. 光行差现象

我们强调 (40) 式中的光速是光在空气中的传播速度而不是在真空中的传播速度，就是为了告诉大家，我们的公式虽然看起来跟之前人们看到的光行差公式是一样的，但实际上存在着本质的不同。他们完全没有考虑星光从太空进入地球大气层（空气介质）的效应。实际上，当星光进入地球大气层之后，它将被大气层空气介质所“捕获”（参看我们对光进入介质后与原子、分子之间的电磁场相耦合的解释），**跟随整个地球大气层一起运动**，因此它的运动是相对于大气层整个惯性系（将其作为静止参考系）的运动，如图 4 所示。正是由于光进入地球大气层后跟随地球一起运动，由于光在空气中的速度小于真空，它就会延迟进入观察者眼睛，而地球在这个延迟时间内已经运动了一段距离，从而产生了星光方面的偏移。

记者：您基于光在真空中传播相对于真空绝对静止参考系速度不变、光在介质中传播相对于介质惯性系速度不变的基本规律，非常完美地解释了迈克耳逊莫雷实验、斐索流水实验和光行差现象的解释。其中，在迈克耳逊莫雷实验和光行差现象中，观测者与地球大气（空气介质）惯性系相对静止，而在斐索实验中，观测者与流水（水介质）惯性系相对运动。其他人的解释都没有考虑到光在真空和介质中的运动规律的区别，更没有考虑到光从真空进入介质中的运动规律变化。特别是，由于光在空气中的传播速度与在真空中的传播速度相差不大，近似相等，人们常常把光在空气中的运动当成在真空中的运动一样对待，从而长期以来陷入错误的认知不能自拔。您纠正了人们长期以来的错误认知，意义非常重大。

氢博士：人们往往有一个重大误解，认为重大的科学发现应该是“非常复杂、普通人难以发现、难以理解”（被认为是**高大上**）的。而我们的所有发现，都是纠正人们容易忽视的、想当然的错误。比如，我们对“量子”概念的修正，对“电子绕核运动就会辐射能量”的纠正，都是如此。而光在介质中的传播速度不变，这本来是普通常识，并不是我们的发现。只不过，人们受到了错误的理论的影响（包括以太完全或部分拖曳假说、洛伦兹-斐兹杰惹的运动尺

度收缩假说以及爱因斯坦的相对论），对这个普通常识忽视了。我们不过是重新找回了这个普通常识，让它回归到了应有的科学地位。当然，这个普通常识只是一个基本事实，由于长期被忽视，它并没有得到科学的合理解释。我们用我们揭示的光与电子的相互作用机制（电子跃迁物理机制）以及光与介质分子原子之间的电磁场耦合作用，解释了这个基本事实（现象）。因此，我们在科学上的贡献，主要是提出了解释这个普通常识的理论。由于这个普通常识长期被忽视，而某些被“公认”为正确的科学理论（比如相对论）违背这个普通常识，我们的工作对于纠正科学上的错误，当然也就具有重大的意义。

爱因斯坦狭义相对论的两个基本假设“光速不变原理”和“狭义相对性原理”实际上都违背了这个基本常识。前面已经分析，爱因斯坦的“光速不变原理”指的是光的传播速度相对于任何参考系均不变，违背速度的基本概念，是完全错误的。实际上，它也没有考虑光在真空和介质惯性系运动的区别，更没有考虑光在静止介质与运动介质中的运动规律。人们习以为常地把光在空气中的运动套用到相对论的理论之中。这种“套用”实际上是基于所谓的“狭义相对性原理”，该假设认为一切物理定律（力学定律、电磁学定律以及其他相互作用的动力学定律）在所有惯性参考系（惯性系）中都是等价（平权）的，没有一个惯性系具有优越地位，不存在绝对静止的参考系（以太），从而否定了“以太说”和绝对空间。然而，“以太物质”不存在，并不能否定绝对静止的“以太参考系”的存在。我们提出的无质量“物体”的理想物理模型，建立了绝对静止参考系，为牛顿的“绝对空间”观提供了科学基础。光在真空中的运动速度不变，正是光作者为无质量“物体”的运动特性，它相对于真空绝对参考系做匀速直线运动。如果否定了绝对静止参考系的存在，那么光在真空中的传播速度就没有了参考系，就没有速度可言。在这种情况下，爱因斯坦所谓的“光速不变原理”妄称的光相对于任何参考系速度不变当然就成为违背速度定义（概念）的无稽之谈。此外，根据所谓的“狭义相对性原理”，认为光在真空中与在介质惯性系中的运动规律相同，彻底违背了光在真空中与在介质中具有不同的运动规律这个基本事实。在图 1c 和 d 中，光相对于光源的运动速度是不同的，光在真空与介质中的运动与其他物体之间的速度合成公式是不同的。显然，所谓的“狭义相对性原理”也是彻底错误的。图 1e 和 f 则表明，光在真空和介质中的匀加速参考系中也具有不相同的运动规律，这说明所谓的“广义相对性原理”同样也是不成立的。广义相对论同样坚持所谓的“光速不变原理”，显然以狭义相对论为基础的广义相对论也是错误的。

记者：许多人认为洛伦兹变换是相对论的核心内容。一般“反相”和“维相”人士往往都将其作为攻防焦点。然而，您似乎对洛伦兹变换并不关心，为什么？

氢博士：因为洛伦兹变换是以狭义相对论的两个基本假设“光速不变原理”和“狭义相对性原理”为基础的，而我们已经证明这两个基本假设都是错误的，那就根本没有必要去讨论洛伦兹变换的推导过程或结论是否正确。因为，两个基本前提都是错误的，不论如何推导其实都已经不重要了，它必然是错误的。我们根本没有必要花费时间在这里。

同样，我们也没有花费任何时间在广义相对论复杂方程的讨论之上。首先，不论狭义相对论还是广义相对论，它们都违背了基本的物理学概念，违背了基本事实与基本逻辑，可以立即判定其为错误理论。其次，我们已经详细讨论了狭义相对论的两个基本假设，分析了它们的错误原因。而广义相对论以狭义相对论为基础，一方面它继续坚持“光速不变原理”，另一方面它为“狭义相对性原理”的基础上推广到了任何参考系，也就是说广义相对论中包含了狭义相对论中的所有错误，已经足以判定它是错误的理论，至于它是否还存在其它方面错误，我们完全不必再关心它。

记者：您的意思是，直到狭义和广义相对论都是错误的理论就够了，并不需要花费时间和精力去详细分析其方程或公式推导的每一个错误。

氢博士：是的。我们的精力应该放在真正的科学问题上。相对论诞生一百年来，它的错误已经误导了人类科学的发展，耽误了人类太多的时间和精力。我们应该尽快结束争论，抛弃错误的相对论。我们再次强调，应该抛弃爱因斯坦相对论诞生以来所建立的**科研范式**，即“**以假设为基础建立科学理论**”和“**以实验为基础验证科学理论**”的模式。我们应该回归**以科学原则和科学精神为基础的科研范式**，即任何科学理论不能违背基本事实与基本逻辑，不能丧失科学原则与科学精神，科学理论必须首先接受“基本事实与基本逻辑”的检验，只要发现任何违背基本事实与逻辑的证据，就可以立即判定其为错误理论。只有通过了“基本事实与基本逻辑”的检验的科学理论才有资格接受“实验检验”。相对论这样的理论，根本不能通过“基本事实与基本逻辑”的检验，没有任何资格接受任何“实验验证”，应该立即抛弃，不要再耗费人类宝贵的时间精力了。**我们现在要做的，就是提出新的理论来解释现有的实验结果和观察现象**，而不是继续采用错误的理论故步自封或不断“预测”新的现象。

我们的工作就是朝着这个方向走出了一小步。我们在《无质量“物体”的运动与光的物理学本质和运动规律》这篇文章中，提出了无质量“物体”的理想物理模型并揭示了其运动规律，建立了真空绝对静止参考系，解释了光在真空中的传播速度相对于真空绝对静止参考系不变、光在介质中的传播速度相对于介质惯性系不变的物理机制，还解释了通过测量光的频率与波长的乘积所得的光速不变的真实物理含义。因此，我们详细地阐明了三种“光速不变”情况的真正物理含义。我们在解释光相对于介质惯性系不变的物理机制时，得到了光在介质中传播的速度公式，通过该公式可以解释光在介质中的传播速度与光的频率和介质的密度成反比，还可以得到不同光频率相对应的电子跃迁时间。我们在《物体运动的光测速度与观测者位置效应》这篇文章中，则研究了物体运动速度的测量问题，提出了一个研究物体高速运动的新理论。

记者：据我所知，许多“反相”人士往往都是以“推翻”相对论作为最终和最主要的目的，并没有提出自己的新理论。有些人提出了自己的新观点或新理论，但这些理论也是“一眼假”的错误理论，甚至还不如相对论。像您这样全面系统地分析相对论的错误，并提出自己的新理论解释人们司空见惯的普通常识，纠正了人们长期以来的错误认识，确实是不多见的。前面您详细介绍了《无质量“物体”的运动与光的物理学本质和运动规律》这篇文章，能否请您再详细介绍一下《物体运动的光测速度与观测者位置效应》这篇文章？

氢博士：的确，许多物理现象都是司空见惯的常识，但是人们往往会忽视它们。我们研究这些常识性的东西，或许人们会觉得“**内容太简单**”、“**水平太低**”、“**上不了台面**”。我们的研究完全没有用到任何高等数学，没有用到任何物理学算符——看起来一点也不“高大上”，某教授直言不讳地说我的理论“**太土、太糙**”。人们不知道，正是因为爱因斯坦的相对论被“公认”为最伟大的理论之后，由于其广义相对论的数学形式极其复杂难懂，人们便形成了“物理学理论必须要有复杂的数学形式”才算是“高大上”的**理论的错误认知**。但恰恰是爱因斯坦的相对论却忽视了最基本的常识，违背了基本概念和基本逻辑，看起来数学形式再复杂、再“高大上”的理论都是错误的。我们的工作，正是要让人们重新重视其普通常识，重新确立遵循基本事实与基本逻辑的科学原则，要让人们建立起坚守科学原则、坚持实事求是的科学精神。如果我们对于普通常识的研究都能掀翻所谓高大上的“相对论”和“量子力学”理论，那么人们就能真正理解坚守科学原则、坚持实事求是的科学精神的巨大威力。

我们的《物体运动的光测速度与观测者位置效应》这篇文章，也是研究普通常识的文章。

由于光的传播速度极快，在古代人们都以为它的速度是无限大的。即便当人们意识到光速有限，并测量到了光速的精确值以后，由于光速的确太快，以至于人们在日常生活中完全不考虑光速的有限性。甚至在物理学研究中，人们测量物体的运动速度，也几乎不考虑光速的有限性带来的影响。因为通常所测物体的运动速度远远小于光速，完全忽视光速的有限性所得到的测量结果通常也能满足精度要求。长此以往，人们对于光速有限性对物体运动速度的影响就忽视了。还有一个原因，那就是人们受到了相对论的影响，认为物体在低速运动条件下服从牛顿力学定律，而在高速运动条件下则服从相对论。因此，当研究物体高速运动的现象时，人们的注意力又放到了相对论之上。如此一来，无论物体低速还是高速运动，光速的有限性对物体运动速度测量的影响都被忽视了。这就给了我们做出科学发现的机会。

在通常情况下，我们测量物体的运动速度都是要借助于光、无线电（电磁波）或电子设备或仪器。由于光速的有限性，当物体的光信号（电磁信号、电信号）进入人眼或通过设备检测时，必然会发生延迟。这是基本常识。

物体的运动速度通常都是基于光（或者电子设备）的观测速度，我们称之为“光测速度”。显然，物体运动的光测速度与实际速度之间可能存在误差。然而，关于这种速度误差的研究迄今未见研究报道。这也正好说明了人们普遍忽视普通常识的问题。

首先，我们假设物体在地球惯性系 S' 中运动，光（电磁波）在空气介质中运动。根据我们前文的分析，光在空气介质中的运动速度 c' 是相对于地球惯性系 S' 不变的，且各向同性。假设物体从 A 点匀速直线运动到 B 点，观测者在 C 处观测该物体的运动速度，C 与 A、B 两点的距离分别为 S_1 和 S_2 （图 5a）。

图 5. 物体运动的观测示意图

设物体从 A 点出发的**实际时刻**为 T'_a ，由于 A 点到观测点 C 距离为 S_1 ， T'_a 时刻发出的光，必须经过 S_1/c' 时间才能到达观测点 C，因此在 C 点观测物体离开 A 点的时刻应为： $T_a = T'_a + S_1/c'$ 。同理，物体到达 B 点的**实际时刻**为 T'_b ，而观测到的物体到达 B 点的时刻为 $T_b = T'_b + S_2/c'$ 。物体从 A 点运动到 B 点所需的**实际时间**为 $\Delta T' = T'_b - T'_a$ ，而在 C 点观测到的时间为：

$$\Delta T = T_b - T_a = \Delta T' + (S_2 - S_1)/c'$$

则物体运动的**测量速度 v** （我们称之为**光测速度**）为：

$$v = d/\Delta T = d/[\Delta T' + (S_2 - S_1)/c']$$

物体运动的**实际速度**为 $v' = d/\Delta T'$ ，则**实际时间**为 $\Delta T' = d/v'$ ，代入上式，得

$$v = v'/[1 + (v'/c')(S_2 - S_1)/d]$$

设 $k = (S_2 - S_1)/d$ ，得

$$v = v'/(1 + kv'/c') \quad (42)$$

$$v' = v/(1 - kv/c') \quad (43)$$

$$\Delta v = v' - v = kv^2/(c' - kv) \quad (44)$$

我们把（42）和（43）式称为**物体运动的光测速度与实际速度关系式**，（44）式为**光测速度与实际速度误差公式**（简称**速度误差公式**）。

式中 k 称为位置效应因子，它与我们观测物体运动的位置有关，取值范围是 $-1 \leq k \leq 1$ 。当 $k=1$ 时，观测者位于物体运动的出发点 A 处进行观测，我们称之为“始点侧观测”；当 $k=-1$ 时，观测者位于物体到达目的地 B 处进行观测，我们称之为“终点侧观测”；当 $k=0$ 时，观测者位于物体出发点 A 与目的地 B 距离相等处，我们称之为“居中观测”。当 $k>0$ 时，我们称之为“近始点观测”；当 $k<0$ 时，我们称之为“近终点观测”。

当 $k=1$ 时，物体光测速度、实际速度及速度误差公式简化为：

$$\begin{aligned} v &= v'/(1 + v'/c') \\ v' &= v/(1 - v/c') \\ \Delta v &= v^2/(c' - v) \end{aligned}$$

当 $k=-1$ 时，物体光测速度、实际速度及速度误差公式简化为：

$$\begin{aligned} v &= v'/(1 - v'/c') \\ v' &= v/(1 + v/c') \\ \Delta v &= -v^2/(c' + v) \end{aligned}$$

当物体实际运动速度 v' 很小的时候， v'/c' 接近于零，因此物体的光测速度 v 与物体的实际速度 v' 几乎相等。当物体低速运动时，速度误差 Δv 很小，可以忽略不计。但当物体运动速度很大时，光测速度与实际速度的误差就非常大了。所以，当物体在低速运动状态下时，我们无论始点侧观测还是终点侧观测，光测速度与实际速度的误差都很小，可以忽略不计。这就可以解释为什么牛顿经典力学在物体低速运动条件下适用，而在高速运动条件下会产生较大误差。

当我们采取始点侧观测时，物体的观测速度 v 始终小于实际速度 v' 。无论物体实际速度多大，即使超过光速的 n 倍，其光测速度始终小于光速 c 。当我们采取终点侧观测时，物体的观测速度 v 始终大于实际速度 v' 。当物体实际速度超光速时 ($v'>c$)，我们观测到它的运动速度是负数 ($v<0$)。可见，如果采取了始点侧观测手段则难以观测到物体超光速现象，而采取终点侧观测则容易发现超光速现象，或者出现负速度的现象。

当 $k>0$ 时，或 $k<0$ 时，所得结论类似，不做详细讨论。

当 $k=0$ 时，则 $v=v'$ 。可见，采取居中观测所测量的物体运动速度等于物体运动的实际速度。

如果物体是在真空中运动，比如在月球惯性系 S' （相对于绝对参考系 S 运动速度为 u ）（图 5b），那么物体从 A 点发出的光信号相对于 C 点的观测者来说速度为 $c_1 = \sqrt{c^2 - 2cucos\alpha + u^2}$ ，从 B 点发出的光信号相对于 C 点的观测者来说速度为 $c_2 = \sqrt{c^2 + 2cucos\beta + u^2}$ 。物体相对于 S' 系的实际运动速度为 v' ，测量速度为 v 。则

$$v = \frac{v'}{1 + \frac{v' \cdot c_1 s_2 - c_2 s_1}{c_1 c_2 d}}$$

我们仅分析始点侧观测与终点侧观测两种情况。当始点侧观测时，可得

$$\begin{aligned} v &= v'/[1 + v'/(c + u)] \\ v' &= v/[1 - v/(c + u)] \\ \Delta v &= v^2/(c + u - v) \end{aligned}$$

当终点侧观测时，可得

$$\begin{aligned} v &= v'/[1 - v'/(c - u)] \\ v' &= v/[1 + v/(c - u)] \\ \Delta v &= v^2/(c + u + v) \end{aligned}$$

显然，物体在真空中运动的光测速度需要考虑观测者所在惯性系的绝对运动速度 u ，而在空气（介质）中运动的光测速度则不需要，当 u 很小时，两者近似相等。

记者：你们基于光速有限的基本常识，发现了物体运动的光测速度与观测者位置效应有关，提出了“**位置效应因子**”的概念。你们考虑到了光在空气中（介质中）和在真空中运动的情形，后者情况下计算稍微复杂一些，但都是只需要初等数学只是即可。您对普通常识进行了简单研究与计算，就得到了令人耳目一新的结论：不同的观测方式可能得到超光速或负速度的结果。这真的让我感到无比震惊！

氢博士：这就是常识的力量，也是人们长期忽视常识的结果，当然也是相对论造成了对科学发展危害的结果。如果人们重视常识，不相信相对论，那么我们现在的发现再就被人们发现了，**超光速或负速度**的现象早就司空见惯了，你就不会觉得大惊小怪了。

记者：经常听到有人说，在粒子加速器中无论怎么加速粒子的速度都无法达到光速，说明相对论的光速极限得到实验验证。您能否结合你们的研究谈一下是否存在**超光速现象**？

氢博士：我们前面已经讨论，相对论是完全错误的理论，其所有推论都是无稽之谈。我们本没有必要再去讨论它，但为了让大家更清楚地认识到其错误，我们将对其进行必要的揭露。

物体运动的速度，指的是相对于某个参考系的相对速度。我们讲粒子加速器中的粒子速度，通常指的是粒子相对于（静止的）加速器设备的运动速度。由于带电粒子在加速器的强大电磁场中加速运动时将产生所谓同步辐射（损耗大量能量），这将严重阻碍粒子在加速器中进一步获得能量。也就是说，当带电粒子被加速到一定速度时，加速器提供的能量最后都转化了带电粒子的同步辐射能，粒子不再能进一步获得更多能量，自然就不能提高速度了。这是经典电磁学的基本原理，与相对论没有任何关系。

相对论所谓的速度极限，指的是物体运动速度越大其质量就会变得越大，当物体运动速度达到光速时，其质量会变为无限大。这个结论完全没有任何物理学机制，纯粹是根据爱因斯坦相对论的质速度关系公式 $m = m_0/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ 得到的，是纯粹的无稽之谈。

我们为什么要强调判断科学理论正确性的首要标准是不能违背基本事实与基本逻辑，只要违背了基本事实与基本逻辑就是错误的理论，就是因为如果仅仅采用“实验检验”，往往会出现某些“巧合”现象。粒子加速器难以把粒子加速到或超过光速，完全是与相对论的结论发生了“巧合”，因为粒子加速器的工作原理以及带电粒子在加速器中产生同步辐射的物理机制完全是经典物理学原理可以解释的，而相对论则根本不能提供任何物理机制的解释。显然，粒子加速器不能把粒子加速到光速，根本不是因为速度接近光速时粒子的质量接近无限大所导致，而是因为带电粒子发生了同步辐射损耗了能量的结果。

此外，粒子加速器中的粒子速度仅仅指的是粒子相对于加速器设备的运动速度，如果两个速度达到 $0.99c$ 的粒子以相反方向对撞，它们相对于彼此的相对运动速度显然就是 $1.98c$ 。也就是说，即便粒子加速器不能把粒子加速到光速 c ，但也并不能否认物体相对运动速度可以超光速。这本来就是基本事实，基本常识，然而只要人们相信的相对论，脑子就坏掉了——他们竟然连基本事实都敢否认！把粒子加速器不能把粒子加速到光速（这里的粒子速度是相对于加速器的速度）的事实，强行解读为加速器中运动方向相反的两个粒子之间的相对速度也不能达到或超过光速，无耻地宣称相对论的光速极限得到了“实验验证”。

我们并不清楚粒子加速器中的粒子运动速度具体是如何测量的。根据我们《物体运动的光测速度与观测者位置效应》这篇文章的研究，观测者的位置效应将会影响测量结果。由 $v = v'/(1 + kv'/c')$ 可知，当采取始点侧观测或近始点观测时 ($0 < k \leq 1$)，无论粒子实际运动速度 v' 有多大，粒子运动的光测速度 v 都无法达到光速 c 。也就是说，粒子加速器中粒子的运动速度没有达到光速，可能是因为带电粒子在加速器中产生同步辐射效应而确实达不到光速，也可能是因为采取了始点侧观测或近始点观测的方法测量粒子运动速度，从而得到的粒

子光测速度小于其实际运动速度。当然，具体是哪个原因，需要进一步研究。如果他们采取居中观测，或者终点侧观测或近终点观测 ($-1 \leq k \leq 0$)，则高能粒子的光测速度就可能达到光速，或超过光速，甚至将出现负速度。比如，观测者终点侧观测时 ($k=-1$)，只要粒子的实际运动速度大于等于 **0.5 倍光速**，粒子的光测速度就可以达到或超过光速。而粒子的实际运动速度 v' 大于光速 c 时，粒子的光测速度就变成了负速度，也就是说负速度才是真正的超光速事件。由于人们的观测习惯往往是始点侧观测（观测者在物体运动起始点一侧开始计时，然后记录达到终点的时间），因此观测的高能粒子速度都不可能达到光速 c 。另一方面，由于人们深信相对论，**只要观察到超光速现象都会怀疑观测结果，必然会反复进行检查，重新进行实验和观测，直到观测速度小于光速 c 为止，这才放心。**比如，前面我们提到过的欧洲核子研究中心（CERN）的 OPERA 实验项目负责人因为宣布发现中微子超光速被迫辞职一事，尽管该项目科学家团队工作非常仔细严谨，他们花费了三年时间，通过极其小心的实验，收集了 16111 次探测结果，多次重复而且反复检查，非常谨慎地宣布这一结果，但他们却面对物理学界排山倒海般猛烈攻击，后来组织的核查实验只用了一个星期，收集了 7 次实验结果，就把他们给否定了。也就是说，相对论已经成了宗教般的存在，只要有任何实验对它不利，人们就会条件反射般地认为该实验存在问题，是不可信的，必须坚决否定而后快。如果是在没有办法找出其错误，人们也会想尽办法对其进行曲解。比如，现在已经发现许多类星体喷流超光速现象，他们就曲解为“**视超光速**”现象，始终认为不可能有真正的超光速现象存在。

记者：您刚才提到粒子加速器可能无法把粒子加速到光速的经典电磁学物理机制——带电粒子在加速器中产生同步辐射耗损了能量。这才是对物理现象的科学解释，必须要找到可理解的物理机制。然而，相对论不论是两个假设性的前提条件，还是其推论结论，**完全没有任何物理机制的解释，完全是根据所得到的数学公式强行断言。**这根本就不是物理学。

你们的研究表明，光测速度超光速也不一定是实际速度超光速，也就是说，确实存在所谓“**视超光速**”现象。能否请您分析一下，他们的所谓“视超光速”解释为什么是一种曲解，是错误的？

氢博士：狭义相对论认为，光速是宇宙中的极限速度，任何物体的运动速度不能超光速。基于对狭义相对论的信仰，一些超光速现象的观测结果被认为是实验错误或者被认为是“视超光速”。我们应该明白，科学质疑应当是基于科学原理、基本事实与基本逻辑。狭义相对论并不是科学原理，而是基于两个似是而非的假设得到的推论，至今仍然不断接受各种质疑和检验。此外，理论是否正确需要通过实验和观察事实来检验，而不能基于理论去质疑实验和观察结果。显然，我们可以质疑超光速的实验和观察结果，但我们的质疑不能基于狭义相对论，否则将犯下错误。

图 6. 观察者观察类星体喷流上某质点运动的示意图。

类星体喷流中某质点以速度 v 从 A 运动到 B，历时 Δt 。由于类星体喷流距离地球观察者十分遥远，从 A 和 B 点到达观察者的两束光近似于平行。喷流与视线方向的夹角为 θ 。质点在 A 点发出光信号的时刻为 t_A ，观察者接收到信号的时刻为 t'_A 。质点在 B 点发出光信号的时刻为 t_B ，观察者接收到信号的时刻为 t'_B 。CB 为 AB 的横向投影。 $\Delta t' = \Delta t(1 - v \cos \theta / c)$ 。

例如，天体物理学家们无法接受目前所观察到的类星体超光速现象，因此把这种现象称为视超光速运动，即被认为是一种**视觉上的错觉**。而在观测到类星体喷流中视超光速运动之前，Rees 就于 1966 年从理论上提出了相对论射电源的速度将会放大为 γv 的模型（ γ 为洛伦兹因子），于是该理论就成为普遍接受的解释视超光速运动的理论。该理论认为（如图 6 所示），类星体喷流的视速度为

$$V_{vs} = \frac{CB}{\Delta t'} = \frac{v \sin \theta}{1 - (v/c) \cos \theta} \quad (45)$$

当类星体喷流与观察者视线夹角 $\theta = \arcsin 1/\gamma$ 时视速度有**最大值**

$$V_{vsmax} = \frac{v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma v \quad (46)$$

然而，Rees 把喷流从 A 点运动到 B 点的视速度计算为 $CB/\Delta t'$ 是完全错误的，因为 $\Delta t'$ 并非观察到喷流从 C 点到 B 点的时间，而是从 A 点到 B 点的时间。因此，喷流的视速度实际上应为 $AB/\Delta t'$

$$V_{vs} = \frac{AB}{\Delta t'} = \frac{v \Delta t}{\Delta t(1 - v \cos \theta/c)} = \frac{v}{1 - (v/c) \cos \theta} \quad (47)$$

对比 (42) 式可知，位置效应因子 $k = -\cos \theta$ 。当类星体喷流与观察者视线夹角 θ 为 0 度时， $k = -1$ ，观察者采用终点侧观测，光测速度（视速度）为最大值。如果喷流实际速度大于 $0.5c$ ，光测速度（视速度）即可超光速。

此外，我们可以根据光测速度 V_{vs} 和喷流与观察者视线夹角 θ 得到喷流的实际速度

$$v = \frac{V_{vs}}{1 + (V_{vs}/c) \cos \theta} \quad (48)$$

由 (48) 式可知，当 $V_{vs} \geq c(1 - \cos \theta)$ 时， $v \geq c$ 。比如说，当 $\theta = \pi/6$ 时，喷流的光测速度大于 7.5 倍光速 c ，其实际速度 v 就超光速。而当 $\theta = \pi/2$ 时，所测喷流速度即为其实际运动速度，如果所测速度超光速即为超光速。可见，Rees 模型只讨论类星体喷流与观察者视线夹角 θ 极小时的视超光速，而忽视夹角为其它任何值的情形，从而把所有超光速现象归为视超光速，显然是错误的。

记者：我就很纳闷呢，光速有限性是普通常识，物理学家怎么可能不会注意到它呢。原来早在 1966 年，物理学家 Rees 就对光速有限性对天文学观测的影响进行了研究。非常遗憾的是，他得到了一个错误的错误的公式。他可能是把“**视速度**”理解错了，以为只是产生了视觉错误。比如，实际速度是喷流从 A 到 B 的运动速度，而“**视速度**”则是从 C 到 B 的运动速度。长度 CB 是 AB 的投影，他就认为这个“**视速度**”是由于观察物体运动的“**视角错误**”导致的。

氢博士：Rees 应该是犯了这个错误。尽管他意识到了光速有限性可能影响天文学观测的速度测量，但他实际上并没有认识到所谓的“**视超光速**”是由于光速的有限性导致的，而是认为它是由“**视觉错误**”或“**视角错误**”导致的。

实际上，Rees 的出发点就不是研究光速的有限性对物体运动速度观测的影响，而是要**认证相对论射电源的实际速度不会超光速**，但可能观察到超光速现象，他认为这种超光速现象是由于“视觉错误”造成的，称其为“**视超光速**”。为何会产生“视觉错误”呢？他认为主要是人们观察天体运动时会采用其在**横向投影中的运动速度当成其实际运动速度**。可见，他的所谓“**视超光速**”应该准确称之为“**视横向速度超光速**”。他的“**视横向速度**”并不同于我们所说的“**光测速度**”。显然，他们并没有真正发现光速的有限性对天体运动速度

观测的影响，没有得到天体运动的“光测速度”与“实际速度”的关系式。

记者：天体距离我们十分遥远，我们观察天体运动时，天体运动的实际倾斜方向在我们看起来都成了横向方向的投影，我们似乎确实是只能观察到其横向运动速度。那么，把天体运动的“视横向速度”作为其“视速度”似乎也有道理？

氢博士：“视横向速度”的确是一种视觉错误造成的虚假速度，但是这种虚假的“视速度”不是因为光速有限性造成的测量误差，这一点需要明确。如果要表征光速有限性造成的测量速度与实际速度的关系，只能用我们的（47）和（48）式。

实际上，天体运动的观测也并非直接测量天体的“视横向速度”，而是采用光的多普勒效应来测量天体运动速度。

设光源相对观测者 O 以速度 u 从 A 向 B 运动，光源的光波固有频率为 f_0 ，观测者 O 接收到的光波频率为 f 。假设 t 时刻光源在 A 处发出一光信号，经传播，在 t_1 时刻被观测者 O 所接收； t' 时刻光源在 B 处再次发出光信号，经传播，在 t_2 时刻被观测者 O 所接收（图 7）。可知， $t_1 = t + r_1/c$ ， $t_2 = t' + r_2/c$ ，则 $\Delta t = t_2 - t_1 = t' - t + (r_2 - r_1)/c$

设 $\Delta t' = t' - t$ ，则

$$\Delta t = \Delta t' + (r_2 - r_1)/c \quad (49)$$

设光源在 A 、 B 两点连续发出光信号的时间间隔 $\Delta t'$ 为一个极小的周期 T ，观测者 O 所接收到的光信号的时间间隔 Δt 周期为 T' 。由于 T 很短，光源运动速度 u 很小， $r_2 - r_1$ 为一很小的量，有如下近似关系

$$r_2 - r_1 = Tu \cos \theta \quad (50)$$

将其代入（49）式，得：

$$T' = T + (Tu/c) \cos \theta = T(1 + (u/c) \cos \theta) \quad (51)$$

我们假设 $T=1/f_0$ ，即 T 为光波电磁震荡一次的时间，那么观察者所接收的光的频率为 $f=1/T'$ ，则：

$$f = f_0 c / (c + u \cos \theta) \quad (52)$$

这就是光波多普勒效应的表达式。

图 7. 光波多普勒效应

由（52）式可知，在观察者不动而光源运动时，若 $0 \leq \theta < \pi/2$ ，则 $f < f_0$ ，将观察到**红移现象**。若 $\pi/2 < \theta \leq \pi$ ，则 $f > f_0$ ，将观察到**蓝移现象**。若 $\theta = \pi/2$ ，则 $f = f_0$ ，不会出现有红移或蓝移现象。

由（50）式可知， **$\cos \theta$ 就是位置效应因子 k** 。显然，红移或蓝移现象是物体运动速度的观测位置效应的体现。

由（52）式可得

$$u = \frac{f_0 - f}{f \cos \theta} c = (Z / \cos \theta) c \quad (53)$$

式中 $Z=(f_0 - f)/f$ 。据此可测量天体运动的速度 u 。

目前, 已经发现大量红移值 Z 大于 1 的类星体, 由公式 $u = (Z/\cos\theta)c$ 计算的实际运动速度 u 已超光速。物体运动速度是否超光速, 不能以狭义相对论为依据进行先验性的否定性判断, 而必须如实观测记录并计算。一旦发现物体的实际运动速度超光速, 即应认为狭义相对论被证伪。

(续表)

源名	红移	类型	视速度 /光速	时标 /a	S_{\max} /Jy	$\lg(T_b)$ /K	D_{var}	Γ_{var}	θ_{var} /(\circ)	V /%	时间跨度 /年份
1219+285	0.102	ISPB	8.2	2.35	0.276	9.63	0.44	77.77	13.9	25.2	1995-2013
1222+216	0.433	LHPQ	21.8	4.35	2.503	11.25	1.53	156.40	5.2	38.4	1996-2019
1226+023	0.158	LLPQ	14.91	2.10	21.883	12.00	2.72	42.41	7.4	33.5	1995-2019
1253-055	0.536	LHPQ	20.5	2.31	20.747	12.89	5.38	41.84	5.2	26.5	1995-2019
1308+326	0.997	LHPQ	27.5	2.57	2.029	12.26	3.32	115.70	4.1	38.8	1995-2019
1334-127	0.539	LHPQ	21.9	2.84	5.017	12.10	2.93	83.48	5.1	27.4	1995-2013
1406-076	1.494	LHPQ	22.77	1.48	0.212	12.05	2.83	93.19	5.0	25.1	2002-2013
1413+135	0.247	LSPB	1.72	1.02	1.066	11.69	2.14	1.99	27.8	32.4	1995-2011
1417+385	1.831	LSPQ	15.4	0.67	1.191	13.64	9.57	17.23	5.4	41.1	2002-2013
1418+546	0.152	LSPB	0.93	1.82	0.465	10.42	0.81	1.56	74.4	19.9	1995-2019
1502+106	1.838	LHPQ	17.32	3.80	2.287	12.41	3.73	42.21	6.3	40.0	1997-2019
1510-089	0.360	LHPQ	28	0.34	5.092	13.62	9.40	46.46	3.7	48.5	1995-2013
1514-241	0.049	LSPB	6.21	8.35	1.367	8.60	0.20	99.01	18.3	12.8	1997-2012
1532+016	1.425	LSPQ	6.72	4.65	0.867	11.64	2.06	12.23	15.5	35.0	1995-2010
1538+149	0.606	LSPB	8.73	5.32	0.396	10.54	0.89	43.82	12.9	26.4	1997-2011
1546+027	0.414	LHPQ	12.3	2.05	3.934	12.07	2.86	28.05	8.8	43.0	1995-2019
1548+056	1.417	LHPQ	11.6	11.00	0.690	10.79	1.07	63.88	9.8	7.5	1995-2012
1606+106	1.232	LSPQ	17.97	1.93	1.072	12.39	3.66	46.08	6.1	31.3	1995-2010
1611+343	1.400	LLPQ	31.1	6.20	2.249	11.79	2.31	210.72	3.7	21.4	1995-2012
1622-297	0.815	LSPQ	12	2.43	1.130	11.90	2.52	30.03	9.1	27.3	1998-2013
1633+382	1.814	LHPQ	30.8	2.08	1.770	12.82	5.08	96.01	3.6	28.6	1995-2019
1637+574	0.751	LLPQ	11.15	4.63	1.111	11.28	1.56	40.95	10.1	25.0	1995-2019
1638+398	1.672	LSPQ	16.6	2.69	1.143	12.35	3.54	40.83	6.6	24.5	1995-2015
1641+399	0.593	LHPQ	19.35	4.03	3.028	11.65	2.07	91.72	5.9	21.2	1995-2019
1642+690	0.751	LHPQ	14.54	2.16	1.658	12.11	2.96	37.36	7.6	57.5	1994-2012

Rees 采用 (46) 式来解释“视横向速度”可能超光速的原因, 是因为它比实际速度大了一个 γ 因子, 当 γ 因子比较大的时候, 类星体喷流的“视速度”就会超光速。他无法测得类星体的实际运动速度, 但他却依据相对论而坚信类星体的实际速度不可能超光速。这样就陷入了以相对论来作为标准来判定实际天文观察数据是否正确的误区。

本来光波的多普勒效应公式应该是 (52) 式, 但是相对论支持者硬要根据相对论得到所谓的相对论光波多普勒效应公式:

$$f = f_0 c / [\sqrt{1 - (u/c)^2} (c + u \cos\theta)] \quad (54)$$

这个公式奇丑无比, 需要经过非常复杂的解方程运算才能得到一个测量天体运动速度 u 的公式。由于是关于 u 的一元二次方程, 显然具有两个实数根, 即存在两个不同的解。这完全是无稽之谈。

可见, 无论是 Rees 的“相对论喷流模型”还是所谓的“相对论光波多普勒效应”都是错误的, 根据它们不可能正确解释类星体超光速现象, 也不可能得到正确的实际天体运动速度。

记者: 不论是 Rees 还是其他物理学家, 由于他们坚信相对论, 因而他们的思维被束缚了, 他们不能得到正确的天体运动光测速度与实际速度的关系式, 也不能得到正确的光波多普勒效应公式, 因而他们不能得到根据红移值计算天体实际运动速度的公式 $u = (Z/\cos\theta)c$, 也就只能计算所谓的“视横向速度”, 即便其超光速, 也心安理得, 因为这个“视横向速度超光速”是“视觉错误”造成的虚假速度, 他们只要坚信实际速度不可能超光速就行, 相对论就“安全”了, 不会被证伪。

你们能够坚持一切从基本事实出发，不盲从所谓的学术权威，你们的思想没被束缚，才有了你们如此简单却又如此重大的科学发现。如果你们也盲目相信相对论的话，那就不可能有现在的发现。因为在此过程中，只要有任何有违相对论的思想或结论出现，就会首先想到是自己错了，就会立即导致研究或思考的终止或改变研究思路 and 方向。可见，相对论对于科学发展的制约是多么严重，对科学发展造成了多么严重的阻碍和破坏。

氢博士：是的。所以说，遵循基本事实与基本逻辑是基本的科学原则。“科学研究”实际上就是“实事求是”，“实事”就是尊重基本事实，承认基本事实，不违背基本事实，“求是”就是提出科学理论去解释自然现象，如果能够“解释得通”、人们能够理解（可理解）、可以得到实验验证（可预测），那么它就会被认为是正确的理论。“实事求是”是一种基本的科学态度，也是科学精神的本质内涵，因为“实事求是”要求尊重基本事实，而如果学术权威违背了基本事实，当然就必须质疑权威，所以质疑和批判精神、不盲从权威而提出新理论（创新精神）这些被认为是科学精神的内涵就自然产生了。可见，科学研究的正确范式就是“实事求是”。爱因斯坦相对论被学术界“公认”，相当于破坏了这个科研范式，建立了一个“以假设为基础”、“以实验验证”为标准的错误范式。这个错误的科研范式建立以后，人们不再尊重基本事实与基本逻辑，常识常理都靠边站了，人们只尊重科学权威，把权威理论当成神圣不可侵犯的真理。这就是的科学界从根本上颠覆了科学原则，丧失了科学精神。

记者：19世纪末物理学天空中出现的“两朵乌云”，最后导致了量子力学和相对论的诞生。一百年来，人们都认为它们是两个革命性的伟大科学理论，将其奉为现代物理学的两大支柱。没成想，它们其实是“两朵乌云”变成的“两个妖怪”，吞噬了人类的科学精神，让人类丧失了科学原则，严重阻碍了科学的进步。

您的工作是回到1900年“两朵乌云”诞生“两个妖怪”的时候，揭开了“能量子”（量子）的奥秘和“以太”的神秘面纱，在源头上正本清源，让科学回归正轨。

无论是相对论还是量子力学，它们的问题都是违背了基本事实和基本逻辑，违背了常识常理造成的。您的工作恰恰就是从基本事实与基本逻辑出发，得到了看似简单却是重大的科学发现。更重要的是，纠正了相对论和量子力学的错误，即将引爆一场轰轰烈烈的科学革命。

氢博士：下一场科学革命能否发生，必须首先看科学精神能否回归。现在的首要任务是唤醒大众，不再迷信科学权威，让科学界和社会重新确立尊重基本事实与基本逻辑的科学精神。只有这样，下一场科学革命才会到来。

所谓的科学革命，按照库恩的说法，指的是科学范式的转变。所谓科学范式，就是在一定时期内规定着科学发展的范围与方向的重大科学成就，它提供给专业科学家以一种思路，形成某一特定时代的特定科学共同体所支持共同信念。相对论和量子力学是现代物理学的两大支柱，也就是说现代物理学的范式就是相对论与量子力学所提供科学共同的知识理论体系与共同的信念，包括“光速不变原理”、“光速极限论”、“质能方程”、“空间弯曲”、“宇宙大爆炸”、“波粒二象性”、“电子跃迁的间断性、不连续性”、“不确定性原理”、“量子叠加态”、“波函数坍缩”等等。近一百年来，物理学处于大停滞状态。近年来，不断有新的科学发现在挑战相对论与量子力学的理论。比如，超光速现象越来越多地被发现，韦伯望远镜发现了所谓“不可能存在”的星系，所谓的“标准模型”已经越来越不能解释新的科学发现，不可避免地走向失败。我们的研究表明，相对论和量子力学的理论是错误的。相对论和量子力学的科学范式已经陷入危机，科学范式的转变已经不可逆转。

我们认为，更加深刻的科学革命，并非库恩的所谓“科学范式”的转变，而是“科研范式”的转变。爱因斯坦相对论的确立，在科学界建立了一种基于假设的“假设—理论—检验”

型的科研范式，即以**假设为基础**提出理论，然后以实验验证理论正确性的科研模式。这种“**假设—理论—检验**”型的科研范式存在一个巨大的风险或漏洞（Bug）：如果理论号称得到了“实验验证”，那么该假设就会被认为是正确的，但如果该假设与其它已经确证的基本事实与基本逻辑相矛盾，那么就出现不得不否定之前的已经确证的基本事实和常识常理的风险。事实上，相对论和量子力学就是基于这种“**假设—理论—检验**”型的科研范式建立起来的理论，这些理论存在大量违背基本事实至于常识常理的内容，造成人们对这些理论难以理解。在高校，师生们反应最难学的课程就是相对论和量子力学，就是因为这些课程内容违反基本常识和常理，老师要让学生们学好这些知识，就必须给学生洗脑，让他们放弃传统的经典物理学思维，放弃常识常理，无条件地接受相对论和量子力学教科书上的内容，不准学生提出任何疑问，警告他们“Shut up, do calculation!”。长此以往，整个科学界形成了一种不尊重基本事实与基本逻辑，科学理论越反常识常理就越显得高大上的常态化氛围。在这样的学术氛围中，科学原则和科学精神便荡然无存了。显然，这种错误的“科研范式”已经给科学发展造成了灾难性的后果，因为它已经让学术界丧失了科学原则和科学精神。

正确的科研范式显然不能是基于假设，而应该是基于基本事实的。所谓假设，就是猜想、猜测，而猜测不一定是对的，因此假设本身就没有坚实的基础。理论建立在假设基础之上，显然是不可靠的，因而期望着用实验验证来为其提供可靠性支持。而实验验证本身也并不可靠，因为存在着巧合或者实验造假以及实验结果有多种解释的问题。因此基于假设的“**假设—理论—检验**”型科研范式显然是不可靠的。而所谓基本事实，指的是显而易见的、经反复检验而确凿无误的、客观存在的事物，它包括客观现象或物体，也包括反映客观现象或物体的基本概念。因此，建立在这样的基本事实基础之上的理论，本身就具有了可靠的基础。一个理论是否具有可靠性的基础，只需要检验其是否违背基本事实与基本逻辑即可。这本来就是基本的科学原则。显然，正确的科研范式是基于事实的“**事实—理论—检验**”型科研模式，即基于基本事实提出科学理论，然后以实验检验其正确性。

当然，科学研究允许提出“假设”、“假说”。但是“**假设**”、“**假说**”本身不能违反基本事实与基本逻辑，基于假设得到的推论和结论也不能违背基本事实至于基本逻辑，这是基本的科学原则，是科学的基本底线。只要不违背基本事实与基本逻辑，提出任何假设或假说都是允许的。实际上，在不违反基本事实与基本逻辑的基础上提出的假设或假说，正是基于基本事实的研究活动，是提出新的理论创新的尝试和探索。比如，玻尔提出氢原子结构模型时，提出了三个基本假设，定态假设、电子跃迁假设和电子轨道角动量量子化假设。他提出这三个假设时，并没有违反基本事实。相反，恰恰是基于客观事实，比如原子结构的稳定性是基本事实，电子并没有因为绕核运动不断消耗能量而掉入原子核内，电子跃迁和角动量量子化的假设也符合氢原子光谱的实验事实。可见，玻尔提出的假设是基于基本事实的假设，而不是违背基本事实的假设。而爱因斯坦提出的“光速不变原理”则完全是违背速度基本定义的假设，完全违背常识常理。因此，相对论是基于假设的理论而非基于事实的理论。玻尔提出的氢原子结构理论被认为是“旧量子论”，但我认为这恰恰是基于基本事实的理论，而基于“波粒二象性”、德布罗意“物质波假说”、海森堡“不确定性原理”的现代量子力学理论才是基于假设的理论，是不可靠的、错误的理论。

我认为，科学范式的转变固然标志着科学革命的发生，但是由于相对论和量子力学已经改变了科学界的科研范式，如果科研范式不改变，相对论和量子力学的科学范式就不会改变。因为在“**假设—理论—检验**”型的科研范式之下，违背基本事实与基本逻辑的相对论和量子力学理论很难被实验所否定，因为只要不承认它们已被实验证伪，就可以永远继续用实验去检验，这种实验检验永无休止。而如果转变为“**事实—理论—检验**”型科研范式，只需要找到它们任何违背基本事实与基本逻辑的证据就可以立即判定它们是错误的理论，根本不需要用实验去检验它们的正确性。

我想，我们的工作一个重要的意义就在于，有助于推动科学界的科研范式的转变，从“**假设—理论—检验**”型的科研范式转变为“**事实—理论—检验**”型科研范式。这种科研范式的转变比科学范式的转变更加重要。

记者：我有一种强烈的预感，一场伟大的科学革命即将来临。我感到很兴奋，以感到很骄傲，因为这场科学革命将在我们中国引爆。爱因斯坦作为受到过种族歧视的犹太人，却对中国人发表过严重的种族主义歧视言论，他攻击我们中国人是“肮脏且愚钝”的民族。而如今，包括您在内的大量的中国人为推翻爱因斯坦的相对论而努力，相信他被推下神坛已经指日可待。此外，量子力学的奠基人，提出薛定谔方程的奥地利物理学家薛定谔，后来写了一本《生命是什么》的名著，带领一帮理论物理学家改行从事生物学研究，开了分子生物学的先河。如今，您恰好从分子生物学领域，改行从事理论物理学研究，对相对论和量子力学百年来的错误理论做了革命性的颠覆。这或许是历史的回归。近年来，有大量的研究显示，中国古代就已经有大量的科学成就被西方人所抄袭，所谓的“西学东渐”实则应该是“东学西渐”。现在是百年未有之大变局的时代，是我们中华民族实现伟大复兴的时代，伴随着伟大的科学革命的到来，中华民族必将回归应有的世界地位。

非常感谢您接受我的采访，预祝您取得成功！

氢博士：谢谢！